

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ВЕЛЕС»

**ЗА МАТЕРІАЛАМИ
МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«ІННОВАЦІЇ В
СУЧАСНІЙ НАУЦІ»
1 частина**

**ЦЕНТР
НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ**

м. Київ | 06 липня 2015 року

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
«ВЕЛЕС»**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ»**

**(м. Київ | 06 липня 2015 р.)
1 часть**

м. Київ – 2015

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Інновації в сучасній науці», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – 124с.
ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 шт.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій:

Електронна пошта: s-p@cnp.org.ua

Офіційний сайт: www.cnp.org.ua

Содержание
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Ткачова І.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ
ПОРІД ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ
ПОРОДИ..... 6

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Nasirova S.A.
HORSE DISCRPTION AND HORSE CULT ON AZERBAIJAN WEAVING
WARES10

Дорошенко Л.В.
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ СЛОВ'ЯНСЬКИХ
СТАРОЖИТНОСТЕЙ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ ПРАКТИЦІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
..... 11

Шмыров Б.Д.
СОЛДАТЫ БЕЗ ОРУЖИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ16

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Афтанділянц В.Є.
АНАЛІЗ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ.....21

Бетхиненко А. С., Курдюмова Г.Ж.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ РАБОТЫ БАНКА С
ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ
СЕКТОРЕ.....24

Бойченко Ю.І.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ27

Сироткина Н.В., Брякина А.В., Поляков А.В.
ФАКТОРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРАЦИОННОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ31

Воейкова О.Б.
КАТЕГОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В ЭКОНОМИКЕ.....35

Косенко О.П., Ткачов М.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ГАЛЬМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.....39

Лисенко Н.О.
ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ44

Мун Д.Е.
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....47

Полякова К.А.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
.....51

Смородинов Р.В. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	54
Поляков С.А. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ.....	56
Поляков С.А. ВЫБОР ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ.....	59
Поляков С.А. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ.....	62
Филатов Е.А. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ	65
Янковий В.О. ОПТИМАЛЬНА ФОНДООЗБРОЄНІСТЬ У РАМКАХ CES-ФУНКЦІЇ	68
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	
Ананьева Е.П. ЗМІНИ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ.....	72
Пальчинська М.В. ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР В КОНТЕКСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ.....	76
Райхерт К. В. КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ О РАЗЛИЧЕНИИ ФИЛОСОФСКОЙ ЛОГИКИ И ФИЛОСОФИИ ЛОГИКИ (НА ОСНОВЕ СТАТЬИ А. С. КАРПЕНКО «ФИЛОСОФСКАЯ ЛОГИКА»).....	79
Сетин А.Н. О ПОНЯТИИ «КОНЦЕПТ» В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ	82
Халамендик В.Б. ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА: ОСВІТНЬО-ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ.....	84
Харченко С.П. ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ	87
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Колмыкова Е.А. ПИСАТЕЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА КАК ПРЕДМЕТ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	92
Наволока Ю.С. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗГОВИДНОСТИ НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ.....	96
Тоненчук Т.В. АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СОМАТИЗМІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КРИТЕРІЯ χ^2 І КОЕФІЦІЄНТА ВЗАЄМНОЇ СПРЯЖЕНОСТІ K.....	98

Церцвадзе М.Г.
НАЦИОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЩАНИЯ (НА
МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, ГРУЗИНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 103
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Авдеев О.Р.
ПРОТИДІА КОНТРАБАНДІ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА
ПОДАШІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 108

Арутюнян А.Д., Валуйсков Н.В.
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 112

Боярская Ю.Н.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА ПО
ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭКИПАЖЕМ. 115

Саргсян А. С.
К ВОПРОСУ О ПРАВООЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 120

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Ткачова І.В.

*кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН*

ВИКОРИСТАННЯ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОРІД ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Чинною Інструкцією з бонітування племінних коней та попередньою програмою селекції української верхової породи передбачено чистопорідне розведення за лініями, з використанням для ввідного схрещування жеребців і маток вихідних порід, за умови їх відповідності типу української верхової породи [1-2].

З 2002 року запроваджена державна атестація плідників. Наказом Міністерства аграрної політики України № 237 від 20.08.2002 року було затверджене положення про атестацію жеребців-плідників для племінного використання. Згодом воно було доопрацьовано і об'єднано з положеннями стосовно інших видів тварин і на сьогодні діє «Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання», затверджене Наказом Міністерства аграрної політики України [3]. Цим положенням передбачено здійснювати комплексну оцінку якості плідників з метою визначення їх племінної цінності. Перша державна атестація жеребців для української верхової породи відбулася у 2004 році на базі ГССТЦ «Конепром» (м. Київ). Відтоді проводиться щорічна комісійна оцінка жеребців для племінного використання.

За період, з якого було запроваджено державну атестацію жеребців-плідників (2005-2013 роки), для відтворення коней української верхової породи атестовано 199 жеребців-плідників, у тому числі 128 – української верхової (64,3 %) та 71 (35,7 %) – інших верхових порід (табл. 1).

Не всі атестовані плідники ефективно використовуються, деякі плідники зовсім не задіяні у селекційному процесі, у деяких випадках атестовані жеребці після атестації виступають у кінному спорті і вилучаються з племінного використання. Динаміка використання імпортних плідників має тенденцію до збільшення. Так, у 2005 році у паруванні були задіяні 9 жеребців західноєвропейських порід, або 18 % від усього поголів'я плідників. У 2010 році цей показник склав – 8 голів і 12,5 % від усього поголів'я. У 2013 році – 7 гол. і 12,5 %.

Серед жеребців вихідних порід більшість – вестфальської породи: Артіфекс, сір., 1999 (Ars Vivendi - Cantara), народжений у Німеччині – переможець Гран Прі Чемпіонату та Кубку України, Кардинал, Консолідатор, Копперфільд, Купідон, Кайзер, Мун Рей – сини Корнета Оболенського – учасника Олімпійських ігор у Пекині 2008 року, сини Ланцера – переможця голштинського керунка, жеребця, що входить у десятку світових плідників верхових порід: Лейпциг, Лідо.

1. Результати атестації жеребців-плідників для племінного використання (2005-2013 рр.)

№ з/п	Порода	Кількість, голів	%
1.	Українська верхова	128	64,3
2.	Тракененська	20	10,1
3.	Вестфальська	18	9,1
4.	Чистокровна верхова	13	6,5
5.	ГанOVERська	8	4,0
6.	Ольденбурзька	4	2,0
7.	Голштинська	3	1,5
8.	Бельгійська теплокровна	2	1,0
9.	Арабська	1	0,5
10.	Ахалтекинська	1	0,5
11.	KWPN (голландська теплокровна)	1	0,5
Усього:		199	100,0

Крім жеребців вихідних порід до племінного використання в українській верховій породі з експериментальною метою були атестовані деякі жеребці інших верхових порід (ахалтекинської, ольденбурзької, бельгійської теплокровної та голландської теплокровної) на підставі обґрунтування їх племінної цінності, відповідності типу української верхової породи і високих показників спортивної робочої продуктивності.

В теперішньому маточному складі використовується 126 кобил, отриманих від використання жеребців вихідних та інших верхових порід, в тому числі від жеребців чистокровної верхової породи – 14 гол., тракененської – 40 гол., ганOVERської – 32 гол., вестфальської – 40 гол.

На 1.01.2014 р. у племінному складі суб'єктів племінної справи у тваринництві нараховувалось 10 атестованих і допущених до племінного використання в українській верховій породі жеребців-плідників інших верхових порід, в т.ч. ганOVERської – 3 гол., чистокровної верхової – 2 гол., тракененської – 2 гол., вестфальської – 2 гол., KWPN (голландської теплокровної) – 1 гол. (табл. 2).

Через те, що більшість жеребців використовується недавно, оцінити їх потомство поки що можливо лише за типом, екстер'єром і промірами. Серед кращих плідників вихідних порід – ганOVERський Сандрос Діамант. Два його сини атестовані і увійшли у відтворювальний склад ТОВ «Харківський кінний завод», оцінені за типом, екстер'єром, промірами і спортивною роботоздатністю на 9 бал., дві доньки – у маточному складі кінного заводу, 1 кобила – у маточному складі філії «Лозівський кінний завод № 124» ДП «Конярство України».

2. Перелік жеребців-плідників верхових порід, атестованих для племінного використання в українській верховій породі у сучасному племінному складі

Кличка	Походження	Суб'єкт племінної справи
гановерська		
Маркуззі, вор., 1992	Matcho - Lombardei	Ф. «Південний племконецентр» ДП «Конярство України»
Монако, вор., 2000	Matula – Walzerkoenigin	Ф. «Лозівський кінний завод № 124» ДП «Конярство України»
Сандрос Діамант, т.-гн., 2001	Sandro Hit – German Diamant	Ф. «Лозівський кінний завод № 124» ДП «Конярство України»
чистокровна верхова		
Ругон, т.-гн., 1999	Генерал - Ракша	Ф. «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України»
Самуд, вор., 1997	Карлеон – Парк Еппл	Ф. «Лозівський кінний завод № 124» ДП «Конярство України»
чистокровна арабська		
Гон, руд., 1996	Нармат - Герда	НФ ПрАТ «Райз-Максимко»
тракєненська		
Барвінок, вор., 1998	Вєнзель 68 – Бесправная 4	СФГ «Світлана»
Хворост, т.-гн., 1998	Реаліст - Хлопчатка	СФГ «Світлана»
вестфальська		
Лакі Вей, гн., 2006	Сибірський Експрес – Луїза	Ф. «Дєркульський кінний завод № 63» ДП «Конярство України»
Лідо, гн., 2002	Lancer II - Perpetua	ФО-П «Іксанова Т.С.»
KWPN		
Пан Ам, гн., 1997	Indostro - Helena	ФО-П Магєра В.В.

Гановерський жеребець Маркуззі використовувався у філії «Лозівський кінний завод № 124» ДП «Конярство України» і філії «Південний племконецентр» ДП «Конярство України». Від нього отримано кілька дочок, що увійшли в маточний склад кінних заводів, у спорті його потомки видатних якостей не проявили. Гановерський Монако використовується у філії «Лозівський кінний завод № 124» ДП «Конярство України». З його дочок 2 увійшли в маточний склад кінного заводу і 2 - ТОВ «Харківський кінний завод».

Жеребець тракєненської породи Барвінок оцінений за якістю потомства у 6 балів. У маточному складі СФГ «Світлана» використовується дві його доньки, які у спорті не виступали. В цьому ж господарстві використовується тракєненський Хворост. Один з його синів – Хохол – переможець етапу Кубку Президента у Процєві 2012 року.

Вестфальський жеребець Лідо – жеребець-плідник ФО-П «Іксанова Т.С.» Одеської області стабільно дає крупних, породних, екстер'єрних лошат, які вже почали стартувати у виїзді і конкурі. У маточному складі ТОВ «Вінницький кінний завод» використовується 5 його доньок.

Потомство голландського теплокровного Пан Ама 2-річного віку оцінено в середньому: жеребчики (n=3) – тип – 8 бал., екстер'єр – 7,67 бал, проміри – 9,17 бал.; кобили (n=3) – тип – 9 бал., екстер'єр – 7,33 бал, проміри – 9,83 бал.

Чистокровний верховий Ругон використовується обмежено на поголів'ї філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України». Мета його використання – одержати продовжувачів спорідненої групи Рауфбольда. Він і інші жеребці через невелику кількість потомків поки що не оцінені за якістю потомства.

Порівняння показників промірів свідчить (табл. 3), що жеребці-плідники української верхової породи переважають допущених до племінного використання жеребців інших порід за висотою в холці і обхватом грудей, кобили добираються у маточний склад практично однакового калібру.

3. Проміри коней відтворювального складу

Породна група	Проміри, см			
	висота в холці	коса довжина тулуба	обхват грудей	обхват п'ястка
жеребці				
Українська верхова	169,2	169,7	195,7	21,52
Інші верхові породи	167,6	170,0	192,9	21,67
кобили				
Українська верхова	164,3	164,9	192,8	20,69
Інші верхові породи	165,5	166,1	192,2	20,99

Література

1 Нормативно-практичне видання “Інструкція з бонітування племінних коней. Інструкція з ведення племінного обліку у конярстві” (м. Київ, затв. Наказом МАПУ № 364 від 15.10.2003 р.).

2. Мельник Ю. Ф. Програма селекції коней української верхової породи на 2003 – 2010 роки. Міністерство аграрної політики України. Корпорація «Конярство України» / [Ю. Ф. Мельник, Д. А. Волков, О. О. Новиков, та ін.] – К. Аграрна наука, 2003р. – 94 с.

3. Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання», затверджене Наказом Міністерства аграрної політики України № 720 від 20.12.2015 року із змінами і доповненнями, внесеними від 29.04.2010 року № 217

HORSE DISCRPTION AND HORSE CULT ON AZERBAIJAN WEAVING WARES

One of main discriptions on the Azerbaijan waving wares which has honorable place is a horse discription. These discriptions were formed with the relations of devolpment of cattle breeding, they widely used in the life of our people and even they were divined by our ancestors. The horse played important role not only for using it as a type of transport, but in the agriculture too. In the past Turkish people even used horse milk too. But time by time this tradition was forgotten, it became a part of history. Nowadays this tradition only is kept by Sakha people (in Yakutiya). Even two friends in order to make their freindship forever pour their blood drops in to the “kimiz” (horse milk-N.S.) and with it they made brotherhood and formed union.

The investigation of horse skelet wich found in the settlement in Mughan Alikomektepe proved that 6-7 thousand years ago there were two types of tamed horses in Azerbaijan. But a more interesting fact is that the horse breeding devolped with the formation of classificiation. Even in graves horse skeletons were buried together with men. Whole horse sceletons surrounded by about 30 pot and pans, golden belt wich was found in Nakhchivan Shakhtakhti villiage kromlekh cemetry typed grave and also the same discover on the stone graves prove that in bronze ages a horse was considered a saint animal and the widely spread to bury them like sacred animals (1, p.256). During the burial ceremony horses used to be buried in masks. In Pazirik kurgans horse masks were between characteristic findings (2, p.82). On Gobustone petroqlyphs observe horse discriptions, too. The horse discription on the stone number two in Chingirdagh (Gobustone) is considered one of the ancient paintings belonging to the first centuries of third millenium b.c. (3, p.20).

The other important role of a horses in a man’s life was the reason to be together with it’s master in the battles. Even there was a traditon to tie a knot of a horse tail after its master’s deaths (beltir tribes used to do it.) (4, p.5). We can be also informed about the cutting and tying a knot af a horse tail in oral folk literature of Turkish people. The wounded Beyrek in book of Dede Gorgud said to his friends:

My heroes stand up on your place,

Cut the tail of my Ag-boz (white-grey) horse (5, p.32).

We must mention that both the knoting of a tail and cutting had the same meaning. Both of them sad about the deaths and becaming a martyr of a hero. The cut tail of a horse was hung on the flag which was the symbol of a state or a tribe (5, p.32). The oral folk literature of Turkish people is rich with the events relating with a horse.

The horse sacrifice, protecting horses by Gambar ata (ata-father), in myth beliefs horse cult shows the special attitude of Turkish people to a horse (6, p.32). In Haymana (district in Turkey-N.S.) horse head was used for rain prays and some prays

used to be written and thrown in to the water (7, p. 87). Besides a horse head was also used for protection from bad and evil eyes.

Karabakh horse, Shirvan horse, Kazakh dilboz horse and Quba yorqasi were widely spread in Azerbaijan. We can see description of horse mainly in weaving wares of Karabakh. So Karabakh horses was famous not only in Azerbaijan, but also in foreign countries. The horses which were kept in Ibrahim khan's stables in Karabakh in Khankendi (it means khan's village-N.S) and also summer pastures became famous especially in XVIII centure and the horses of these kind got gold and silver medals in Paris and Moscow exhebitions(8, p.354).

In conclusion we can admit that a horse played so important role in Turkish peoples' political-economical, social and agriculture life that it developed as a cult and became symbol of legends, epos and mythological outlook.

References

1. Azərbaycan Etnoqrafiyası. I cild. Şərq-Qərb, Bakı 2007.
2. Ögel B. Türk mitolojisi. Cilt I. Ankara 1971.
3. Cəfərzadə İ.M. Qobustan qayaüstü rəsmləri. Bakı 1999.
4. Катанов В. О погребальных обрядах у тюркских племен. Казан 1894.
5. Kitabı Dədə Qorqud ensiklopediyası. II cilddə. Bakı 2000.
6. Ağasıoğlu F. Daş baba. Bakı 2013.
7. Kalafat Y. İslamiyyet ve türk halk inancları. Ankara 2009.
8. Naskali E.G. Türk kültüründe at ve çağdaş atıcılık. İstanbul 1995.

Дорошенко Л.В.

Аспірантка кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ СЛОВ'ЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ ПРАКТИЦІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Вивчення питань походження та ранніх етапів історії слов'ян вже понад століття неможливе без залучення археологічних матеріалів. Питома вага археологічної складової у славістичних дослідженнях невинно зростала, адже саме корпус археологічних джерел стрімко розширювався протягом кінця ХІХ – ХХ ст. Успіхи археології вже на середину ХХ ст. мали результатом те, що головні концепції слов'янського етногенезу та додержавного періоду історії слов'ян формулювалися насамперед дослідниками-археологами, а не фахівцями інших галузей. Причини цього слід вбачати не тільки у розширенні джерельної бази, а й у застосуванні нових методів аналізу археологічного матеріалу. Обидва зазначені фактори дозволили не просто ілюструвати відомості писемних джерел певними знахідками. Археологічні матеріали самі по собі стали надійним підґрунтям для аналізу етнокультурних процесів, соціально-економічного поступу, технологічних перетворень тощо. Вагомість внеску саме археологів у такі дослідження унаочнена у обсязі історіографічного доробку із

позначеної проблематики, що склався на тепер, праці археологів складають в ньому левову частку.

Упорядкування та систематизація наявного історіографічного матеріалу вбачається цілком наочним науковим завданням, для вирішення якого необхідно окреслити методологічну схему дослідження, сформуванню розуміння методологічних аспектів історіографічних досліджень власне в археології.

Розуміння історіографії в хронологічній перспективі було неоднозначним. Протягом практично всього XIX ст. під історіографією розуміли загальний огляд джерел та літератури, дотичних до певної проблематики. Ближче до кінця зазначеного століття в рамках такого розуміння поступово виокремлюється персоналістська модель, що переносить акцент на вклад конкретних науковців (або наукових шкіл) в дослідження. На межі XIX/XX ст. історіографія оформлюється організаційно: вона усвідомлюється як окремий напрямок досліджень, нормою стають окремі історіографічні курси та історіографічні огляди як уведення до певної проблематики. Панування марксистської методології значною мірою обмежило історіографічні дослідження, адже вірність певних концепцій визначалася насамперед їхньою "класовою сутністю". Втім, марксистська історіографія не була ізольованою, жанр "критики буржуазної історіографії" передбачав вивчення немарксистського історіографічного доробку та його критично-порівняльний аналіз.

Від сер. XX ст. історіографічні розвідки остаточно утверджуються як особлива галузь історичної науки в цілому. Однак саме в археології такі дослідження практично не траплялися. Певні зміни у ставленні до такого роду розвідок є ознакою останніх двох десятиліть. Пожвавлення вивчення історіографічної проблематики демонструє усвідомлення її як значимої частини предмету власне археології. Історіографічний доробок віддзеркалює рівень розвитку науки через визначення кола проблем, що вирішуються. Включення історіографічних сюжетів формує уявлення про стан вивчення конкретних питань на певному хронологічному етапі. Відповідно, непересічної ваги набуває питання створення періодизації, що окреслила б якісно однорідні етапи в розвитку науки та перетворилась би надалі на пізнавальний інструмент.

В археології, як і будь-якій історичній дисципліні, вивчення історіографії передбачає два рівні дослідження – емпіричний та теоретичний. Перший передбачає виявлення історіографічних фактів та здійснення їхньої систематизації. Різні дослідники вкладають відмінний сенс в розуміння емпіричного рівня пізнання в історіографії археології. Зокрема, В.Ф. Генінг звернувся до розробки методологічних засад історіографії археології в більш широкому контексті теоретико-методологічних проблем археологічної науки [1, 225 с.]. Під емпіричним рівнем пізнання в археології він мав на увазі огляд окремих проблем, пов'язаних з конкретно-історичним вивченням пам'яток, культур, епох [2, с.11 – 13]. В.І. Матющенко вбачав у історіографії археології висвітлення польових робіт, виходу публікацій, проведення з'їздів, конференцій тощо [3, 135 с.]. А.І. Ганжа – фіксацію наукових фактів, що являє собою хронологію ідей і досягнень наукового пошуку [4, с. 137-158; 5, с.36-37].

На другому рівні історіографічних досліджень розглядають механізми історіографічного процесу, виявляють перспективи розвитку археології, визначають предметні сфери, що потребують подальшого вивчення. Теоретичний рівень об'єднує історіографічні факти спільною ідеєю, що демонструє розвиток предметного вмісту археології. На теоретичному рівні історіографічного пізнання вивчається еволюція стилю наукового мислення, розвиток методів, концепцій, теорій, що визначали загальний напрямок дослідницького пошуку протягом того чи іншого періоду. Існує точка зору, що теоретичне вивчення включає розгляд закономірностей розвитку археології та її місця в системі науки і культури.

Донедавна вважалось, що на теоретичному рівні дослідження достатнім є порівняльний аналіз праць дослідників в хронологічній послідовності. Однак натеper схема історіографічних досліджень ускладнилась та розгалузилась. Вкрай важливим вбачається контекстуальний аналіз, себто з'ясування рівня розвитку археологічної науки в цілому на певних етапах. Також необхідно вивчити процес нагромадження знання, оскільки кожне нове покоління дослідників має у своєму розпорядженні матеріали, що накопичилися в ході попереднього етапу розвитку науки. Це передбачає окреслення кола джерел, котрими оперували науковці на певному етапі, динаміки уведення зазначених джерел у науковий обіг, а також набору конкретних методик, що застосовувалися для аналізу цих джерел. За такого підходу ми не лише вивчаємо процес формування проблеми дослідження, а й визначаємо можливі подальші шляхи розв'язання невирішених питань. Отже, історіографія має продемонструвати яким чином змінювалися джерельна база, тематика, методи і техніка дослідження, яким чином від етапу до етапу дослідники, використовуючи накопичений досвід, удосконалювали шляхи дослідження минулого [6, с.160].

Історіографія вивчення ранньосередньовічних слов'янських старожитностей Східної Європи в цілому розвивалася відповідно до щойно зазначених загальних тенденцій. За понад столітній період розвитку східноєвропейської археологічної славістики десятками дослідників створено величезну кількість праць, що різняться за обсягом та ступенем охоплення проблематики. Удосконалення методики польових досліджень та первинного аналізу матеріалу, що спостерігалось від кінця XIX ст. до сьогодення, дозволило значно розширити коло проблем, що вирішувалось на базі археологічних джерел. Поступовість археологічної дослідної процедури робить практично рівнозначними і елементарні публікативні роботи, і аналітичні роботи, і концептуальні роботи, де пропонуються історико-культурні інтерпретації здобутих матеріалів. Ці фактори призвели до того, що сучасний історіографічний доробок археологічної славістики є доволі строкатим, подекуди – із незавжди очевидним взаємозв'язком між роботами різних рівнів узагальнення. Відповідно, вивчення цього доробку як цілісної системи вбачається цілком наочним науковим завданням.

Виокремлення археологічної славістики як спеціалізованої галузі було загальноєвропейським процесом. Зрозуміло, що найперше це стосувалося

слов'янських країн, тож цілком закономірно східноєвропейські, зокрема – українські вчені долучилися до цього процесу вже на його найраніших етапах. Значення вивчення саме східноєвропейських старожитностей, залишених слов'янами початку середньовіччя, стало ще вагомішим після того, як у 70 –х – 80-х роках ХХ ст. у Східноєвропейському Лісостепу були відкриті пам'ятки V ст., що пов'язують із слов'янами напередодні їхнього Великого розселення. Також саме з огляду насамперед на археологічні матеріали були конкретизовані шляхи формування переддержавних та державних структур східних слов'ян. Відповідно, східноєвропейська історіографія є цілком самодостанньою щодо вивчення основних проблем археологічної славістики, а тому може бути предметом окремого дослідження.

Кінцевою метою упорядкування та аналізу відповідних матеріалів вбачається відтворення процесу формування сучасних знань у галузі археологічної славістики Східної Європи.

Важливо з'ясувати еволюцію стилю наукового мислення, розвитку методів, концепцій, теорій, гіпотез, які визначали загальний напрямок дослідницького пошуку в той, чи інший період розвитку археології. Важливо зацентувати увагу на стані розробки теоретичних та методологічних проблем в археології, таких як виділення основних напрямків науки, розвиток спеціальних наукових теорій і методів, роль світогляду у вивченні історичного процесу тощо [7, с. 4-8]. В науковому пізнанні принципове значення має світогляд вченого. В радянських вчених, котрим належить лівова частка історіографічного доробку, що нас цікавить, світогляд формувався як синтез марксистської загальнофілософської системи пояснення світу і конкретно-наукового підходу до вирішення дослідницьких завдань. Власне, зазначені фактори визначали стиль наукового мислення цих дослідників, завдання, які вони ставили в процесі роботи, та шляхи їх вирішення. В наукових напрямках віддзеркалюються теоретико-методологічні принципи й концепції певного етапу, а також історія розвитку самої науки, оскільки в пізніших напрямках більш ранні концепції і методичні арсенали зазвичай включаються в якості окремих складових нових побудов.

Оскільки метою пропонованого огляду є лише постановка проблеми, то ми попередньо можемо окреслити тільки загальну канву розвитку археологічної славістики у Східній Європі. В Російській Імперії проводились регулярні археологічні з'їзди, існували періодичні видання, створювались музеї. Проте, в галузі розробки методики російські вчені в цілому відставали, обмежившись підтримкою течій, котрі виникали за кордоном [8, с. 17]. Хоча роботи деяких вчених, створені в цей час стали широко відомими пізніше.

Спеціальних робіт з висвітлення теоретичних та методологічних проблем археологічної науки в 1920-30-х рр. практично немає. В 1920-х рр. постало покоління вчених з «новими методами», спрямованими на соціологізацію археології. Як наслідок в 1930-х рр. здійснено спробу ввести в дослідницьку практику археології історико-матеріалістичне розуміння історичного процесу. Дослідники критикують дореволюційних попередників за «голе речознавство», що подекуди мало парадоксальні наслідки, приміром, заперечення такого

наріжного археологічного методу, як типологічний. Час 20-х – середини 30-х років ХХ ст. – період організаційного оформлення радянської історичної науки, період створення ряду спеціальних історичних закладів, період формування радянської археології на нових організаційних засадах, період оформлення основних наукових сил. Скликаються конференції, що демонструє намагання продовжити традиції археологічних з'їздів, розширюються польові роботи, ширше запроваджується викладання археології в університетах. Поширення лінгвістичної теорії стадіальності М.Я. Марра на практично всі галузі гуманітарного знання, зокрема – археологію, мало подекуди неочікувані наслідки. Зокрема, низка археологів в другій половині 1930-х рр. повертається до емпіричних робіт суто описового характеру. Натомість, декотрі з дослідників зацікавлені в методологічних питаннях, для дослідження масового матеріалу здійснено спроби формалізації і використання математичних методів аналізу. В цей час бурхливо розвиваються польові археологічні дослідження, тож на кінець 1930-х рр. значно зростає кількість накопиченого матеріалу. Паралельно формуються місцеві археологічні осередки, що в цілому брали на себе функції органів обліку і охорони археологічних пам'яток. На межі 1930/40-х рр. цілком назріли зрушення в трактуваннях та переосмисленні методологічних підходів до концептуально-теоретичних узагальнень.

Протягом 1940-х – першої половини 1950-х рр. на хвилі патріотичного піднесення дослідники акцентують увагу насамперед на питаннях етногенезу слов'ян та слов'янської експансії початку середньовіччя. Доречним підґрунтям в цих дослідженнях є теоретичні розробки у сфері етногенезу взагалі, що розгорнулися на тлі відкидання теорії стадіальності Н. Я. Марра.

В другій половині ХХ ст. в коло інтересів дослідників потрапляє широке коло питань, серед яких проблема соціального змісту слов'янських поселенських структур другої половини I тис. н.е. Змінюється джерельна база, вдосконалюється теоретико-методологічне підґрунтя. Нагромадження нових даних поступово входило в протиріччя з усталеними в науці інтерпретаціями, що спонукало до пошуків нових теоретико-методологічних засад. Новації в методиці вже на польовому рівні дослідження, удосконалення підходів до первинної систематизації матеріалу робили узагальнення різних дослідників доволі суб'єктивними. Наприкінці ХХ ст. новий підхід до дослідження запропонував Б.О. Тимошук [9, 261 с.], продовжив його починання М.А.Филипчук [10, с.10]. Впровадження геодезично-топографічного та стратиграфічного методів в розвідкові та стаціонарні роботи дало змогу використовувати найширшу контекстну інформацію, на що в попередні часи не звертали достатньо уваги. Тож наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. розробляються нові та вдосконалюються традиційні методи польових та теоретичних досліджень. Цілеспрямоване формування принципово нової джерельної бази та системний підхід в їх опрацюванні має дати можливість здійснювати якісно новий рівень узагальнень.

Таким чином, дослідження історіографії вивчення ранньосередньовічних слов'янських старожитностей Східної Європи має стати першою спробою

цілісного аналізу історичних концепцій, схем, тенденцій у вивченні ранньосередньовічних слов'янських старожитностей Східної Європи. Окрема увага має бути приділена впливу саме археологічних узагальнень на загальноісторичне бачення найранішого етапу історії слов'янства. Історіографія вивчення зазначеної проблематики представляється як безперервний процес пізнання, що відображав ті обставини і зміни, що відбувалися на різних етапах розвитку археологічної науки як такої. Зазначена вище схема, вбачається цілком перспективною для таких пошуків в галузі історіографії археологічної науки.

Література

1. Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии (У истоков формирования марксистских основ советской археологии. 20-е – первая половина 30-х гг.) / В.Ф. Генинг. – Киев: Наукова думка, 1982. – 225с.
2. Пряхин А.Д. В.Ф. Генинг и его вклад в развитие археологии./ А.Д. Пряхин // Сучасні проблеми археології – Київ., 2002. – С.11 – 13.
3. Матющенко В. И. История археологического исследования Сибири. До конца 1930-х гг. Омск, 1992. - 135 с
4. Ганжа А. И. Этнические реконструкции в советской археологии 40-60-х гг. как историко-научная проблема // Исследование социально-исторических проблем в археологии. Киев, 1987. – С. 137 – 158.
5. Ганжа А. И. О современных методах исследований по истории археологии // Актуальные проблемы историко-археологических исследований. Киев, 1987. – С.36 – 37.
6. Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты / А.И.Завелев. – Москва, 1987. – 160 с.
7. Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии (У истоков формирования марксистских основ советской археологии. 20-е – первая половина 30-х гг.) / В.Ф. Генинг. – Киев: Наукова думка, 1982. – 225с.
8. Клейн Л. Феномен советской археологии. Санкт-Петербург: Издательство «ФАРН», 1993. – 128 с., с илл.
9. Тимощук Б.А. 1995. Восточные славяне: от общины к городам. – М. – 261 с.
10. Филипчук М. Словянські поселення VIII – X ст. в українському Прикарпатті. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2012. – 312 с.+8 с.

Шмыров Б.Д.

Соискатель научной степени «Кандидат исторических наук», Челябинский государственный университет

СОЛДАТЫ БЕЗ ОРУЖИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Статья посвящена пребыванию трудмобилизованных Средне-Азиатского военного округа (далее по тексту т/м САВО) в Челябинской области в 1942 – 1945 гг. В советской художественной литературе только один автор, писатель из Таджикистана Ф. Ниязи, рассказал о т/м САВО, которые в составе трудовых батальонов, сформированных из уроженцев Таджикистана, были отправлены на

Урал во время Великой Отечественной войны. Название повести было взято за основу названия данной статьи¹.

После начала боевых действий 22 июня 1941 г. с нацистской Германией в СССР обострилось положение с трудовыми ресурсами. В первые восемь дней войны в ряды действующей армии было мобилизовано более 5,3 миллиона человек². К концу ноября 1941 г. на временно оккупированной германским Вермахтом территории европейской части СССР проживало 40% населения страны, которое выпало из баланса производственных отношений³. К концу 1942 г. численность рабочей силы в народном хозяйстве СССР значительно уменьшилась, что видно из данных таблицы 1.

Таблица 1.

Численность рабочей силы в СССР, 1941-1942 гг.

Категория	Период		Изменение численности, %
	июнь 1941 г.	декабрь 1942 г.	
Рабочие и служащие, млн. человек	33,9	18,4	- 45,72

Составлено по: Великая Отечественная война. С. 729.

Из табл. 1 видно, что к декабрю 1942 г. численность рабочей силы в СССР сократилась, чуть менее чем наполовину к довоенному значению, что могло привести к нарушению работы военной экономики, снижению обороноспособности армии и ухудшению положения страны в целом.

С первых дней войны советское руководство принимало чрезвычайные меры по мобилизации всех сил и ресурсов для нужд советской экономики. Одной из мер по обеспечению рабочей силой народного хозяйства рабочей силой стала трудовая мобилизация на основании Постановления Государственного комитета обороны от 14 октября 1942 г. № 2414с⁴. Мобилизация была проведена на территории трёх военных округов, в т. ч. и в САВО, который располагался на территории Киргизской, Таджикской, Туркменской, Узбекской и части Казахстана (без Актюбинской, Западно-Казахстанской, Гурьевской и Кустанайской⁵ областей, которые входили в состав других ВО)⁶.

Указанным Постановлением было запланировано мобилизовать в пределах САВО, Уральского и Южно-Уральского ВО 350 тысяч человек из числа

¹ Мухаммедов Сайёд, историк из Душанбе, дал своему документальному фильму о пребывании т/м из Таджикистана на Урале в 1942-1944 гг., название «Солдаты без оружия». Первая премьера фильма состоялась 6 мая 2015 г. в Душанбе. За пределами Таджикистана первый показ указанного документального фильма состоялся 22 июня 2015 г. в Челябинске.

² Великая Отечественная война. 1941 – 1945: энциклопедия / Гл. ред. М. М. Козлов. М., 1985. С. 452. Далее Великая Отечественная война.

³ Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. С. 42.

⁴ РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 64. Л. 37 – 39; далее по тексту – Постановление.

⁵ Ныне Атырауская и Костанайская области республики Казахстан.

⁶ ВО – военный округ; Великая Отечественная война. С. 678.

военнообязанных в возрасте от 19 до 50 лет. Необходимо отметить, что значительная часть т/м САВО проживала в сельской местности, имела низкий уровень грамотности⁷, практически не знала русского языка. По этим причинам данная категория рабочей силы по мнению автора, рассматривались советским руководством, как тот контингент трудовых ресурсов, который позволил бы частично удовлетворить возросшие потребности народного хозяйства страны в работниках с низкой квалификацией в качестве разнорабочих и чернорабочих на промышленных предприятиях и объектах строительства в различных экономических районах СССР, в том числе и в Челябинской области.

Доставка т/м САВО на Южный Урал происходила медленными темпами. В частности, в январе 1943 г. 20 ж/д эшелонов с 15000 среднеазиатских рабочих находились в пути более месяца. В первой декаде марта 1943 г. в город Карабаш Челябинской области прибыли т/м САВО из Киргизии, которые находились в пути 35 суток⁸. Отмечались случаи, когда в пути отдельные эшелоны с т/м САВО простаивали на промежуточных ж/д станциях по 4 – 8 суток⁹. В 1943 г. Чкаловской (ныне Оренбургской) области скорость движения ж/д составов при норме 17,8 км/час уменьшилась и составляла 12,7 км/час¹⁰, что объяснялось износом рельс и ветхим состоянием полотна ж/д пути¹¹. По этой причине в первом квартале 1943 г. на территории Чкаловской области произошло 23 крушения поездов и 1019 случаев брака¹². Не все т/м САВО отправленные в Челябинскую область прибывали к месту назначения. Этому было несколько причин: болезнь в дороге и выгрузка больных т/м на промежуточных ж/д станциях, дезертирство из эшелонов по пути следования, передача среднеазиатских рабочих в субподрядные организации. Из 3241 человека, посланных в начале 1943 г. из САВО в Челябинск, часть т/м выбыла до прибытия на место назначения: было сдано на ж/д станциях Казахстана в больницы 74 человека больных, 41 человек дезертировал, а 600 среднеазиатских рабочих из САВО были переданы субподрядной организации¹³.

Из республик Средней Азии и Казахстана т/м САВО были направлены и стали прибывать в ж/д эшелонах в Челябинскую область в ноябре-декабре 1942 г., в частности на челябинский Кировский завод НК танковой промышленности¹⁴. Направленные для работы на объекты НК угольной промышленности т/м САВО проживали в Челябинске, Копейске, рабочего посёлка Коркино Челябинской области. Для работы на объектах НК по строительству уроженцы Средней Азии размещались в Челябинске, Миассе,

⁷ Например, в Узбекистане неграмотность была ликвидирована только в 1946 г. Григорьян М. М. Учёные записки. Выпуск 12. М., 1950. С. 62.

⁸ АОАКГО. Ф. 26. Оп. 2. Д. 73. Л. 34.

⁹ ГАРФ. Ф. Р-9517. Оп. 1. Д. 26. Л. 2.

¹⁰ ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 154. Л. 21.

¹¹ Там же.

¹² Там же. Л. 2.

¹³ Там же.

¹⁴ ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 261. Л. 48.

¹⁵ ОГАЧО. Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 34. Л. 183.

Златоусте, Магнитогорске. Направленные по нарядам НК чёрной металлургии и НК цветной металлургии т/м САВО трудились в Челябинске, в Златоусте, Карабаше, Катав-Ивановске, Кыштыме и в Сатке. Т/м САВО участвовали в строительстве в Челябинск ТЭЦ № 1 и ТЭЦ ЧМЗ и Зюраткульская ГЭС в области. Т/м САВО работали на заводах НК боеприпасов: № 78 в Челябинске, № 114 в Копейске и № 24 в Златоусте¹⁵. В начале апреля 1943 г. 95313 человек т/м САВО во исполнение Постановления № 2414 с работали на 113 промышленных предприятиях и объектах 12 союзных НК в европейской части страны, на Урале, в Сибири, на Алтае и в Средней Азии¹⁶.

К маю 1943 г. т/м САВО работали на 33 промышленных предприятиях ихозйственных объектах Челябинской области, а их численность достигла 20799 человек¹⁷. Несмотря на прибытие в 1943 г. в Челябинскую область новых т/м САВО, их численность на Южном Урале в конце 1943 г. уменьшалась, что видно таблицы 2.

Таблица 2.

Причины сокращения численности т/м САВО на Южном Урале в 1943 г.

Показатели Причина убытия	Челябинская область		Чкаловская область		Южный Урал	
	Т/м, чел.	% общ. кол-ву ^к	Т/м, чел.	% общ. кол-ву ^к	Т/м, чел.	% общ. кол-ву ^к
Болезнь	4275	47,30	---	---	4275	40,07
Дезертирство	2878	31,84	708	43,46	3586	33,61
Смерть	1105	12,22	452	27,75	1557	14,60
Отправлено в Среднюю Азию	609	6,74	457	28,05	1066	9,99
Призыв в РККА	54	0,6	---	---	54	0,51
Уголовная ответственность	24	0,27	12	0,74	36	0,34
Причина не указана	94	1,03	---	---	94	0,88
Всего:	9039	100,00	1 629	100,00	10668	100,00

Примечание. --- данных нет.

Составлено по: ОГАЧО Ф.П-288. Оп. 8. Д. 261. Л. 3 – 5, 7, 8, 11, 41, 43, 45, 49, 50, 53, 59, 60; ЦДНИОО Ф. 371. Оп. 7. Д. 50. Л. 20 об.; Д. 151. Л. 41, Д. 154. Л.51, Д. 526. Л. 83, 85, 86, Д. 540. Л. 76, 80 – 83; процентное отношение подсчитано автором.

В конце сентября 1943 г. национальный состав т/м САВО в Челябинской области был представлен следующим образом: узбеки, казахи, таджики,

¹⁵ ГАРФ. Ф. Р-9517. Оп.1. Д. 26. Л. 30; ОГАЧО, Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 25. Л. 48.

¹⁶ Подсчитано по данным: ГАРФ. Ф. Р-9517. Оп. 1. Д. 26. Л. 28 – 31.

¹⁷ Подсчитано по данным: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 125. Л.80; Д. 261. Л.3 – 8, 35, 38, 39, 41, 43, 45, 48 – 50, 53, 57, 59, 60, 66, 68, 72, 73; Ф. П-234. Оп. 17. Д. 60. Л. 49 об.; Оп. 18. Д. 43. Л.30; Ф. Р-1283. Оп. 1. Д. 11. Л. 40; АОАКГО. Ф. 26. Оп. 2. Д. 73. Л. 34; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 50. Л. 43.

киргизы, туркмены и представители других национальностей, всего 19679 человек¹⁸ (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1.

В рамках данной статьи автор опустил вопросы производственных и бытовых условий, вещевого и продовольственного снабжения т/м САВО, агитационно-пропагандистской работепартийных и комсомольских организаций на местах среди данного контингента работников. При этом необходимо отметить следующее. Значительная часть т/м САВО Казахстана ССР и республик Средней Азии самоотверженно, в меру своих возможностей, добросовестно трудилась в 1943-1945 гг. на объектах промышленности и строительства Челябинской области и этим внесли свой вклад в победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Список сокращений:

Архивный отдел Администрации Карабашского городского округа, г. Карабаш, Челябинская область;

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации;

ОГАЧО – объединённый государственный архив Челябинской области;

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории;

ЦДНИОО – Центр документации новейшей истории Оренбургской области;

ЧМЗ – Челябинский металлургический завод.

¹⁸ ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 126. Л.38.

Афтанділянц В.Є.

*асистент, кафедра менеджменту сфери послуг
Київський національний університет технологій та дизайну*

АНАЛІЗ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Консалтинг являє собою процес надання консультаційних послуг, які можуть бути застосовані у будь-якій сфері діяльності. Виходячи з визначення консалтингової послуги, фірми, що надають їх, більше контактують зі споживачами, ніж виробничі фірми. Надання консалтингових послуг проводиться безпосередньо на місці споживання. Це дозволяє значною мірою розширити можливості вибору методів роботи, призначення на посади, складання графіка роботи та здійснення контролю над усіма операціями.

Ринок консалтингових послуг - це сукупність економічних, управлінських, інституційних і соціально-психологічних відносин, що виникають у процесі створення, обміну та реалізації інтелектуального капіталу (знання, досвід, інформація та інтелектуальна власність), використовуваного консультантами для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств і збільшення продуктивності праці індивідуума.

Ринок консалтингових послуг має ряд специфічних рис, що обумовлюють особливий підхід до підприємницької та маркетингової діяльності, покликаної забезпечити задоволення попиту[1].

На даному етапі розвитку економіки України період усвідомлення можливості і доцільності використання компаніями консалтингових послуг змінюється етапом свідомого вибору консалтингової компанії як бізнесового партнера. Реципієнти консалтингових послуг (власники, топ-менеджери підприємств) орієнтуються в консалтингових продуктах, розуміють необхідність пошуку нових можливостей і шляхів їх реалізації для посилення конкурентних позицій та системної побудови бізнесу. Вони сприймають консультантів як каталізаторів інноваційних процесів, провідників новацій, що забезпечують фінансове зростання.

Ринок консалтингових послуг ємний і різносторонній. Реальна ситуація в країні, зміни, що відбуваються в економіці, політиці, соціальної сфері диктують адекватну реакцію з боку консультантів [2]. Тому, основну тенденцію розвитку ринку найближчим часом можна визначити так: ринок буде розвиватися за різними напрямками в залежності від складних потреб економіки.

Динаміку обсягів реалізації та кількості операторів на ринку консалтингових послуг України наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка обсягів реалізації та кількості операторів на ринку консалтингових послуг України

Роки	Обсяги реалізації, тис.грн	Приріст, %	Загальна кількість консалтингових компаній	Приріст, %
2000	543921,1	-	912	
2001	599451,3	10	1140	25
2002	653884,6	9	1374	21
2003	725992,1	11	1622	18
2004	832945,2	15	1834	13
2005	1047825	26	2115	15
2006	1884519	80	2315	9
2007	3791342	101	2516	9
2008	7997722	111	2617	4
2009	8442514	6	2574	-2
2010	10131017	20	2445	-5
2011	12496552	23	2476	1,27
2012	11924888	57	2955	19,34
2013	13175948	60	3098	4,83
2014	14427009	64	3242	4,64

Складено та розраховано автором на основі зведення даних [3,4,5]

Як видно з табл. 1, починаючи з 2000 року спостерігалось неухильне зростання обсягів реалізації консалтингових послуг, яке досягло свого піку в 2008, коли приріст порівняно з попереднім 2007 роком склав 111%. У 2009 році загальний приріст обсягів реалізації послуг консалтингових компаній України склав лише 6%, що було викликано негативним впливом світової економічної кризи. За даними дослідницької компанії «Міжнародна маркетингова група Україна» приріст обсягів реалізації послуг консалтингових компаній України на кінець 2010 року склав порядку 20%, у 2012 році-57%, а на 1.01.2014 року - 64 %, що свідчить про поступову стабілізацію ситуації на ринку консалтингових послуг.

Надання консалтингових послуг в Україні у 2014 році здійснюють більше 3 тис. підприємств (без урахування фізичних осіб, що надають послуги консультаційного характеру) і ця цифра за прогнозами експертів зростатиме і в майбутні роки.

Як показали результати проведеного аналізу, до сучасних проблем розвитку ринку консалтингових послуг відносяться:

1. Недостатність інформації про цілі та завдання консалтингу.

2. Відсутність однозначних критеріїв оцінки професіоналізму консультанта.

3. Відсутність чіткої цінової політики в області консалтингових послуг, що породжує сильний розкид цін.

4. Однотипність консалтингових програм, пов'язаної з нерозвиненою науково-методичної бази надання послуг.

5. Наявність великої кількості перекладних програм, неадаптованих до російського менталітету.

6. Дорожняча консалтингових послуг для малого та середнього підприємництва.

В цілому на українському ринку в даний час можна виділити дві явно переважають категорії замовників. До першої відносяться найбільш великі фірми та організації, для яких характерне стратегічне планування своєї діяльності, тому вони нерідко вдаються до послуг консультантів. До другої можна віднести не найбільші фірми, схильні вдаватися до послуг консультантів, коли вони опиняються в досить критичній ситуації. Тим не менш, загальною тенденцією ринку є поступове зростання попиту в міру просування до цивілізованої моделі ведення бізнесу. Багато керівників не зважаються брати на себе відповідальність за управлінські рішення, ґрунтуючись на інтуїції і все більше віддаючи перевагу брати за основу розрахунок і аналіз. Фірма, часто не маючи кваліфікованими кадрами і не маючи часу на підготовку персоналу, звертається до послуг професіоналів. Зростання попиту на консалтингові послуги обумовлює перетворення аудиторських, юридичних та оціночних фірм в об'єднання компаній, що надають комплексний спектр послуг.

Використана література:

1. Верба В. А. Структурна конфігурація вітчизняного ринку консалтингових послуг / В. А. Верба // Вісник Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Проблеми економіки та управління. — 2010. — № 683. — С. 49—53. 10.

2. Кузьмін О. Є. Ринок консалтингових послуг: стан та особливості розвитку / О. Є. Кузьмін, М. Г. Книш // Вісник Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — 2007. — № 599. — С. 67—72.

3. Статистичний щорічник України за 2006 рік.— К.: Консультант, 2007.— 561с.

4. Статистичний щорічник України за 2012 рік.— К.: ТОВ «Август Трейд», 2013.—552 с.

5. Електронний ресурс. Режим доступу: [<http://www.ukrstat.gov.ua/>]

Бетхиненко А. С.,
магистрант кафедры банковского дела Саратовского социально-экономического института (филиал)

Курдюмова Г.Ж.
К.э.н., доцент кафедры банковского дела Саратовского социально-экономического института (филиал)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ РАБОТЫ БАНКА С ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Тенденции развития банковской системы России указывают на то, что независимо от типа кредитной политики, все банки в той или иной степени сталкиваются с проблемами невозврата кредитов. Таким образом, нахождение эффективных методов управления проблемной задолженностью банков приобретает особую актуальность в реалиях современной банковской системы. Мировой финансовый кризис 2007-2009 годов, а также последних лет, спровоцировавший существенный рост доли проблемных кредитов в кредитных портфелях банков, выявил проблемы управления проблемной ссудной задолженностью, что обусловило потребность в развитии теоретических основ и методических рекомендаций организации работы с этой группой кредитов, учитывая степень проблемности этих активов. Одновременно стало очевидно, что применяемые банками методики раннего обнаружения проблемной ссудной задолженности оказались недостаточно эффективны, а процедуры управления ими – несовершенны. Кризисный период в экономике также обнаружил пробелы в нормативно-правовом обеспечении процесса управления проблемными кредитами, ограничивающие возможности банков по минимизации уровня потерь по проблемным ссудам.

В современных условиях вопросы снижения проблемной задолженности по ссудам банкам требуют принятия системных мер как со стороны самих кредитных организаций, так и органов государственного управления экономикой и банковской сферой

История развития кредитной деятельности в российском банковском секторе демонстрирует полную зависимость ее от общеэкономической ситуации и от устойчивости банков.

В 2004 году в связи со вступлением в силу Положения 254-П изменилась методика определения качества ссуды, возросло количество категорий качества ссуд. По итогам 2004 года доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности составляла 46,9%, нестандартных ссуд – 37,1%, сомнительных ссуд – 12,2%, доля проблемных – 1,9% и безнадежных ссуд – 1,9%, что свидетельствуют об умеренном кредитном риске банковского сектора [1]. На конец 2004 года количество кредитных организаций, кредитные портфели которых более чем на половину состояли из стандартных ссуд, составило 460. Удельный вес активов таких банков в совокупных активах банковского сектора составил 55,8%.

В 2005 году доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности составляла 48,2%, нестандартных ссуд – 36,6%, сомнительных ссуд – 12,0%, доля проблемных – 1,5% и безнадежных ссуд – 1,7% [1]. Доля неработающих активов (проблемные и безнадежные ссуды), таким образом, составила 3,2%, что существенно ниже уровня кредитного риска, характерного для формирования предпосылок кризиса «плохих долгов». В соответствии с международной банковской практикой банковского надзора о высоком кредитно риске свидетельствует доля неработающих кредитов, превышающая 10% величины совокупного кредитного портфеля. На конец 2005 года количество кредитных организаций, кредитные портфели которых более чем на половину состояли из стандартных ссуд, составило 480 (для сравнения, в 2004г. их было 460). Удельный вес активов таких банков в совокупных активах банковского сектора составил 36,6%. Увеличение количества таких банков произошло в основном за счет московских и региональных средних и малых банков, что в значительной степени является следствием повышения требований к качеству кредитных портфелей кредитных организаций в связи с их вступлением в систему страхования вкладов.

В 2006 году доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности составляла 51,6%, нестандартных ссуд – 35,5%, сомнительных ссуд – 10,3%, доля проблемных – 1,2% и безнадежных ссуд – 1,5% [1]. Доля неработающих активов, таким образом, составила 3,2%, что существенно ниже уровня кредитного риска, характерного для формирования предпосылок кризиса «плохих долгов». На конец 2006 года количество кредитных организаций, кредитные портфели которых более чем на половину состояли из стандартных ссуд, уменьшилось с 480 до 459. Однако удельный вес таких банков в совокупных активах банковского сектора почти удвоился, составив 62,9% по состоянию 01.01.2007г.

По состоянию на 01.01.2008г. в общем объеме ссудной задолженности банковского сектора доля стандартных ссуд составляла 53,2%, нестандартных ссуд – 35,8%, сомнительных ссуд – 8,8%, доля проблемных – 1,0% и безнадежных ссуд – 1,2%. По состоянию на 01.01.2008г. наибольшая доля стандартных ссуд (58,7%) отмечалась у банков, контролируемых государством[1]. Наиболее высокий удельный вес проблемных и безнадежных ссуд был характерен для кредитных портфелей средних и малых банков Московского региона (соответственно 2,3 и 1,6% от общего объема выданных ссуд). На конец 2007 года количество кредитных организаций, кредитные портфели которых более чем на половину состояли из стандартных ссуд, уменьшилось с 459 до 437. Удельный вес таких банков в совокупных активах банковского сектора составил 42,1% по состоянию 01.01.2007г.

В 2008 году доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности составляла 51,3%, нестандартных ссуд – 35,2%, сомнительных ссуд – 9,9%, доля проблемных – 1,8% и безнадежных ссуд – 1,8%. [1] На конец 2006 года количество кредитных организаций, кредитные портфели которых более чем на половину состояли из стандартных ссуд, уменьшилось с 437 до

322. Удельный вес таких банков в совокупных активах банковского сектора практически не изменился, составив 42,6%.

Качество кредитного портфеля банковского сектора в 2010 г. улучшилось: доля стандартных, нестандартных и сомнительных ссуд увеличилась на 2,4%, и 1,5% соответственно; доля проблемных, нестандартных и безнадежных ссуд уменьшилась на 0,5%, 2,4% и 0,8% соответственно.

По состоянию на 01.01.2011г. в общем объеме ссудной задолженности банковского сектора доля стандартных ссуд составляла 37,5%, нестандартных ссуд – 44,5%, сомнительных ссуд – 9,8%, доля проблемных – 2,9% и безнадежных ссуд – 5,7% [1].

По состоянию на 01.01.2012г. в общем объеме ссудной задолженности банковского сектора доля стандартных ссуд составляла 43,2%, нестандартных ссуд – 41,6%, сомнительных ссуд – 8,7%, доля проблемных – 2,3% и безнадежных ссуд – 4,3% [1]. Это говорит о положительной тенденции.

По состоянию на 01.01.2013г. в общем объеме ссудной задолженности банковского сектора доля стандартных ссуд увеличилась до 45%, нестандартных ссуд до 41,7%, а доля сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд снизилась до 7,3, 2,2 и 3,9% соответственно [1]. Это говорит о положительной тенденции.

По состоянию на 01.01.2014г. в общем объеме ссудной задолженности банковского сектора сократилась доля стандартных, сомнительных и проблемных ссуд до 42,9%, 6,9% и 2% соответственно. А доля нестандартных и безнадежных ссуд увеличилась до 44,1% и 4,0%. Это говорит об отрицательной тенденции в кредитном портфеле российского банковского сектора.

В 2014 году в общем объеме ссудной задолженности банковского сектора увеличилась доля стандартных ссуд, проблемных и безнадежных до 46,8%, 2,2% и 4,6%. а доля нестандартных и сомнительных ссуд сократилась до 39,5% и 6,8% соответственно.

Итак, динамика состояния кредитного портфеля российского банковского сектора за последние 10 лет была неоднозначна.

В современных кризисных условиях выявлены следующие тенденции по кредитным процессам в целом по российскому банковскому сектору:

- активизация кредитной деятельности банковского сектора;
- высокий уровень кредитных рисков, т.е. просроченной задолженности в банковских портфелях.

В настоящее время риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества сопровождает все направления и сферы деятельности коммерческих банков, особенно это проявляется с начала 2014 года. Отсутствие эффективных систем управления банковских рисков, которые в условиях кризисного развития являются жизненно важными для существования коммерческих банков, может привести к негативным количественным изменениям в структуре российской банковской системы.

Литература

1. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году [Текст]. Москва. Центральный Банк России, 2015.116 с.

Бойченко Ю.І.

*студентка кафедри менеджменту та інновацій
ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»
Навчання та розвиток персоналу*

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

У всьому світі є загально визнаним, що головною продуктивною силою є людина. Кожний працівник, окремі групи і персонал підприємства в цілому мають можливості і здібності здійснювати й удосконалювати трудову діяльність, істотно підвищувати її ефективність. Саме персонал підприємства, будучи невичерпним резервом підвищення результативності його діяльності, впливає на конкурентоспроможність підприємства, визначає напрями його подальшого розвитку. Персонал розглядається як його основний ресурс, що зумовлює необхідність управління цим ресурсом [1]. Отже, підприємству обов'язково необхідно здійснювати істотні витрати власних коштів у розвиток та навчання персоналу. Такі витрати, як і будь-які інші витрати, мають бути відповідним чином оцінені, або має бути визначено їх ефективність.

Проблематика оцінювання ефективності навчання персоналу останнім часом набула неабиякої популярності. Різноманітність методів і моделей, за допомогою яких підприємства можуть визначити доцільність розвитку персоналу постійно розширюється від простого анкетування до складних статистичних процедур [2].

Конкурентоспроможність фармацевтичного підприємства в умовах сучасного ринку багато в чому залежить від здатності підприємства випускати продукцію високої якості, щоб найбільш повно задовольнити потреби споживачів. Для кожної людини дуже важливо користуватись сучасними якісними лікарськими препаратами. У фармацевтичному виробництві гарантію високої якості продукції може забезпечити тільки дотримання міжнародних стандартів GMP (Good manufacturing practice - належна виробнича практика).

Постійне вдосконалення виробництва, вимог належних практик, поява інноваційних технологій вимагають постійного підвищення рівня кваліфікації персоналу, що вже працює на підприємстві [3]. Отже, визначення і оцінка ефективності капіталовкладень у навчання є актуальною і дуже складною проблемою. Її зміст полягає в тому, щоб встановити, яку користь від навчання працівників отримує організація, або з'ясувати, чи є одна форма навчання більш ефективною, ніж інша. Оцінка ефективності навчання працівників організації дозволяє постійно працювати над підвищенням якості навчання, позбавляючись від таких навчальних програм і форм навчання, які не виправдали покладених на них надій відповідно до поставлених цілей та завдань. На жаль, керівники не завжди звертають належну увагу на ефективність навчання персоналу.

Даний метод вимагає великих витрат часу і досить високої кваліфікації фахівців, які проводять цю оцінку, тому багато організацій відмовляються від такої оцінки і просто покладаються на те, що будь-яке навчання працівників приносить організації деяку користь і в кінцевому рахунку виправдовує себе.

Ефективність проведеного навчання не завжди можна оцінити достатньою точно. По-перше, можливий відстрочений ефект, тобто навчання дасть результати не відразу після завершення, а тільки після певного періоду. Можливий також кумулятивний ефект, коли досить високих результатів можна очікувати після серії тренінгів. І, крім того, результати роботи окремих працівників, підрозділів або всієї компанії можуть покращитися з причин, які не мають ніякого відношення до навчання [4].

За класичною моделлю Д. Кіркпатріка виділяють 4 основні рівні якісної оцінки результатів професійного навчання, які покладено в основу описаної оцінки ефективності [5]. Основою наукового дослідження є зовнішня програма професійного розвитку "Базовий курс GMP", що має обов'язково проводитись для працівників підприємства 1 раз в 2 роки (згідно вимог законодавчих актів та контролюючих органів). Проаналізовано 3 групи аналогічного навчання, загальною кількістю навченого персоналу - 102 співробітники.

На початку і в останній день навчання співробітники пройшли перевірку знань у вигляді письмового тестування (вхідний і вихідний тест відповідно). На рис. 1 зображено результати тестування у відсотках.

Рис. 1. Аналіз результатів тестування до і після навчання

Факторами оцінки є коефіцієнт результативності ефективності процесу навчання. Отже, ефективність процесу навчання визначається сумою процентних відношень кількості результатів тестових робіт співробітників, що склали тести, до загальної кількості співробітників, що проходили тестування.

Коефіцієнт результативності розраховується за формулою:

$$K_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_i = \frac{1}{n} (K_1 + \dots + K_n),$$

де K_p – коефіцієнт результативності; K_i – індивідуальні результати тестування співробітників (%); n - загальна кількість співробітників, що тестувались.

За наведеною формулою коефіцієнт результативності вхідного тестування дорівнює 48 %, вихідного – 90 %.

Отже, результативність навчання як різниця коефіцієнтів результативності вихідного і вхідного тестів дорівнює 42 %. Це свідчить, що навчання персоналу

є ефективним і доцільним, оскільки рівень володіння теоретичним матеріалом в групах значно збільшився.

На другому етапі оцінка ефективності начальних заходів в 3 аналізованих групах здійснювалась шляхом анкетування працівників по завершенні програми навчання. Учасники оцінили за п'ятибальною шкалою програму навчального заходу, роботу викладача, навчальні / роздаткові матеріали та якість конференц-сервісу.

Середні значення результатів по критеріям відображено на рис. 2.

Рис. 2. Результати оцінки навчального заходу

По анкетам оцінки проведено аналіз доцільності навчання, на основі якого зроблено висновок щодо подальшої співпраці з досліджуваним постачальником, але із наданням рекомендацій щодо усунення недоліків в майбутньому. Основними виявленими недоліками є: недостатня кількість часу для розгляду всіх питань заданої теми, не включена можливість пост-тренінгової підтримки для вирішення можливих запитань в результаті діяльності, недостатня кількість практичних завдань.

За допомогою методу експертних оцінок проведено наукове обґрунтування щодо ступеню узгодженості думок працівників, що прийняли участь у навчальному заході. Для цього з використанням формул математичної статистики розраховано середньозважені оцінки по кожному показнику, дисперсію індивідуальних бальних оцінок та коефіцієнти варіації.

Результати значення коефіцієнту варіації (менше 33%) свідчать про надійність і узгодженість думок експертів.

Також проведено анкетування навчених співробітників і безпосередніх керівників через 3 місяці після навчання по заданій анкеті. Це допомагає виявити оцінку того, чи змогли працівники освоїти нові знання і використовувати їх в роботі. Керівники структурних підрозділів протягом 3 місяців спостерігали за роботою співробітників та відмітили: частоту застосування отриманих знань та навичок у повсякденній діяльності, зміни показників якості діяльності та продуктивності у роботі.

Проаналізовані анкети оцінки ефективності через 3 місяці свідчать про те, що співробітники використовують знання і навички, отримані в результаті

навчання, оцінили важливість та корисність отриманих знань, а також відповідність матеріалу курсу роботи на високому рівні.

Відкриті питання анкет дають змогу врахувати в майбутній програмі труднощі та бажання співробітників. Узагальнені побажання: більш поглиблене навчання з практичними кейсами, розробленими у відповідності до специфіки підприємства, вивчення валідації обладнання, як окремої теми, практичний майстер-клас з перевдягання для різних класів чистоти чистих виробничих зон підприємства.

Четвертий етап: аналіз кількості помилок за проведеними самоінспекціями I рівня в підрозділах, співробітники, яких навчались.

Самоінспекції I рівня - це аудити, що проводить сама організація для внутрішніх цілей. Всі виявлені невідповідності за ступенем впливу класифікують на критичні, суттєві та несуттєві. Результати проаналізованої кількості невідповідностей в результаті проведення самоінспекції I рівня відображені на рис. 3.

Рис. 3. Результати кількості невідповідностей по самоінспекціям I рівня

Проаналізувавши графік, ми можемо зробити висновок, що проведення навчального заходу прямо чи опосередковано через 3 місяці після навчання дало змогу знизити кількість невідповідностей на 49 % від кількості невідповідностей, виявлених в досліджуваних підрозділах за 3 місяці до навчання. Це позитивно впливає на безпеку пацієнтів, якість препаратів, ефективність функціонування процесів роботи та репутацію компанії.

Отже, витрати матеріальних, часових, людських ресурсів на організацію проведення навчання доцільні лише тоді, коли досягається мета навчання, а набуті знання і навички сприяють реалізації стратегії розвитку підприємства.

Проведений аналіз в фармацевтичній компанії показує, що інвестування в навчання дає позитивні результати в роботі підрозділів, а оцінка ефективності навчальної програми допомагає доповнити програму необхідними бажаними аспектами для подальшого навчання. Це позитивно впливає на якість і засвоєння знань в майбутньому.

Література:

1. Управление развитием персонала: Навчальний посібник / Т.П. Збрицька, Г.О. Савченко, М.С. Татаревська. За заг. ред. М.С. Татаревської. - Одеса: Атлант, 2013. - 427 с. ISBN 978-966-2361-90-2.
2. Левченко О. Сучасна безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду [Текст] // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 1. – С. 30-35.
3. Матушко А. Є. Оцінка ефективності навчання персоналу / А. Є. Матушко // Науково-методичний журнал «Наукові праці», серія «Економіка», Державний гуманітарний університет ім. П. Могили. – 2010. – Випуск 132, Т. 145. – С. 108-114.
4. Музыченко, В. В. Управление персоналом. Лекции: Учебник для студентов высших учебных заведений / В. В. Музыченко. – М. : Академия, 2003. – 528 с.
5. Киркпатрик Д.Л., Киркпатрик Д.Д. «Четыре ступеньки к успешному тренингу: практическое руководство по оценке эффективности обучения» Москва 2008 г. С. 50-51.

Сироткина Н.В.,

*д.э.н., профессор, профессор кафедры Экономики и управления
организациями ФГБОУ ВПО «ВГУ», г. Воронеж*

Брякина А.В.,

*к.э.н., доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин
ФГБОУ ВПО «ВГАУ», г. Воронеж*

Поляков А.В.

аспирант АНОО ВПО «ИММИФ», г. Воронеж

ФАКТОРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Рассматривая инновационную экономику в региональном разрезе следует указать на методологические особенности управления инновационным развитием региона, которые заключаются в сочетании принципов управления, а также методов государственного управления экономикой (менеджеральных подходов к государственному управлению) и применяемых на микроэкономическом уровне управленческих методов и инструментов. По мнению В. И. Ксенофонтова, А. С. Соболева инструментарий управления инновационным развитием региона должен включать в себя следующие элементы[3, С. 142]:

-региональную экономическую политику, согласующую, гармонизирующую и объединяющую инвестиционную, промышленную и инновационную политику региона;

- региональную кластерную политику, посредством которой происходит формирование и развитие в регионе научно-производственных кластеров в соответствии с наиболее адекватной для региональной ситуации моделью;

- «региональный инновационный форсайт», т.е. прогноз инновационного развития региона;

- формирование центров регионального развития, способных превратить регион в полюс экономического роста;

- установление интеграционных связей с участниками глобального инновационного пространства в соответствии с приоритетными направлениями развития мезо, макро и мега экономик[7, С. 133].

В качестве базовой категории инновационной экономики региона следует рассматривать региональную инновационную систему. Общей для большинства исследователей является позиция, в соответствии с которой региональная инновационная система рассматривается как совокупность объектов и субъектов инновационной деятельности «взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой государственной инновационной политики[8, С. 301].

В структуре инновационной системы региона, как правило, выделяют научную подсистему, представленную академической и прикладной наукой, информационную подсистему, промышленную подсистему, объединяющую промышленные организации, осуществляющие инновационную деятельность, образовательную подсистему (учреждения высшего и среднего профессионального образования) и инновационную инфраструктуру[6, С. 118].

Факторами, влияющими на эффективность инновационной системы региона, являются:

- инновационная инфраструктура;

- инновационная ориентированность расположенных в регионе предприятий (организаций) и их объединений (в первую очередь, инновационных комплексов и научно-производственных кластеров как развитой формы интеграционного взаимодействия агентов инновационной среды);

- уровень качества связей между первыми двумя группами факторов. То, насколько потенциал инновационной системы будет преобразован в наукоемкую продукцию, зависит от качества взаимосвязи между инновационной инфраструктурой и инновационно-активными субъектами региональной экономики. В отсутствие связей результаты научных исследований могут перемещаться в другие регионы и страны.

Далее остановимся на проблеме демаркации понятий «инновационная система» и «инновационная среда»[9, С. 200]. Учитывая их близость и схожесть, исследователи, как правило, выделяют идентичный компонентно-элементный состав в структуре, позиционируемой как инновационная система или как инновационная среда. Мы считаем, что инновационная среда региона представляет собой совокупность (конгломерат) субъектов региональной экономики, осуществляющих инновационную деятельность или способствующих ее осуществлению (в том числе посредством государственного регулирования). Установление интеграционных связей между участниками инновационной среды превращает ее в инновационную систему,

обладающую присущими системе характеристиками. Более того, инновационная среда представляет собой системообразующую характеристику инновационной деятельности, так как может способствовать инновационным усилиям или препятствовать им[1, С. 16].

В целом, инновационная среда региона представляет собой совокупность сосредоточенных на его территории предприятий и организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, предоставляющими образовательные услуги (в том числе дополнительные образовательные услуги), а также обеспечивающими организационно-методическое, финансовое, нормативно-правовое, информационно-консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности субъектов региональной экономики.

Дальнейшее исследование инновационной среды и ее состава, основывается на применении метода аналогий. Результатом научной рефлексии в области инноваций стало выделение фаз инновационного процесса, соответствующее представлению об инвенциях как об источнике пополнения знаний[4, С. 63]. Так, начиная с Й. Шумпетера, отечественные и зарубежные исследователи выделяли три фазы инновационного процесса:

- 1) инвенции (новые знания, изобретения);
- 2) инновации (внедрение новых знаний);
- 3) имитации (тиражирование внедрения новых знаний)[10, С. 2].

Приведенная группировка позволяет выделить трех отличных друг от друга субъектов инновационной деятельности: генераторов знаний, инноваторов и имитаторов научных достижений.

Проводя аналогию с микро экономическим уровнем, на мезо уровне экономики нами были выделены следующие группы агентов инновационной среды:

1. Агенты-провайдеры инноваций – научно-исследовательские и образовательные организации, занимающиеся исследованиями и разработками; конструкторские бюро; научно-исследовательские подразделения промышленных предприятий; опытные предприятия; научно-производственные фирмы.

2. К-агенты – образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, оказывающие образовательные услуги по программам высшего и среднего профессионального образования, промышленные и иные организации, предоставляющие дополнительные образовательные услуги и занимающиеся повышением квалификации человеческих ресурсов.

3. Агенты-проводники инноваций – финансово-кредитные учреждения; венчурные фонды; общественные организации, занимающиеся поддержкой инновационных инициатив субъектов региональной экономики; СМИ, осуществляющие информирование участников инновационной деятельности, местного научного и гражданского сообщества о направлениях и задачах государственной инновационной политики; органы государственной статистики, формирующие единую региональную базу открытых данных о состоянии инновационной среды.

4. Агенты-распорядители инноваций – органы государственной власти региона, осуществляющие регулирование (стимулирование) инновационной деятельности; общественные организации, влияющие на регулирование инновационной деятельности[5, С. 216].

Реализация указанных выше функций должна способствовать решению следующих задач государственной поддержки инновационной среды региона: «увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном продукте; повышение доли наукоемкой продукции и услуг в структуре регионального экспорта; содействие экспорту инновационной продукции; расширение программ государственной поддержки патентования промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов)[2, С. 120].

Литература

1. Абдулов А.Н. Власть, наука, общество. Система государственной поддержки научно-технической деятельности: Опыт США / А.Н. Абдулов, А.М. Кулькин. – М.: ИНИОН, 1994. – С.16;

2. Иванов В.Б. Территории высокой концентрации научно-технического потенциала в странах ЕС / Е.Б. Иванов, Б.И. Петров, К.И. Плетнев. – М., 2001. – С. 120-140.

3. Ксенофонтов В.И. Методология управления развитием инновационной экономики в российских регионах / В.И. Ксенофонтов, А.С. Соболев // Экономика и управление. - № 11 (72), 2010. – С. 142-143.

4. Минакова И.В. Государственно-управленческий фактор инновационного развития российской экономики / И.В. Минакова // Инновационная Россия: опыт регионального развития : сборник научных трудов / ред. кол.: С.Г. Емельянов, Л.Н. Борисоглебская (отв.ред) [и др.]; Курск.гос.техн.ун-т. Курск, 2009. – С. 63;

5. Сироткина Н.В. Индикативное управление промышленными предприятиями в инновационной среде: теория, методология, практика / Н.В. Сироткина; Гос. обл. образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский институт инновационных систем». – Воронеж, 2008. – 377 с.

6. Сироткина Н.В. Концепция индикативного управления предприятиями пищевой промышленности / Н.В. Сироткина // Российское предпринимательство. – 2008. - № 6-1. – С. 118-122.

7. Сироткина, Н. В. Процедура индикативного управления предприятиями пищевой промышленности / Н. В. Сироткина, А. В. Брякина // Региона: системы, экономика, управление. – 2013. - № 2(21). – С. 133-139;

8. Теория инновационной экономики/ Под ред. О.С. Белокрыловой. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – С. 301.

9. Черникова А.А. Направления стратегического развития региональной экономической системы Белгородской области / А.А. Черникова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2008.- № 1. – С. 200-202

10. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер. – М.: Эксмо, 2008. – С. 132-133; Попов Е.В. Институциональные циклы инвенций / Е.В. Попов, М.В. Власова // Экономический анализ: теория и практика. - № 18, 2013. – С. 2-13

Воейкова О.Б.

доцент кафедры финансов и кредита Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Решетнева, Красноярск

КАТЕГОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В ЭКОНОМИКЕ

Понятие «инновационное пространство», несмотря на его широкое использование в экономической литературе, употребляется большинством исследователей в контекстном плане, без соответствующего теоретического обоснования, что не позволяет обеспечить решение актуальных проблем его организации с учетом более глубокого содержания этой категории.

1. Категория пространства в общенаучном представлении [1].

В общенаучном представлении пространство есть объективная всеобщая форма бытия материального мира, характеризующая его протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие его внутренних элементов. В соответствии с этим в науке выделяют следующие свойства пространства (табл.).

Табл. Свойства пространства в общенаучном представлении

Свойство пространства	Содержание свойства
1. Объективность	существование независимо от восприятия субъекта
2. Всеобщность	абсолютность и целостность пространства
3. Неразрывность с материей	невозможность бытия пространства вне материи и движения
4. Неотделимость от времени	взаимосвязь пространства и времени
5. Бесконечность	неограниченность пространства, связанная с бесконечностью материи
6. Протяженность	масштабы пространства
7. Непрерывность	отсутствие в пространстве разрывов и пустот
8. Относительность	существование пространства в конкретных формах соответственно формам движущейся материи
9. Размерность (многомерность)	зависимость пространства от системы координат, поскольку оно не существует отдельно как нечто противоположное «тому, что заполняет пространство и что зависит от координат»
10. Обратимость	возможность возвращаться в каждую точку пространства

2. Инновационное пространство как специфическая экономическая категория.

Инновационное пространство как специфическая экономическая категория не может быть описана только путем естественнонаучных представлений, поскольку отношения между объектами, формирующими это пространство, объединяют в единое целое науку, производство и конечное потребление – вещи, казалось бы, несовместные в одной смысловой категории.

Инновационная деятельность базируется, прежде всего, на научных исследованиях и разработках. При этом научные идеи как основополагающие элементы инновации не имеют материально-вещественного содержания, т.е. являются абстрактными, а, следовательно, не могут быть описаны пространственными характеристиками, поскольку пространство – это атрибут материи, как было указано. С другой стороны, сущность инновации состоит в том, что она является не просто отвлеченной идеей, но идеей воплощенной в конкретном объекте и внедренной в производство. Генерация знаний со стороны научной отрасли не означает автоматической организации инновационного пространства. В инновации абстрактная идея обретает вполне определенную материально-вещественную оболочку, а затем принимает экономическую форму товара с конкретными потребительскими качествами. Это происходит благодаря соприкосновению идеи с целым рядом объектов, находящихся в определенных отношениях и связях между собой, задействованных в процессе своеобразного инновационного формообразования. То есть, идея становится инновацией в условиях некой среды, которая заполняет инновационное пространство и представляет собой определенное множество взаимодействующих инновационно-ориентированных объектов, а также сопутствующих им процессов и явлений. К элементам инновационной среды относятся: создатели новшеств – инноваторы, субъекты нововведений (заказчики), предприятия – изготовители новой техники, инновационные посредники, инвесторы, государство и потребители новшеств, а также совокупность законодательных норм, формальных и неформальных правил, влияющих на взаимодействие между ними [2].

3. Структурный состав и свойства инновационного пространства.

Представление об инновационном пространстве как о форме связи объектов материального мира, включенных в его структуру, позволяет определить данную экономическую категорию через систему отношений и связей в социально-экономической сфере между определенным множеством объектов, явлений, процессов, вовлеченных в инновационную деятельность.

Инновационное пространство находится в отношении взаимовлияния со средой его наполняющей, т. е. со всем тем, что организует это пространство. Поэтому свойства среды определяют свойства пространства ею образованного. К таким свойствам можно было бы отнести следующие: 1) открытость; 2) аутопойезис (самосозидание, самодотраивание, самоорганизация); 3) синергизм; 4) восприимчивость к инновациям [3]. В соответствии с этим инновационное пространство может быть представлено как открытая,

самоорганизующаяся, со способностью к синергии и восприимчивая к инновациям система.

Открытость инновационного пространства выражается в его взаимодействии с внешним миром, т.е. оно делится на внутреннее и внешнее, что подчеркивает важность установления пространственных границ. Выявление границ (конфигурации) инновационного пространства, его внешнего очертания, происходящего из взаимного расположения составляющих его объектов, позволяет определить особенности структуры инновационного пространства. Структурные элементы инновационного пространства, образуют определенную целостность, при которой, каждый из них в итоге оказывается связанным с остальными, а его свойства не могут быть раскрыты без учета возникших связей.

Структура инновационного пространства подвержена перманентному изменению, находясь под влиянием внешних сил, что приводит к периодической модификации его природы. Данное обстоятельство отражено следующим свойством – аутопойезисом, благодаря которому инновационное пространство не только движется к построению себя, собственной самоорганизации, но и к перестройке, либо к изменению своей структуры, усложнению и достраиванию ее под внешним воздействием. Что может быть представлено изменением конфигурации инновационного пространства при дополнении или сокращении параметров инновационной деятельности в зависимости от спроса на инновации и проч.

Аутопойезис обуславливает пространственную многомерность инновационного пространства, т.е. появление сущностного разнообразия пространства в процессе его развития. При этом изменения в структурном составе инновационного пространства происходят как по вертикали, так и по горизонтали упорядоченных объектов в соответствии с принципами субординации и координации, затрагивая каждый из уровней, занимающих соответствующее место в пространственной системе координат.

Неразрывная связь разнообразных форм, возникающих внутри меняющегося инновационного пространства, поддерживается за счет интегративного качества как естественного проявления целостности. Благодаря интеграции, многомерные формы в рамках единого пространства, связаны между собой таким образом, что суммирующий эффект от их взаимодействия существенно превосходит эффект, получаемый от каждой в отдельности, что определяет способность инновационного пространства генерировать синергию.

Синергетический эффект возникает путем интеграции по определенному признаку обособленных, уникальных по своей природе объектов, через выделение некоего центра, параметра упорядоченности вокруг которого и начинает разворачиваться вовне сложная система, вырастая из внешнего хаоса. В синергетическом понимании целостность может быть конституирована по заданному признаку или свойству, выполняющему функцию единой меры, которая делает соотносящиеся между собой части и целое соизмеримыми.

В случае с инновационным пространством таким центром может быть какое-либо новшество, вокруг которого начнет разворачиваться система

элементов, связанных триединой задачей по созданию, производству и реализации этого новшества. Либо это может быть уже существующая инновационная система, которая будет достраиваться путем включения в нее новых объектов, расположенных в разной степени удаленности от нее, увеличивающих ее потенциал в целом, а также расширяющих возможности действующих и вновь вошедших в нее компонентов. И здесь закономерен вопрос о протяженности инновационного пространства.

4. Протяженность инновационного пространства.

Для разрешения вопроса о протяженности инновационного пространства необходимо исходить из представления о его целостности, причем из всей совокупности связей (функций) между объектами, составляющими пространство, необходимо выделить те, которые отражают общность данных объектов и обуславливают возникновение целостности.

С точки зрения функционального подхода, исходная функция, определяющая целостность инновационного пространства задается извне и отражает роль, выполняемую им по отношению к системе более высокого порядка, выступающей для него внешней средой. Допустим, что более широкой системой по отношению к инновационному пространству является макросистема, представленная новой общественно-экономической формацией постиндустриального типа, основанная на творческих способностях человека; информации как стратегическом ресурсе социально-экономического развития; инновационном способе производства; новых отношениях собственности. Тогда можно предположить, что исходным отношением для инновационного пространства является функция изменения или инновационного преобразования действительности.

Необходимо отметить, что далеко не все объекты окружающей действительности подвержены инновационным изменениям, что говорит о неоднородности инновационного пространства. Неоднородность инновационного пространства – есть результат различной восприимчивости к инновациям, что во многом определяется образовательным уровнем создателей и потребителей инноваций, а также уровнем получаемых ими доходов.

Неоднородность инновационного пространства, как правило, выражается в возникновении объектов и систем, более продвинутых в инновационном плане, существовании инновационного разрыва между развитыми и развивающимися государствами.

Неоднородность инновационного пространства не влияет на характеристику протяженности, которая может характеризоваться таким свойством как бесконечность. О бесконечности инновационного пространства можно судить по глобальному характеру инновационного способа производства (лежащего в основе постиндустриальной эпохи), который в отличие от индустриального способа производства не имеет характеристик целостности вне глобальных координат, являясь миросистемным. При инновационном способе производства меняются не только производительные силы, производственные отношения, но также и сами потребители инновационной продукции, вынужденные повышать свой интеллектуальный

уровень для овладения технико-технологическими, социальными, управленческими и проч. инновациями [4].

В соответствии с вышеизложенным, можно дать следующее определение инновационного пространства. *Инновационное пространство – основанная на социально-экономических отношениях системная форма организации объектов инновационной деятельности, направленная на инновационное преобразование действительности, имеющая определенную структуру и конфигурацию, соответствующую им территориальную протяженность, и подверженная периодическому инновационному обновлению в результате движения во времени.*

Литература

1. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев и др. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - С. 541.

2. Бендь, А. С. Инновационная среда региона: структура, организация, управление: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.э.н.; [ГОУ ВПО Волгогр. гос. ун-т]. - Волгоград: 2006. - 24 с.

3. Семенов, А.В. Общая характеристика элементов и факторов инновационной среды // Научно-технические ведомости СПбГПУ. - 2011. - № 132.

4. Лячин, В.И. Воспроизводственная функция оборонно-промышленного комплекса (ОПК): смена парадигмы / В.И. Лячин, А.А. Лукьянова // Вестник СибГАУ. - Красноярск, - 2008. - №4. - С. 191-194.

Косенко О.П.

доцент кафедри економіки та маркетингу НТУ «ХПИ»

Ткачов М.М.

аспірант НТУ «ХПИ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ГАЛЬМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Для виявлення сучасних найбільш значущих причин, які стримують на промислових підприємствах інтелектуально-інноваційний розвиток, негативно впливають на патентну активність [1], не сприяють розвитку винахідництва та розробки інтелектуально-інноваційних технологій, авторами було проведено анкетне обстеження машинобудівних підприємств Харківського промислового регіону [5, 6]. Для розгляду науковцями та менеджментом машинобудівних підприємств було сформовано 20 найбільш ймовірних причин незадовільного стану технологічної сфери, які відтворювали наступні блоки проблем:

- блок проблем ринкового характеру;
- блок внутрішніх (макроекономічних) проблем;
- блок проблем економічного, матеріального та морального заохочення;
- блок проблем, безпосередньо пов'язаних з технологічним продуктом.

Було обстежено 20 найбільш інноваційно активних підприємств, по результатам чого отримані дані, які після нескладної статистичної обробки представлено в табл.1.

Таблиця 1 Ранжування причин гальмування технологічного розвитку

№ пп	Причини гальмування технологічного розвитку, які визначені підприємствами	Сума оцінок	Ранг причини
2	Цільове призначення винаходу (вузька сфера застосування, відсутність сфери використання)	48	1
3	Високий рівень перспективності технології (ще немає умов для її практичного використання)	78	2
8	Низький рівень потенційного економічного ефекту технології	82	3
6	Моральний знос об'єкту для застосування технології (об'єкт знято з виробництва)	116	4
15	Відсутність належної дослідно-експериментальної бази	118	5
10	Слабкі матеріальні і моральні стимули для розробника	160	6
19	Надмірна завантаженість дослідників рутинною роботою	162	7
7	Невідповідність змісту інтелектуальної технології профілю діяльності підприємства	167	8
14	Поява на ринку конкурентної альтернативи	185	9
18	Відсутність можливостей апробації технології	193	10
12	Відсутність служби по комерціалізації	224	11
13	Низький винахідницький рівень розробки	251	12
20	Інші причини	257	13
4	Незадовільна маркетингова проробка ринку	264	14
1	Низький рівень розвитку технологічного ринку	286	15
11	Відсутність належної технічної документації	297	16
5	Продукція підприємства відноситься до низького технологічного укладу	317	17
16	Низький професійний рівень дослідників	317	18
17	Низький рівень винахідницької активності	330	19
9	Недостатнє інформаційне забезпечення	340	20

Аналіз даних табл.1 дозволяє зробити наступні узагальнення та висновки. Процеси оперативної комерціалізації (трансферу, самостійному або сумісному використанню) інтелектуально-інноваційних технологій [2] на машинобудівних підприємствах в першу чергу стримують наступні проблеми:

✓ цільове призначення технології (вузька сфера її застосування, відсутність явно визначеної сфери використання). Наявність цієї проблеми зумовлена самою специфікою технологічного продукту, його цільовим призначенням для вирішення досить вузької конкретної задачі [4, 8]. На наш погляд, ця проблема вирішується з використанням ринкових механізмів просування та стимулювання процесів збуту технологічного продукту. Скоріш за все, ця робота на підприємствах або практично зовсім не ведеться, або ведеться на недостатньому рівні, дослідники орієнтуються в основному на науково-технологічні потреби власного підприємства;

✓ високий рівень перспективності технології [7] (ще немає умов для її практичного використання) – проблема тісно пов'язана з першою. На багатьох вітчизняних підприємствах невисокий рівень ринкових досліджень намагаються компенсувати дещо завищеною оцінкою значущості та перспективності технологічного продукту, якому на сьогодні не ще не знайдена сфера практичного застосування;

✓ низький рівень потенційного економічного ефекту технології – проблема також в більшості випадків носить суб'єктивний характер. Такий висновок, на нашу думку, пов'язаний, по перше, з надзвичайно низьким рівнем фінансування процесів розробки та впровадження науково-технічних робіт; по-друге, з недоліками науково-методичної бази щодо вартісної оцінки розробки та споживання інтелектуально-інноваційних технологій, яка нагально потребує свого розвитку та вдосконалення;

✓ моральний знос об'єкту для застосування технології (об'єкт знято з виробництва) – надзвичайно важлива проблема, наявність якої зводить нанівець всі зусилля дослідників в зв'язку з зникненням об'єкту, для якого дана технологія розроблялася. З цією проблемою тісно пов'язана інша, також досить рейтингова (9 місце) проблема - поява на ринку конкурентної альтернативи. Наявність такого роду проблем на українських промислових підприємствах, на наш погляд, об'єктивно підтверджує недоліки в організації і проведенні науково-технічних робіт: низький рівень фінансування; довготривалий період часу від ідеї до втілення (втілювати вже немає в що), який в умовах нестабільності і кризи стає ще довшим; відсутність впевненості дослідників в результативному завершенні їх досліджень (повна відсутність або занадто слабкі стимули до творчого пориву, наукового ентузіазму, самопожертви науковця задля кінцевого результату дослідження);

✓ відсутність належної дослідно-експериментальної бази – масова біда вітчизняної промисловості. В багатьох випадках творчі здобутки наших дослідників експериментально перевіряються з використанням надзвичайно примітивних пристроїв та обладнання, яке в більшості випадків створюють самі дослідники (так званий гаражний метод експерименту). Наявність цієї

проблеми робить неможливим практичне здійснення одного з найбільш важливих початкових етапів впровадження технологічного продукту - апробація інтелектуальної технології, первісне проведення якої найбільш доцільно здійснювати ще в умовах розробника. Боротися з зменшенням впливу цієї проблеми надзвичайно складно і в найближчому майбутньому вона навряд чи буде вирішена;

✓ слабкі матеріальні і моральні стимули для розробника – також загальна проблема, яка носить об'єктивний характер. З нею тісно пов'язана наступна досить близька по рейтингу проблема - надмірна завантаженість дослідників рутинною роботою. Ці проблеми своїми коренями йдуть ще з радянських часів, коли праця дослідника, творчого працівника оплачувалася дуже низько, результати його досліджень, як правило, привласнювала собі держава, стимулюючи дослідника в більшій мірі морально (подяки, почесні грамоти, книги пошани, цінні подарунки до визначних дат і т.п.). При цьому вважалося, що дослідника в любий час можна використати на інших зовсім непрофільних роботах (допомога сільському господарству, прибирання та благоустрій територій підприємства та району, виконання робіт по завданням місцевим органів і т.п.). Відзначимо, що і сьогодні на ряді машинобудівних підприємства такого роду практика має місце бути;

✓ невідповідність змісту інтелектуальної технології профілю діяльності підприємства –це проблема, яка створює певні перешкоди в творчому розвитку дослідника, його бажанні проявити себе і свої знання в інших напрямках, які не в повній мірі відповідають профілю діяльності підприємства. Складність цієї проблеми зумовлена мізерними обсягами фінансування фундаментальних та прикладних досліджень з боку держави (а такі дослідження повинні фінансуватися державою), тому дослідники в основному орієнтуються на власні кошти підприємства, яке також не зацікавлене фінансувати проведення наукових досліджень поза сферою своїх бізнес інтересів.

Досить важливе проблемне місце в інтелектуально-інноваційній економіці займає ринок контрафакту. Контрафактна продукція - це продукція, випущена з неправомочним використанням відомих на ринку товарних фірмових знаків (підробка під відомий бренд), що вводить в оману покупців і ущемляє інтереси власника товарного знаку [3]. Поява і поширення контрафактної продукції найчастіше включають такі причини:

- наявність незадоволених конкретних інтересів і потреб людей;
- технологічна складність оригінального виробництва;
- прагнення людей до отримання високих доходів;
- специфіка сировини і дефіцитність інгредієнтів;
- дефіцит предметів споживання;
- необхідність великих інвестицій;
- низький рівень доходів населення;
- тривалий виробничий цикл;
- неможливість придбання фірмових товарів з маркетингових

причин;

➤ низька просторова мобільність виробництва.

Підвищується вірогідність підробок і фальсифікацій, якщо товар традиційно реалізується через відкриті ринки. Провокує випуск контрафактної продукції значна популярність бренду, стійкий попит на нього.

На наш погляд, усіх виробників контрафакту можна розділити на дві характерні групи:

а) підпільні виробничі структури, які найчастіше використовують працю нелегальних мігрантів і пропонують досить низьку якість підробок;

б) легальні виробничі підприємства, у минулому або сьогоднішні що є офіційними партнерами правовласників торгових марок.

Контрафакт може випускатися після припинення договору про співпрацю або як паралельний випуск додаткової продукції, але з сурогатної сировини.

Зближення цін на оригінальну і контрафактну продукцію в роздрібній і дрібнооптовій торгівлі, подія останніми роками, має важливі наслідки [3, 7]:

❖ об'єм реалізації контрафакту все повніше відбиває втрати правовласників;

❖ контрафакт перетворюється на механізм прямої дискредитації оригінальної продукції;

❖ з ростом ціни на контрафакт росте привабливість побудованих на принципі "відкату" схем взаємодії державних органів і бізнесу по реалізації контрафактної продукції, заарештованої на митних складах.

Проти законодавчої норми про знищення контрафакту виступає потужне лобі, що фінансується тими, хто отримує "підряд" на реалізацію контрафакту від державних органів. Держава не може усунути від захисту ринку від контрафакту, поклавши відповідальність на споживачів і правовласників, оскільки у кримінальної економіки немає можливості легалізуватися, що визначає її готовність до виживання в найважчих умовах.

Список літератури

1. Андрощук, Г.О. Організаційно-економічні аспекти стимулювання інноваційної діяльності: Автореф. дис. канд...екон. наук: 08.02.02 / Г.О.Андрощук.- Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 20с.

2. Грабченко А.И. Основы маркетинга высоких технологий : [учебное пособие] / Грабченко А.И., Перерва П.Г., Смолвик Р.Ф. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с.

3. Латов, Ю.В. Теневая экономика / Ю.В.Латов, С.Н.Ковалев.- М.: Норма, 2006. – 312с.

4. Перерва, П.Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. / П. Г. Перерва; за ред. П. Г. Перерви, С. А. Меховича, М.І.Погорелова. – Харків : НТУ «ХП», 2008. – 1080 с.

5. Перерва, П.Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2011. – № 4 (60). – С. 116-120.

6. Перерва, П.Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П.Г. Перерва, О.В. Жегус. — [Електронний

ресурс].

—

Режим

доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf

7. Перерва, П.Г. Трансфер технологій : монографія / [П.Г. Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]. – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 668 с.

8. Перерва, П.Г. Організація та управління інноваційною діяльністю: підруч. / П. Г. Перерва, С. А. Мехович, М. І. Погорелов. - Харків: НТУ "ХП", 2008. – 1025 с.

Лисенко Н.О.

Кандидат економічних наук, доцент

Уманської філії ПВНЗ «Європейський університет»

ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Оцінка альтернатив стратегічного розвитку не є виключною потребою підприємства, що знаходиться в кризовому стані. Це загальнометодологічна проблема, оскільки будь-яка стратегія ефективна тільки при умові визначення стратегічної сили (можливостей) та стратегічної слабкості (небезпек, загроз) підприємства. Але для кризового підприємства цей напрямок дослідження набуває підвищеного значення, оскільки саме в його процесі визначаються внутрішні можливості підприємства по нормалізації становища та виходу з стану кризи [1].

В умовах ринкової економіки у підприємства виникає необхідність свідомого управління змінами на основі науково обґрунтованої процедури їх передбачення, регуляції, пристосування до умов, що змінюються. Перед підприємством встає актуальна задача не тільки визначати свою конкурентоспроможність в даний час і своєчасно реагувати на зміни, але і визначати свою майбутню конкурентоспроможність.

Практика менеджменту виробила систему критеріїв віднесення підприємства до однієї стратегічної групи: маркетингово-збутові, виробничо-технологічні, продуктові, управлінські (тактичні і стратегічні).

Другим підходом до визначення кола конкурентів переробних підприємств є вибір найбільш потужних гравців на ринку (маркетмейкерів, ринкових лідерів), які визначають характер конкурентної боротьби та володіють незаперечними конкурентними перевагами, або орієнтація на підприємства, які володіють значною сукупною часткою на ринку. Вивчення таких конкурентів дозволяє вдосконалювати власну модель бізнесу, розробляти більш ефективні конкурентні стратегії, розробляти широкий спектр заходів як наступального, так і оборонного характеру.

По-третє, підприємство може тримати в полі зору всіх конкурентів, які діють в межах даного географічного ринку. Такий підхід до конкурентного аналізу є досить трудомістким, однак і результати його дозволяють приймати обґрунтовані рішення щодо формування стратегічних конкурентних переваг та розвитку ключових компетенцій компанії.

По-четверте, підприємство може проводити моніторинг діяльності усіх можливих конкурентів. При цьому увагу слід надавати найбільш небезпечним групам потенційних конкурентів [2].

Оцінка альтернатив стратегічного розвитку життєдіяльності в конкурентному середовищі є ланцюгом процесу управління конкурентоспроможністю підприємства. Існують різні методи оцінки конкурентного положення підприємства. У кожному конкретному випадку необхідний диференційований підхід, аналіз специфіки галузі й цільового споживача.

Наступним важливим етапом діагностики конкурентного середовища є оцінка інтенсивності конкуренції. В практиці менеджменту напрацьовано ряд методик оцінки інтенсивності конкурентної боротьби та визначення рівня монополізації ринку.

На відміну від попередніх поглядів, щодо оцінки стратегічної позиції підприємства в конкурентному середовищі, окремі дослідники [5, с. 285] пропонують систему концепції оцінки конкурентоспроможності, яка побудована за методологією дослідження об'єктів як системи, характеризується зовнішнім оточенням та внутрішньою структурою.

До системи видів конкурентоспроможності підприємства переробної галузі, що побудована на основі системних принципів входять конкурентоспроможність ресурсного, організаційного, стратегічного, управлінського, виробничого потенціалів [4].

Методологічною основою аналізу конкурентних позицій компаній на релевантному зовнішньому ринку є аналіз ринкових часток фірм-конкурентів. Розмір частки визначає спроможність впливу компанії на ринок, її доступ до економічних ресурсів, і, як наслідок, – ступінь свободи діяльності фірми. Отже важливими завданнями конкурентного аналізу є визначення обсягу та динаміки ринкових часток компаній-конкурентів, дослідження факторів та тенденцій динаміки ринкової частки досліджуваної фірми, визначення виду статистичного розподілу ринкових часток, формування груп фірм, які знаходяться на ринку і розрахунок середньої ринкової частки для кожної групи.

Завершальним етапом діагностики конкурентного середовища фірми є побудова конкурентної карти ринку. Вона має вигляд матриці, в якій по рядках фірми групуються за темпом росту ринкової частки (швидке покращення конкурентної позиції; покращення конкурентної позиції; погіршення конкурентної позиції; швидке погіршення конкурентної позиції), а по стовпцях – залежно від обсягу ринкової частки (лідер, сильна конкурентна позиція, слабка конкурентна позиція, аутсайдер) (Табл. 1).

Таблиця 1
Конкурентна карта ринку [2]

Класифікація за темпом зростання ринкової частки	Класифікація за розміром ринкової частки			
	I. Лідер	II. Сильна конкурентна позиція	III. Слабка конкурентна позиція	IV. Аутсайдер
I. Швидке покращення конкурентної позиції	$S_{max} > S > S_m + 3\sigma_2$ ПОЗИЦІЯ 1 $T_{max} > T_s > T_t + 3\sigma_t$	$S_m + 3\sigma_2 > S > S_m$ ПОЗИЦІЯ 5 $T_{max} > T_s > T_t + 3\sigma_t$	$S_m > S > S_m - 3\sigma_1$ ПОЗИЦІЯ 9 $T_{max} > T_s > T_t + 3\sigma_t$	$S_m - 3\sigma_1 > S > S_{min}$ ПОЗИЦІЯ 13 $T_{max} > T_s > T_t + 3\sigma_t$
II. Покращення конкурентної позиції	$S_{max} > S > S_m + 3\sigma_2$ ПОЗИЦІЯ 2 $T_t + 3\sigma_t > T_s > T_t$	$S_m + 3\sigma_2 > S > S_m$ ПОЗИЦІЯ 6 $T_t + 3\sigma_t > T_s > T_t$	$S_m > S > S_m - 3\sigma_1$ ПОЗИЦІЯ 10 $T_t + 3\sigma_t > T_s > T_t$	$S_m - 3\sigma_1 > S > S_{min}$ ПОЗИЦІЯ 14 $T_t + 3\sigma_t > T_s > T_t$
III. Погіршення конкурентної позиції	$S_{max} > S > S_m + 3\sigma_2$ ПОЗИЦІЯ 3 $T_t > T_s > T_t - 3\sigma_t$	$S_m + 3\sigma_2 > S > S_m$ ПОЗИЦІЯ 7 $T_t > T_s > T_t - 3\sigma_t$	$S_m > S > S_m - 3\sigma_1$ ПОЗИЦІЯ 11 $T_t > T_s > T_t - 3\sigma_t$	$S_m - 3\sigma_1 > S > S_{min}$ ПОЗИЦІЯ 15 $T_t > T_s > T_t - 3\sigma_t$
IV. Швидке погіршення конкурентної позиції	$S_{max} > S > S_m + 3\sigma_2$ ПОЗИЦІЯ 4 $T_t - 3\sigma_t > T_s > T_{min}$	$S_m + 3\sigma_2 > S > S_m$ ПОЗИЦІЯ 8 $T_t - 3\sigma_t > T_s > T_{min}$	$S_m > S > S_m - 3\sigma_1$ ПОЗИЦІЯ 12 $T_t - 3\sigma_t > T_s > T_{min}$	$S_m - 3\sigma_1 > S > S_{min}$ ПОЗИЦІЯ 16 $T_t - 3\sigma_t > T_s > T_{min}$

Розраховані показники визначення виду статистичного розподілу ринкових часток та їх приростів є основними для визначення меж типових стратегічних положень фірм на конкурентній карті ринку.

Конкурентна карта дозволяє досить точно визначити співвідношення сил у галузі, встановити стратегічні завдання розвитку фірми на релевантному ринку, ідентифікувати позиції безпосередніх та непрямих конкурентів, оцінити потенціал виникнення проблеми міжнародної конкурентоспроможності підприємства, окреслити рекомендації щодо вдосконалення конкурентної стратегії компанії тощо.

Враховуючи вище зазначене, доцільно зауважити, що економічний досвід накопичив велику кількість методів оцінки стратегічного розвитку підприємств. Проте кожний з цих методів має певні свої недоліки, тому для більш ефективного визначення конкурентної позиції переробних підприємств агропромислового комплексу необхідно використовувати декілька методів.

Вітчизняні вчені [3] на основі наведених в літературі підходів до оцінювання діяльності підприємств та рівня розвитку, та за результатами здійснених власних досліджень сформулювали систему факторних оцінок рівня розвитку підприємств, яка містить три цільові групи.

У першу групу входять показники, які характеризують стан розвитку підприємства на основі витрат ресурсів. У другій групі містяться показники продукції, до складу третьої групи входять показники економічної ефективності, які описують рентабельність, виробіток на одного працівника, обсяг продаж, темп приросту валового доходу та капіталовіддачу.

Отже, як бачимо існує безліч фінансових та економічних показників при допомозі яких можна оцінити стратегічний розвиток підприємств. Для більшості вітчизняних підприємств характерним є використання системи індикаторів лише фінансових показників діяльності. Такі системи є непоказовими, оскільки в сучасних умовах все більшої важливості набувають нематеріальні активи підприємств, ринкові фактори впливу, потенціал тощо. Виникає необхідність формування нових критеріїв функціонування підприємств, які б дали змогу охопити усі важливі сфери діяльності та успішність їхньої взаємодії із зовнішнім середовищем.

Література:

1. Конспект лекцій «Антикризове управління підприємством» [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://library.if.ua/book/6/702.html>
2. Приклади розрахунків [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?Sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&ved=0cckqfjaaob4&url=http%3A%2F%2Fkneu.edu.ua%2Fget_file.php%3Fid%3D2709&ei=hniauodbocofabfx4dqccq&usq=afqjcngdp7ej_izfnhu7pylw0cijbbohpg
3. Фещур, Р. В. Групи показників (індикаторів) оцінювання рівня розвитку підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк. - Національний університет «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10053/1/36.pdf>
4. Салавеліс, Д. Є. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства / Д. Є. Салавеліс / Вісник Хмельницького національного університету: Наук. Журнал. 6. 2011. Економічні науки. - Том. 2. - Хмельницький, 2011. - с.284 - 287.

Мун Д.Е.

д-р екон. наук, професор, гл. научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории Хабаровской государственной академии экономики и права

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Наиболее сложной проблемой в моделировании инновационного экономического роста является проблема оценивания воздействия инноваций на экономический рост национальной экономики. Исследование этой проблемы позволило бы разработать модели ретроспективного инновационного экономического роста с применением как традиционных, так и модифицированных производственных функций (ПФ). Традиционные ПФ не позволяют оценивать переменные эффекты воздействия инноваций на экономический рост. В лучшем случае удается оценить постоянные

усредненные эффекты воздействия неучтённых факторов в целом для анализируемого периода.

Для моделирования инновационного экономического роста будет использован аппарат традиционных и модифицированных ПФ. В качестве конечного результата производства выбран валовой внутренний продукт (ВВП), а в качестве факторов производства – объём основных фондов K и среднегодовая численность занятых L в экономике России.

Среди традиционных методов описания влияния инноваций на экономический рост наиболее известной является подход на основе так называемого автономного технического прогресса в рамках «динамической» функции Тинбергена

$$Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha} \cdot e^{\lambda t}, \quad (1)$$

где α – постоянная, не зависящая от времени; λ – среднегодовой темп прироста продукции за счёт технического прогресса.

В действительности в результате влияния технического прогресса и неучтённых факторов параметры в ПФ являются переменными:

$$Y_t = A_t \cdot K_t^{\alpha_t} \cdot L_t^{\beta_t}. \quad (2)$$

Благодаря гипотезе о переменности параметров в ПФ будет преодолена методологическая проблема ограниченности традиционных ПФ с постоянными параметрами, заключающаяся в постоянстве эластичности замещения производственных факторов.

Процесс оценивания параметров A_0 , α_0 и β_0 степенной ПФ состоит в переходе от ПФ (2) с переменными параметрами A_t , α_t и β_t к ПФ с постоянными параметрами A_0 , α_0 и β_0 и переменным годовым темпом прироста продукции за счёт технического прогресса и других неучтённых факторов:

$$Y_t = A_0 \cdot K_t^{\alpha_0} \cdot L_t^{\beta_0} \cdot e^{\Theta_t}, \quad (3)$$

$$e^{\Theta_t} = \frac{A_t \cdot K_t^{\alpha_t} \cdot L_t^{\beta_t}}{A_0 \cdot K_t^{\alpha_0} \cdot L_t^{\beta_0}}. \quad (4)$$

Тогда величина e^{Θ_t} характеризует базовый темп роста эффективности производства в момент t относительно эффективности производства года $t = 0$.

В исследованиях в качестве величины влияния неучтённых факторов можно принять величину Θ_t :

$$\Theta_t^* = y(1,t) - (\alpha_0 \cdot k(1,t) + \beta_0 \cdot l(1,t)); \quad (5)$$

$$y(1,t) = \sum_{i=1}^t \frac{\Delta Y_i}{Y_{i-1}}, \quad k(1,t) = \sum_{i=1}^t \frac{\Delta K_i}{K_{i-1}}, \quad l(1,t) = \sum_{i=1}^t \frac{\Delta L_i}{L_{i-1}}.$$

Экспериментальное оценивание и выбор статических ПФ покажем на примере моделирования экономического развития России 1999–2009-х гг.

Экономически обоснованные оценки параметров динамической линейной однородной ПФ Тинбергена (1) указывают на возможность исследования экономики России с помощью указанной динамической ПФ (табл. 1).

Значение $\lambda=0,033$ для динамической линейной однородной ПФ Тинбергена (1) указывает на то, что среднегодовой темп экономического роста России в 1999–2009-х гг. благодаря инновациям составил в среднем 3,3% в год.

Таблица 1

Параметры динамической линейной однородной ПФ Тинбергена (1) ($\nu=\alpha_0+\beta_0=1$)

Период	$\frac{Y_t}{L_t} = A \cdot \left(\frac{K_t}{L_t}\right)^{\alpha_0} \cdot e^{\lambda \cdot t}$		
	$\ln A$	α_0	λ
1999–2009	2,247	0,506	0,033

При оценивании параметров традиционных ПФ произвольной степени однородности не всегда удаётся получать экономически обоснованные оценки параметров. Сказанное справедливо и для модифицированной ПФ (3) с постоянными параметрами и переменным темпом экономического роста за счёт технического прогресса:

$$Y_t = A_0 \cdot K_t^{\alpha_0} \cdot L_t^{\beta_0} \cdot e^{\theta_t}$$

Так, для ПФ (3) экономики России в 1999–2009-х гг. получены следующие оценки параметров:

$$\ln A_0 = -102,84; \alpha_0 = 0,498; \beta_0 = 25,783.$$

Эти оценки параметров не являются экономически обоснованными, поскольку однопроцентное изменение фактора рабочей силы L_t приводит в среднем к почти 25-процентному изменению ВВП. Это, естественно, не соответствует действительности.

Поэтому для моделирования экономического развития России используем модифицированную ПФ (3), параметры которой удовлетворяют условию однородности первого порядка $\alpha_0 + \beta_0 = 1$.

С учётом этого условия для ПФ (3) экономики России в 1999–2009-х гг. получены следующие оценки параметров:

$$\ln A_0 = 0,575; \alpha_0 = 0,862; \beta_0 = 0,138.$$

Нужно отметить, что в нашем случае оцениванием параметров ПФ (3) получены оценки параметров ПФ (2) для 1999 г. (табл. 2). Аналогично оцениваются параметры функции (2) для 2000 г., 2001 г. и т.д.

Таблица 2

Параметры модифицированной ПФ (3) с переменным техническим прогрессом экономики России

Период	$Y_t = A_0 \cdot K_t^{\alpha_0} \cdot L_t^{\beta_0} \cdot e^{\theta_t}, \nu = 1$			$Y_t = A_0 \cdot K_t^{\alpha_0} \cdot L_t^{\beta_0} \cdot e^{\theta_t}$			
	$\ln A_0$	α_0	$\beta_0 = 1 - \alpha_0$	$\ln A_0$	α_0	β_0	ν_0
1999–2009	0,575	0,862	0,138	-102,84	0,498	25,783	26,281

Только после оценки переменных параметров A_t , α_t и $\beta_t = 1 - \alpha_t$ можно перейти к вычислению по формуле (4) величины e^{θ_t} влияния неучтённых факторов на темпы экономического роста. В исследованиях в качестве

величины влияния неучтённых факторов можно принять величину Θ_t^* , оцениваемую по формуле (5) (табл. 3).

Таблица 3

Динамика эффективности производства экономики России

Год	$\Theta_t^* = \Theta(t, *)$	$\Delta\Theta_t^*$	Эффективность производства относительно 1999 г. $\frac{e^{\Theta(t, *)}}{e^{\Theta(1999, *)}}$	Темпы роста эффективности производства $e^{\Delta\Theta(t, *)} = \frac{e^{\Theta(t, *)}}{e^{\Theta(t-1, *)}}$
1999	0,000	0,000	1,000	1,000
2000	0,014	0,014	1,014	1,014
2001	-0,021	-0,034	0,979	0,966
2002	0,028	0,049	1,029	1,050
2003	0,040	0,012	1,041	1,012
2004	0,066	0,026	1,069	1,027
2005	0,060	-0,006	1,062	0,994
2006	0,082	0,021	1,085	1,021
2007	0,100	0,018	1,105	1,019
2008	0,158	0,058	1,171	1,060
2009	0,207	0,049	1,230	1,050

Наиболее высокие темпы роста эффективности производства за счёт воздействия инноваций наблюдались в 2002, 2008 и 2009 гг., которые в 2002 и 2009 гг. достигали почти 5%, а в 2008 г. темп роста эффективности производства составил 5,8%:

$$\frac{e^{\Theta(2002, *)}}{e^{\Theta(2001, *)}} = \frac{1,029}{0,979} = 1,050; \quad \frac{e^{\Theta(2008, *)}}{e^{\Theta(2007, *)}} = \frac{1,171}{1,105} = 1,060; \quad \frac{e^{\Theta(2009, *)}}{e^{\Theta(2008, *)}} = \frac{1,230}{1,171} = 1,050.$$

Наибольший спад в эффективности производства наблюдался в 2001 г. и 2005 гг. Так, в 2001 г. спад в эффективности производства экономики России составил 3,4%, а в 2005 г. – 0,6%:

$$\frac{e^{\Theta(2001, *)}}{e^{\Theta(2000, *)}} = \frac{0,979}{1,014} = 0,966; \quad \frac{e^{\Theta(2005, *)}}{e^{\Theta(2004, *)}} = \frac{1,062}{1,069} = 0,994.$$

К 2009 г. эффективность производства России возросла до 1,23 раза относительно уровня 1999 г.:

$$\frac{e^{\Theta(2009, *)}}{e^{\Theta(1999, *)}} = \frac{1,230}{1,000} = 1,230.$$

Таким образом, в динамике эффективности производства России наблюдается некоторая цикличность (табл. 3).

В 1999–2009 гг. эффективность производства экономики России в целом проявляла тенденцию роста. Поэтому из динамики эффективности производства можно было бы предположить, что гипотеза среднегодового темпа экономического роста за счёт технического прогресса в 1999–2009 гг. в рамках ПФ Тинбергера (1) выполняется. Справедливость этой гипотезы

подтверждается положительной оценкой параметра $\lambda=0,033$. Значение этого параметра указывает на то, что среднегодовой темп экономического роста России в анализируемом периоде времени составил в среднем 3,3%.

Одним из недостатков метода наименьших квадратов, как известно, является неустойчивость оценок параметров традиционных ПФ, полученных этим методом, даже к незначительным изменениям в длине динамического ряда. Этот недостаток преодолевается в методе оценивания модифицированной ПФ (3), поскольку благодаря исключению влияния неучтённых факторов Θ_t , из уравнений в абсолютных и относительных величинах уменьшается число оцениваемых параметров и возрастает их устойчивость.

Благодаря гипотезе переменного воздействия инноваций на экономический рост модифицированные ПФ более адекватно описывают реальные экономические объекты, чем традиционные ПФ.

Литература:

1. Лазуренко С.Г. Измерение влияния НТП на рост продукции / С. Г. Лазуренко. – М. : Изд-во Наука, 1981. – 224 с.
2. Мун Д.Е. Оценивание интенсивных факторов экономического роста Хабаровского края / Д.Е. Мун // Пространственная экономика. Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН. – 2007. – № 1. – С.159-171.
3. Мун Д.Е. Оценка интенсивных факторов экономического роста предприятий и отраслей промышленности / Д.Е. Мун // Вестник ТОГУ. – 2012. – № 2 (25). – С. 183 – 192.
4. Тинбэрхэн Я., Бос К. Математические модели экономического роста. Пер. с англ. / Я.Тинбэрхэн, Бос К. – М. : Изд-во Прогресс, 1967. – 173 с.
5. Cobb C. W., Douglas P. H. A theory of production. / C. W. Cobb, Paul H. Douglas // American Economic Review. – 1928. – № 18. – С. 139 – 165.
6. Российские статистические ежегодники за 1999–2010 гг. <http://www.gks.ru/>

Полякова К.А.

*аспирант кафедры «Страховое дело» Финансового университета при
Правительстве РФ*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Страхование является одной из составляющих повышения общей и правовой культуры граждан, что позволит преодолеть правовые нигилистические тенденции в обществе и, наконец, выйти из социокультурного кризиса и сформировать институты гражданского общества.¹⁹

Роль страхования гражданской ответственности невозможно переоценить. Стоит подумать о монтажном (сборочном) производстве, где в результате

¹⁹ Смоленский М.Б. Право и правовая культура как базовая ценность гражданского общества // Журнал российского права. 2004. N 11.

пайки или сварки пожар охватывает целый торговый дом. Здесь легко могут возникнуть кроме личных ущербов материальные ущербы потерпевшим физическим и юридическим лицам на миллионы российских рублей.²⁰

Страхование является важным механизмом позволяющим защитить членов саморегулируемой организации (далее – «СРО») и уменьшить финансовые риски, в случае если один из членов саморегулируемой организации допустит причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, работ.

Процесс компенсации ущерба пострадавшим от действий строительных организаций строится по определенной схеме.²¹

Сначала возмещение производится за счет страховой компании в соответствии с договором страхования ответственности, заключенным членом саморегулируемой организации со страховой компанией, и страховым полисом, на сумму страхования ответственности, в случае недостаточности средств возмещение обеспечивается за счет средств компенсационного фонда СРО.

На протяжении всего прошлого года контрольные органы профильных министерств, совместно с Правительством Российской Федерации проводили широкомасштабные проверки эффективности деятельности СРО в строительстве, которые показали наличие серьезных проблем в данной сфере.

Отсутствие качественно работающего механизма обеспечения имущественной ответственности строительных СРО явилось одним из основных противоречий, которые мешают наладить эффективную деятельность по саморегулированию в такой базовой для экономики нашей страны отрасли.

Главным элементом вышеупомянутого механизма указан компенсационный фонд²², взнос в который является обязательным условием для вступления в одну из строительных СРО.²³ Средства данного фонда призваны быть мощным инструментом страхования рисков потребителей, с одной стороны, а, с другой – гарантом коллективной ответственности в сфере саморегулирования строительного бизнеса.

Второй способ обеспечения защиты интересов потребителя являются договоры индивидуального и / или коллективного страхования гражданской ответственности участников капитального строительства.

В случае если сумма выплат по возмещению конкретного ущерба от действий строительной организации превышает сумму договора страхования – финансовую ответственность несет непосредственно застройщик.

Механизм обеспечения защиты имущественных интересов участников капитального строительства в части использования компенсационного фонда СРО вступает в силу при недостаточности средств застройщика для возмещения ущерба.

20 «Справочник по страхованию в промышленности», перевод с немецкого под редакцией Н.А. Никологорского, г. Москва, Издательское объединение «ЮНИТИ», «Страховой полис», 1994 г.

21 Ст. 60.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.06.2015).

22 Ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.06.2015).

23 Ст. 13.1. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вышеописанная схема, которая выглядит довольно простой и эффективной на бумаге, показала свою полную несостоятельность на практике. В силу отсутствия в Градостроительном кодексе РФ конкретизации границ финансовой ответственности строительных организаций и СРО в подобных случаях, а также в связи с характером депозитных вложений средств компенсационного фонда, вся тяжесть выплат за пределами договоров страхования, как правило, остается за конкретным исполнителем строительных работ.

На настоящий момент времени необходим поиск и рассмотрение различных путей решения данной проблематики. Для эффективной работы механизма обеспечения защиты имущественных интересов участников капитального строительства обязательной мерой является анализ всевозможных вариантов.

С одной стороны, выходом может быть усиление роли индивидуального и, в особенности, коллективного страхования гражданской ответственности.

Так же, одним из путей повышения уровня защиты имущественных интересов участников капитального строительства, может стать расширение страхового покрытия по желанию строителей, соответственно, при согласовании текста договора страхования со страховщиком и с СРО, участником которого данная строительная компания является.

Дополнительно, необходима единая терминология, которая должна использоваться в договорах страхования повсеместно.

С другой стороны, жесткий контроль над соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, позволит улучшить ситуацию целевого использования данных фондов.

Литература

1. Смоленский М.Б. Право и правовая культура как базовая ценность гражданского общества // Журнал российского права. 2004. N 11.
2. «Справочник по страхованию в промышленности», перевод с немецкого под редакцией Н.А. Никологорского, г. Москва, Издательское объединение «ЮНИТИ», «Страховой полис», 1994 г.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.06.2015).
4. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов инвестиционный проект – это план, содержащий комплекс необходимых мероприятий, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты предпринимательской деятельности и с их последующим возмещением и получением достаточной для инвестора величины прибыли [1].

Оценка эффективности инвестиционных проектов строится на следующих принципах:

- сопоставимости исходных данных различных проектов при проведении сравнительных расчетов с другими проектами, другими расчетными периодами, с величиной первоначальных инвестиционных вложений;
- системности построения всей системы инвестиционного проектирования по таким элементам, как критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов, точность исходных данных и т.д.;
- достоверности исходных данных, расчетов и вычислений, проводимой, при необходимости, экспертизы проектов;
- целевого направления оцениваемого инвестиционного проекта по коммерческим, социальным эффектам;
- многокритериальность при оценке эффективности инвестиционного проекта, при использовании различных методов расчетов, при осуществлении выбора из ряда альтернативных проектов;
- однородности используемых критериев, применяемых для оценки эффективности инвестиционных проектов, для сравнения с другими альтернативными проектами.

Разные методики выделяют различные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Мы согласны с мнением Э.И. Крылова, В.М. Власовой, И.В. Журавковой о том, что это должен быть один общий показатель – интегральный эффект инноваций у разработчиков, производителей, потребителей и бюджета [2]. Эти авторы выделяют показатели народно-хозяйственной эффективности, показатели производственной эффективности и показатели финансовой эффективности.

Показатели оценки эффективности целесообразно связывать также с основными стадиями инвестиционного проекта [3]. При этом можно выделить такие виды эффективности данных проектов:

- коммерческая эффективность;
- социальная эффективность;
- бюджетная эффективность.

Коммерческая оценка может быть осуществлена с помощью с помощью системы показателей, выделенных Методическими рекомендациями [1]. К ним относят: Pay back Period - период окупаемости; Discounted Pay back Period - дисконтированный период окупаемости, Average Rate of Return - средняя норма рентабельности, Net Present Value - чистая приведенная стоимость или чистый дисконтированный доход, Profitability Index - индекс прибыльности, Internal Rate of Return - внутренний коэффициент окупаемости (норма рентабельности), Modified IRR - модифицированная внутренняя норма рентабельности, D - длительность.

Социальная эффективность отражает эффективность данного проекта с точки зрения интересов общества, это связано с тем обстоятельством, что оно несет все затраты, которые осуществляются при разработке и выполнении инвестиционного проекта.

Бюджетная эффективность предполагает определение бюджетного эффекта по увеличению доходных источников в бюджеты различных уровней бюджетной системы страны, чистого дисконтированного дохода бюджета, а также интегрального бюджетного эффекта.

При этом оценку эффективности инвестиционных проектов в целом, а также их влияние на обобщающие показатели деятельности предприятия можно проводить в несколько этапов в следующей последовательности:

1) Определяется взаимосвязь эффективности инвестиционных проектов с показателями эффективности производственной деятельности предприятия.

2) Рассчитываются показатели коммерческой, социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов.

3) Рассчитываются обобщающие и частные показатели эффективности производственной деятельности предприятия за счет действия всех факторов инвестиционного проекта.

4) Рассматриваются изменения обобщающих и частных показателей эффективности производственной деятельности предприятия. Определяется вклад конкретного инвестиционного проекта в эффективность производственной деятельности предприятия.

5) Анализ полученных результатов выполнения инвестиционных проектов или причин их невыполнения.

Таким образом, оценка эффективности инвестиционных проектов должна основываться на определенных принципах: сопоставимости, системности, достоверности, целевого направления, многокритериальности и однородности критериев. При оценке эффективности проектов должны рассчитываться показатели коммерческой, социальной и бюджетной эффективности, а также учитываться их влияние на эффективность производственной деятельности предприятия в целом.

Литература

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Третья редакция, испр. и доп. Официальное издание. – М.: Экономика, 2008.

2. Крылов, Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятий: учеб. пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. М.: Финансы и статистика, 2006.

3. Смородинов, Р.В. Показатели оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов наукоемких производств / Р.В. Смородинов, Н.И. Смородинова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета. 2014. № 5. С. 295-298.

Поляков С.А.

аспирант кафедры Экономики предприятий и предпринимательской деятельности Байкальского государственного университета экономики и права (Россия, г. Иркутск)

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Качественные сдвиги в современной экономике демонстрируют тот факт, что произошла значительная перегруппировка факторов и источников, определяющих экономическое развитие. Сужающиеся возможности традиционных ресурсов экономического роста связаны как с приближением физических пределов их использования, так и со снижающейся эффективностью и увеличением затрат на природоохранные мероприятия. Это означает, что доминантой в становлении модели экономического роста в XXI веке должна стать система инновационных процессов, научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг.

Главными компонентами инновационных систем выступают технологические, научные и научно-технические, социально-организационные, управленческие, а также когнитивные новшества, воплощенные в научных знаниях, изобретениях, ноу-хау и различных материальных носителях. Возникая на всех стадиях воспроизводственного цикла, нововведения (инновации) различаются по типологии, происхождению, назначению, степени новизны, предметно-содержательной структуре, по уровню распространения и воздействию на экономические процессы.

Это означает, что инновационная деятельность является не единичным актом внедрения какого-либо новшества, а целенаправленной системой мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству, диффузии и коммерциализации новшеств. Инновационная деятельность может быть представлена как процесс творчества и создания новшества, реализуемый как максима инновационной альтернативы, инновационной потребности и предпринимательских усилий.

Будучи многовариантным, альтернативным типом деятельности, инновационный процесс представляет собой комплекс связанных между собой явлений – от рождения научной идеи до ее коммерциализации. Комплексность процесса придает особую сложность методам и приемам управления инновационной деятельностью; инновационные процессы как объект управления характеризуются неопределенностью, многовариантностью и по своей сути являются вероятностными (стохастическими). В свою очередь это

определяет особенности методологии и организации инновационного менеджмента.

Возрастание роли инновационных процессов в экономике приводит к повышению динамизма хозяйственных систем и всего воспроизводственного цикла. Это влечет за собой размывание межотраслевых границ, диверсификацию спроса и предложения и ориентирует инновационные фирмы на проникновение в новые отрасли и на новые рынки. Являясь объектом инновационного менеджмента, новшества не только заставляют менеджера искать новые формы и методы воздействия, но и наполняют новым содержанием сам процесс управления, придавая ему новое содержание и стратегическую направленность. Инновационные преобразования, в результате которых растут неопределенность и риск, вместе с тем увеличивают многовариантность подходов в управлении производственной деятельностью и на деле предоставляют менеджеру экономическую свободу выбора.

Инновационная деятельность является не простым объектом управления, она требует от персонала помимо высокой квалификации и четкой профессиональной ориентации особого типа восприятия и мотивации, а также умения рисковать.

По мере усиления инновационной направленности экономики все более весомое воздействие на воспроизводственный процесс оказывают научные знания и навыки, программные продукты, патенты и лицензии, т.е. объекты, не имеющие натурально-вещественной формы. Объектом управления становятся "незримые" интеллектуальные активы предприятия и виртуальные технологии. Производственные новшества, новые технологии и новые методы воздействия имеют в своей основе глубокие когнитивные, социально-психологические и культурно-этические корни. По мере развития инновационной направленности экономики, усиления технико-технологической осуществимости научных идеи и возрастания экономической целесообразности нововведений инновационный менеджмент приобретает черты важнейшего социально-экономического института, оказывающего влияние на различные сферы человеческой деятельности.

Эволюция инновационного менеджмента как общественного института в развитых странах может происходить значительно быстрее, чем других элементов институциональной системы, так как источниками эволюции здесь являемся, накопление человечеством новых знаний и навыков, которые приводят к изменениям в ценностных ориентациях.

Создавая, внедряя и продвигая радикальные новшества, определяющие технологический прогресс институт инновационного менеджмента укрепляет и расширяет свое влияние.

Технологический прогресс, развивающийся в виде революционных, скачкообразных изменений сочетается с эволюционными социально-организационными и управленческими новшествами. Научный прогресс, развиваясь в виде «прорывов», т.е. научных открытий и изобретений, сопрягается с эффектом обучения, повышения уровня квалификации, знания и навыков рабочей силы. В результате кумулятивного эффекта от внедрения

радикальных и сопряженных с ними эволюционных новшеств возникает и новый тип производства, новая структура инвестиций и новый тип рыночного поведения предприятия. Все эти факторы становятся объектами функционального инновационного менеджмента.

Принципиальные научные и технологические новшества, формирующие становление новой модели экономического роста, являются объектом стратегического менеджмента, тогда как социально-организационные новшества и производственная среда, определяя пути альтернативного развития в рамках уже сложившейся технологической и технико-экономической парадигмы, составляют объект функционального менеджмента. Тактику поведения хозяйствующего субъекта в условиях рынка диктуют такие краткосрочные стимулы, как цена и прибыль, но стратегия инновационного менеджмента связана с долгосрочными стимулами экономического развития и созданием новой модели экономического роста.

Центральное место в системе инновационных преобразований по праву занимают новые технологии. Технологические инновации определяются большинством авторов как сложная система, с помощью которой идея или изобретение превращаются в объект коммерческой деятельности.

Инновационная деятельность, основанная на рациональности и полезности, не мыслится автором без вознаграждения индивидуальных усилий, умственной энергии и изобретательности. С этих позиций инновационная деятельность есть эффективное сочетание технологии и организации с предпринимательской этикой. Рынок становится универсальным посредником между этапами производства и потребления, что лишает смысла внеэкономическое принуждение, придает динамизм всем ресурсам общества: финансовым, сырьевым и трудовым. Стержнем всего ансамбля факторов общественного производства мыслится инновационное техническое преобразование материальной жизни человека. "Инновация" в вышеназванной трактовке – это и "инновация-процесс", и "инновация-продукт", и социальная инновация. Новшество, таким образом, предстает в виде и цели, и процесса, и результата.

Все виды инноваций находятся в тесной и неразрывной взаимосвязи. Так, продукт-инновация может влиять на изменение производственных процессов, технологий, организационных условий (особенно при обучении работников и создании специальных условий труда). Через процесс-инновацию одновременно можно создать необходимые технические предпосылки для продукта-инновации. В то время как продукт-инновация направлен на результат труда, процесс-инновация ориентирован на повышение эффективности производственного процесса, социальные инновации связаны с изменениями в области социально-технической системы. Социальные инновации могут быть одновременно и инструментом для продукта-инновации. Все инновации в итоге направлены на повышение социально-экономической эффективности производства, а от результатов инновационной деятельности во многом зависит стабильность в настоящем и успех в будущем.

Инновационная деятельность состоит из выполнения целого ряда мероприятий, объединенных в одну логическую цепь. Каждое звено этой цепи, каждая стадия этой деятельности подчинена своей логике развития, имеет свои закономерности и свое содержание. Соединяясь воедино, научные изыскания, опытно-конструкторские и технологические разработки, инвестиционно-финансовые, коммерческие и производственные мероприятия подчинены одной главной цели – созданию новшества. Поэтому инновационную деятельность нельзя свести ни к одной из ее составляющих; она характеризуется фронтальностью, высоким уровнем неопределенности и риска, сложностью прогнозирования результатов.

Подобные характерные особенности инновационной деятельности могут быть не только объектами специального изучения, но и успешно использоваться для осуществления специфических инвестиционных, финансовых и коммерческих методов и форм предпринимательства.

Поляков С.А.

аспирант кафедры Экономики предприятий и предпринимательской деятельности Байкальского государственного университета экономики и права (Россия, г. Иркутск)

ВЫБОР ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ

Выработка стратегии развития фирмы осуществляется на основе полученных прогнозов развития рынков, которые заняты выпуском данного вида продукции, оценки потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного состояния и достигнутого уровня эффективности управления фирмой, а также анализа сильных и слабых сторон ее деятельности.

Формирование стратегии поведения фирмы на рынке включает определение следующих параметров:

- регион, в котором предполагается осуществлять сбыт продукции, степень географической дифференциации этого сбыта;
- доля рынка, которую предполагается занять;
- группа потребителей, для которых предполагается организовать сбыт продукции;
- базовая ценовая стратегия (лидерство по затратам или издержкам, дифференциация, доминирование в данной нише и т.д.);
- вид стратегии деятельности предприятия;
- квалификация и практический опыт персонала, необходимые для осуществления конкурентной борьбы;
- возможность кооперации с другими предприятиями и организациями.

Выбор наиболее эффективной стратегии, соответствующей внутренним параметрам фирмы и ее положению на целевом рынке, базируется на результатах SWOT-анализа и производится на основе матрицы принятия решения, отображенной на рисунке 1.

SWOT-анализ получил свое название от английских терминов Strengths (Силы), Weaknesses (Слабости), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы). Такой анализ проводится путем сравнения главных показателей деятельности данной фирмы с конкурентами, присутствующими на этом целевом рынке. Процедуру сравнения аналогичных основополагающих показателей у конкурирующих между собой фирм на Западе принято именовать термином бенчмаркинг.

Рис. 1 Выбор стратегии, путем позиционирования точки, соответствующей результатам SWOT-анализа в координатах матрицы

Сопоставление основных показателей экономической эффективности даёт возможность выявить уязвимые и наиболее сильные стороны в деятельности фирмы в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной области бизнеса. Это позволит найти незанятые рыночные ниши, определить вероятных партнеров от производственно-технической кооперации и рассчитать преимущества из возможного слияния с другими фирмами или наоборот разделение на ряд фирм. Бенчмаркинг – это непрерывно возобновляемый процесс.

В зависимости от целей выделяются несколько разновидностей бенчмаркинга:

- **внутренний** – сопоставление характера и качества работы аналогичных подразделений в пределах фирмы, нередко одного и того же подразделения, в течение определенного периода времени;
- **конкурентный** – сравнение качества работы данной фирмы с ее конкурентами на рынке; на практике такое сопоставление производится постоянно, поскольку является важнейшей частью стратегии бизнеса;
- **функциональный (по отношению к отрасли)** – оценка позиции фирмы в отрасли; это необходимо для сопоставления затратно-результативных

показателей с аналогичными по характеру выполняемых видов работ различными организациями.

Наиболее важные цели бенчмаркинга состоят в следующем:

- определение конкурентоспособности фирмы и ее слабых сторон;
- осознание необходимости проведения изменений;
- отбор идей, способных обеспечить кардинальное улучшение бизнес-процессов;
- выявление наилучших приемов работы для фирм данного типа;
- разработка инновационных подходов к совершенствованию бизнес-процессов;
- разработка новых приемов повышения качества предоставляемых услуг и обеспечение высокой эффективности работы.

Проведенный SWOT-анализ может показать, что фирма имеет значительные внутренние силы, но внешняя среда предоставляет мало благоприятных возможностей для осуществления эффективного бизнеса и несет в себе много потенциальных угроз. В этом случае точка, соответствующая положению фирмы, позиционируется в районе левого нижнего угла матрицы. Наиболее эффективными при этом являются стратегии, направленные на смягчение внешних угроз на рынке путем диверсификации, то есть освоения новых рынков, интеграции с конкурентами для ослабления угроз с их стороны.

Если фирма не имеет достаточных внутренних сил, что является типичным для инновационных компаний, но в то же время внешняя среда благоприятна для фирмы (правый верхний угол матрицы), то наиболее эффективными стратегиями являются интеграция с партнерами и создание совместных предприятий с целью компенсировать внутренние слабости путем активизации работы на перспективном рынке.

Если внутри фирмы преобладают сильные стороны и при этом внешняя среда благоприятна для нее (левый верхний угол матрицы), то наиболее эффективной стратегией является упор на интенсивный рост и увеличение объема продаж продукции или услуг.

В случае же наличия у фирмы множества внутренних слабостей и одновременно значительных внешних угроз при отсутствии благоприятных возможностей, то наиболее разумные стратегии – это концентрация на узком сегменте, уход с рынка, ликвидация предприятия.

Таким образом, инновационный менеджмент – это совокупность принципов, методов и форм управления инновационными процессами, инновационной деятельностью и занятыми этой деятельностью организационными структурами, а также их персоналом. Возрастание роли инновационных процессов в экономике приводит к повышению динамизма хозяйственных систем и всего воспроизводственного цикла.

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Инновационные стратегии предприятия можно объединить и представить в виде двух основных типов: стратегии лидера, направленные на разработку и реализацию принципиально новых продуктов, и стратегии последователя, подразумевающей выведение на рынок усовершенствованных технологий. Эти цели инновационного развития можно достигнуть различными способами.

Так, на основе стратегии исследовательского лидерства можно добиться долговременных ведущих позиций в области НИОКР благодаря стремлению предприятия к сохранению в своем хозяйственном портфеле продуктов, находящихся на начальных стадиях S-образной кривой. Если в своем инновационном развитии предприятие придерживается политики защитной реакции и предпочитает следовать за лидерами рынка, чтобы избежать экономических рисков, связанных с коммерциализацией инноваций, то такому хозяйствующему субъекту следует придерживаться выжидательных стратегий и пытаться вывести на рынок улучшенные варианты товаров, которые уже опробованы рынком.²⁴

Число организационных стадий разработки и реализации инноваций будет единым для базисных или улучшающих технологий, отражая стадии их жизненного цикла. Причина в том, что продуктовые и технологические инновации независимо от степени их новизны и масштабов проходят определенные стадии жизненного цикла: рождение, рост, зрелость, спад. Что касается структурного содержания каждого из осуществляемых этапов, то характер действий, необходимых для разработки и реализации стратегий лидера или последователя, будет различным.

Различия эти проявляются как в составе заинтересованных сторон, так и в объеме требуемых инвестиционных затрат по каждому типу и масштабу инноваций. Поэтому при планировании стратегий инновационного развития указанные принципиальные различия важно оценивать и всесторонне анализировать.²⁵

Несмотря на то, что новые и улучшающие технологии проходят одни и те же стадии своего роста и развития, первоначальные цели и конечные задачи для этих инноваций на каждом из выделенных этапов являются различными. Так, чтобы создать принципиально новый продукт, необходимо осуществить

²⁴ Воронина Э.М. Менеджмент предприятия и организации: учебное пособие. М., 2010. С.96

²⁵ Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. СПб., 2009. С.173

масштабные НИОКР. В то же время при реализации улучшающей технологии некоторыми из этих мероприятий можно пренебречь и ограничиться проведением ОКР, поскольку такой тип инноваций базируется на уже известных научных знаниях. Вследствие этого можно говорить об основных различиях в начальных затратах и конечных результатах каждого из осуществляемых этапов по внедрению новых и улучшающих технологий.

Выделим и сгруппируем основные сходства и отличия в управлении процессами внедрения новых и улучшающих технологий (табл. 1). Базовые или принципиально новые технологии целесообразнее выводить сначала на промышленный рынок и только затем – на потребительский. Такой вывод сделан на основе анализа значительного числа неудач, связанных с выводением принципиально новых технологий сразу на потребительский рынок в обход промышленного.²⁶

Таблица 1 Сходства и различия в процессах разработки базисных и улучшающих инноваций

Этап	Инновации	
	базисные	улучшающие
Исследовательский	Выявление новых научно-технических знаний и возможностей (фундаментальные и прикладные исследования)	Выявление новых рыночных потребностей (маркетинговые исследования)
Конструктивный	Создание промышленного прототипа (НИР)	Создание промышленного образца (ОКР)
Концептуальный	Коммерциализация инновации на рынок производственной продукции (промышленный маркетинг)	Коммерциализация инновации на потребительский рынок (потребительский маркетинг)
Дистрибутивный	Формирование нового рынка (сфера предложения)	Формирование нового продукта на рынке (сфера спроса)

Разработка базисных технологий требует проведения значительного объема фундаментальных и прикладных исследований и нуждается для этого в существенных инвестициях. Стратегию пионера, или выбора новых технологий для выведения на рынок, могут выбрать только высокотехнологичные предприятия, действительные лидеры рынка. Сходства, а также существенные

²⁶ Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебное пособие. М., 2008. С.132

различия в характере первоначальных целей и конечных результатов разработки и внедрения новых технологий подтверждают необходимость учета типа и масштаба нововведений при формировании стратегий инновационного развития.²⁷

Совокупные потребности в ресурсах, необходимых для реализации той или иной стратегии инновационного развития, выбираются сначала на поэлементном, а затем – на поэтапном уровнях.

Этапы разработки и внедрения технологий обозначим следующими символами:

W - исследовательский;

X - конструктивный;

Y - концептуальный;

Z - дистрибутивный.

С учетом принятых обозначений можно выделить поэтапные потребности в ресурсах, необходимые предприятию для реализации стратегии инновационного развития.

Как видно из представленных схем, финансово-экономические ресурсы, необходимые для реализации той или иной стратегии инновационного развития, во многом зависят от типа и масштаба внедряемой технологии. Это еще раз подтверждает вывод о необходимости систематизации процессов стратегического и инновационного управления и изначальной их ориентации на вовлечение в хозяйственный оборот принципиально новых или только улучшающих технологий.²⁸

Модели формирования расходов, связанных с разработкой новых и улучшающих технологий, раскрывают пошаговую последовательность и примерный перечень мероприятий, которые необходимо осуществить при реализации стратегии лидера или последователя. Однако эти модели не учитывают стоимостную оценку некоторых затрат, которые следует принимать во внимание при осуществлении бизнес-планирования и оценке примерных расходов, связанных с выполнением инвестиционных проектов.

При разработке инвестиционного проекта необходимо, в частности, учитывать затраты, связанные с оплатой труда, а также с отчислением некоторых налогов и сборов, в их числе, к примеру, единый социальный налог, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от профзаболеваний. Кроме того, следует также принимать во внимание часть накладных расходов в виде оплаты затрат на технологическую электроэнергию, пар, воду, коммунальные услуги, услуги связи, транспортные расходы. Вместе с тем нельзя не учитывать затраты, связанные с приобретением машин, оборудования и других постоянных активов, необходимых для реализации стратегии инновационного развития, которые в виде суммы амортизационных

²⁷ Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник. М., 2008. С.159

²⁸ Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. М., 2009. С.192

отчислений постепенно переносят свою стоимость на продукцию по мере их износа.

Оценка требуемых инвестиционных затрат на основе представленных подходов позволяет предприятиям определить объем необходимых финансово-экономических ресурсов, спланировать последовательность организационных действий по осуществлению инновационного развития предприятия и ответить на вопросы о том, при помощи примерно какого объема ресурсов, предварительно кем, приблизительно когда и каким возможным образом могут быть выполнены инновационные цели развития предприятия. На следующем этапе формирования инновационного развития необходимо оценить эффективность спланированных мероприятий. Для этого на основе расчета затрат, связанных с разработкой и реализацией стратегий инновационного развития, следует оценить коммерческую и экономическую эффективность внедрения на предприятии новых или улучшающих технологий. По результатам эффективности инноваций на основе временной оценки денежных потоков и воздействия новых технологий на хозяйственную деятельность предприятия осуществляется отбор наиболее перспективных вариантов из рассматриваемых альтернатив с последующим их представлением в форме инновационных проектов или бизнес-планов.

Филатов Е.А.

*канд. эконом. наук, доцент кафедры Экономической теории и финансов
Иркутского национального исследовательского технического университета
(Россия, г. Иркутск)*

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

После отбора инновационных проектов (тем) осуществляется оценка их эффективности. Оценка эффективности инноваций должна проводиться на всех стадиях и этапах инновационного процесса – начиная с эскизного проектирования и кончая освоением и реализацией новшеств. Методы оценки и система расчетных показателей для всех стадий и этапов инновационного процесса могут быть одинаковыми, едиными, но исходные данные для расчетов различаются по степени полноты информации, уровню достоверности и неопределенности, разнообразию источников. Это приводит к тому, что показатели эффективности инноваций различаются по уровню точности и объективности. Это дает возможность регулировать инновационный процесс, внося изменения научно-технического, экономического, информационного и аналитического характера.²⁹

Применяемые в настоящее время методы оценки основаны на соотношении результатов и затрат, т. е. на сопоставлении полученного эффекта и затрат. Соотношение результатов (эффекта) и затрат может быть выражено в

²⁹ Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. М., 2009. С.84

стоимостных и натуральных величинах. Отметим, что эффективность в инновационном процессе – это всегда соотношение, относительная величина.

При внедрении (реализации) новшеств (инноваций) могут быть получены следующие виды эффекта: экономический, научно-технический, социальный и экологический. Каждый вид эффекта характеризуется комплексом показателей. Например, экономический эффект характеризуется прибылью, приростом объема продаж, улучшением использования ресурсов; социальный эффект – увеличением числа рабочих мест, повышением степени безопасности работников, улучшением условий труда; экологический эффект – снижением выбросов в атмосферу и воду вредных веществ, улучшением экологичности выпускаемых новшеств и др.³⁰

Различают потенциальный и фактический (коммерческий) эффект. В зависимости от временного периода оценивается эффект за расчетный период и годовой эффект. Расчетный период зависит от следующих факторов: продолжительности инновационного процесса, точности исходных данных, срока использования новшеств, ожиданий инвесторов. В настоящее время в практике расчетов эффективности инноваций в основном определяется и учитывается лишь экономический эффект. Другие виды эффекта из-за отсутствия четких методических рекомендаций, недостаточности и недостоверности исходной информации, за редким исключением, количественно не оцениваются. Рассмотрим некоторые методы и систему показателей оценки эффективности инноваций, нашедшие практическое применение.³¹

В зависимости от значимости, длительности и масштабов инновационного проекта (темы) коммерческая эффективность может быть определена лишь для одного предприятия или научно-производственного комплекса. Например, в тех случаях, когда крупные предприятия, имеющие мощную научно-техническую базу, и научно-производственные объединения могут осуществлять весь инновационный цикл «наука – производство – потребление» без участия других организаций. При оценке экономической эффективности инноваций всех участников, независимо от размера предприятий (научно-производственный комплекс или малая инновационная фирма) и форм собственности, в первую очередь интересуется коммерческая эффективность проекта (темы). Это вполне объяснимо с точки зрения финансового положения предприятия (организации), его финансовой устойчивости и в конечном счете его выживаемости. При этом необходимо учесть и следующее: большинство инновационных разработок, осуществляемых на отдельных предприятиях и в организациях, невелики по масштабам, ограничены по объемам затрат (инвестиций) и направлены на создание и освоение новшеств (продуктовых, технологических и др.), нацеленных на рынок. Они в отдельности не могут

³⁰ Малхорта Н.К., Нэреш К., Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М., 2007. С.612

³¹ Бурганова Л.А. Теория управления: Учебник. М., 2009. С.75

оказать непосредственное влияние на показатели народно-хозяйственной экономической и бюджетной эффективности, рассчитываемые лишь для крупных инновационных проектов (целевых программ, мегапроектов, международных проектов). Поэтому мы ограничимся рассмотрением показателей, которые применяются (или могут быть применимы) для оценки коммерческой эффективности инноваций.³²

В основе оценки эффективности инноваций, как уже отмечалось, лежит сопоставление эффекта (доходов или денежных потоков) и затрат (инвестиций). Период жизненного цикла инноваций, инфляция, изменения процентных ставок и налогов приводят к экономической неравноценности осуществляемых в разное время затрат и получаемых результатов (денежных потоков). Это требует приведения их в сопоставимый вид. Задача сопоставимости решается приведением затрат и результатов к одному моменту, например к году начала реализации инноваций. Это называют методом приведенной стоимости, или дисконтированием. Дисконтирование основано на том, что сумма, которая будет затрачена или получена в будущем, в настоящее время обладает меньшей ценностью. Дисконтированием учитывается фактор времени.³³

Таким образом, разработка инновационной стратегии фирмы – это неотъемлемая часть успешного развития фирмы. Для того чтобы достойно конкурировать в современном изменчивом и непредсказуемом мире, необходимо выстроить грамотную и правильную стратегию развития.

Существует большое количество базовых инновационных стратегий. Они разделены по видам на основе опыта многих организаций. Каждая организация, занимающаяся инновационной деятельностью, может выбрать любой вид стратегии, исходя из собственного направления развития. Но при выборе инновационной стратегии необходимо учесть общую стратегию фирмы и ее организационную структуру управления. Общие и инновационные цели должны гармонизировать друг с другом. Стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и быть достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществить их модификацию и переориентацию.

Реализация любой инновационной стратегии связана с необходимостью перестройки организации или ее реструктуризацией в сочетании с текущими производственными процессами. Инновационные изменения необходимо сочетать с жизненными циклами изделий, технологий, организации.

³² Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. М., 2007. С.125

³³ Волкова О.И., Девяткина О.В. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. М., 2007.

ОПТИМАЛЬНА ФОНДООЗБРОЄНІСТЬ У РАМКАХ CES-ФУНКЦІЇ

Сутність, похідні показники та властивості виробничих функцій (ВФ), що зазвичай використовуються в економічних дослідженнях на макро- і мезорівнях, розглядалися багатьма науковцями, серед яких Ч. Кобб, П. Дуглас, К. Г. Трегубов, Л.Л. Терехов, Р. Винн, К. Холден, Н.Б. Баркалов, Плакунов, Р.Л. Раяцкас, Г.Б. Клейнер, О.Г. Янковий та ін. [1-8].

У роботах [9-12] виведена формула оптимальної фондоозброєності в умовах інвестування деякої постійної суми грошового капіталу $C = K + L$ у виробництво, що описується ВФ Кобба-Дугласа та Кобба-Дугласа-Тінбергена. Вона визначається наступним співвідношенням:

$$(1) \quad \frac{K}{L} = \frac{\alpha}{\beta},$$

де K – частина грошового капіталу C , що спрямовується у виробничі фонди;

L – частина грошового капіталу C , що інвестується у витрати праці.

При цьому максимум продукції на відрізку $[0; C]$ дорівнює

$$(2) \quad \max Y(C) = \frac{A\alpha^\alpha \beta^\beta C^{\alpha+\beta}}{(\alpha + \beta)^{\alpha+\beta}},$$

де Y – випуск продукції в грошовому вираженні;

A, α, β – відповідні коефіцієнти звичайної ВФ Кобба-Дугласа (Кобба-Дугласа-Тінбергена).

Застосовуючи підхід, викладений в роботах [9-12], виведемо формулу оптимальної фондоозброєності в умовах інвестування деякого постійного грошового капіталу $C = K + L$ у виробництво, що описується ВФ з постійною еластичністю заміщення ресурсів – CES-функцією (від англ. абревіатури *Constant Elasticity Substitution*):

$$(3) \quad Y(C) = A_0 [A_1 K^{-\alpha} + A_2 L^{-\alpha}]^{-\frac{\gamma}{\alpha}}, K \times L \neq 0,$$

де γ – показник ступеня однорідності ВФ;

A_0, A_1, A_2, α – невідомі коефіцієнти CES-функції, що підлягають ітеративному оцінюванню, наприклад, в пакеті програм MATHCAD.

Вважається, що ВФ (3) з постійною, але нерівною 1, еластичністю заміщення витрат на виробничі фонди і на оплату праці (як це приймається в рамках ВФ Кобба-Дугласа), більш відповідає реальній економічній дійсності.

Еластичність заміщення ресурсів w для CES-функції знаходиться за формулою:

$$w = \frac{1}{1 + \alpha}.$$

(4)

Як відомо, CES-функція в залежності від значення параметра α узагальнює інші ВФ:

1) при $\alpha = -1$ отримаємо лінійну функцію (еластичність заміщення ресурсів $w = \infty$);

2) при $\alpha \rightarrow 0$ отримаємо функцію Кобба-Дугласа (еластичність заміщення ресурсів $w = 1$);

3) при $\alpha \rightarrow \infty$ отримаємо функцію Леонт'єва (еластичність заміщення ресурсів $w = 0$).

Для досягнення поставленої мети знайдемо L з рівняння зв'язку $L = C - K$ і підставимо в вираження (3). Будемо шукати максимум CES-функції.

Отримаємо:

$$(5) \quad Y(C) = A_0 [A_1 K^{-\alpha} + A_2 (\tilde{N} - \hat{E})^{-\alpha}]^{\frac{-\gamma}{\alpha}} \rightarrow \max.$$

Знайдемо критичні точки вираження (5), в яких перші похідні $Y'(C)$ по K дорівнюють 0 або ∞ :

$$Y'(C) = -\frac{\gamma}{\alpha} A_0 [A_1 K^{-\alpha} + A_2 (\tilde{N} - \hat{E})^{-\alpha}]^{\frac{-\gamma-1}{\alpha}} \times [-\alpha A_1 K^{-\alpha-1} + \alpha A_2 (C - K)^{-\alpha-1}] =$$

$$(6) \quad = \gamma A_0 [A_1 K^{-\alpha} + A_2 (C - K)^{-\alpha}]^{\frac{-\gamma-1}{\alpha}} \times [A_1 K^{-\alpha-1} - A_2 (C - K)^{-\alpha-1}].$$

Очевидно, що $Y'(C) = 0$ або $Y'(C) = \infty$, коли один із співмножників (6) дорівнює 0. Розглянемо обидва випадки:

1. $A_1 K^{-\alpha} + A_2 (\tilde{N} - \hat{E})^{-\alpha} = 0.$

2. $A_1 K^{-\alpha-1} - A_2 (C - K)^{-\alpha-1} = 0.$

Знайдемо рішення першого рівняння:

$$(7) \quad \left(\frac{K}{C - K} \right)^{-\alpha} = -\frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \frac{K}{C - K} = \left(-\frac{A_1}{A_2} \right)^{\frac{1}{\alpha}}.$$

Оскільки $C - K = L$, то рівняння (7) приймає такий кінцевий вигляд:

$$(8) \quad \hat{O} \hat{I}_1 = \frac{K}{L} = \left(-\frac{A_1}{A_2} \right)^{\frac{1}{\alpha}},$$

де ΦO_1 – оптимальна фондоозброєність для першого випадку.

Визначимо капітал K із співвідношення (8) і підставимо його в формулу (3) з метою визначення максимального випуску продукції $Y(C)$ у грошовому вираженні:

$$(9) \quad K = L \left(-\frac{A_1}{A_2} \right)^{\frac{1}{\alpha}}; \quad Y(C) = A_0 [A_1 L^{-\alpha} \left(-\frac{A_1}{A_2} \right)^{-1} + A_2 L^{-\alpha}]^{\frac{-\gamma}{\alpha}} =$$

Оскільки $A_0 [A_1 L^{-\alpha} \left(-\frac{A_1}{A_2} \right)^{-1} + A_2 L^{-\alpha}]^{\frac{-\gamma}{\alpha}} \neq 0$ при будь-яких значеннях коефіцієнтів CES-функції, то точка ΦO_1 , що визначається формулою (8), не є точкою її екстремуму.

Знайдемо рішення другого рівняння:

$$(10) \quad \left(\frac{K}{C-K} \right)^{-\alpha-1} = \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \frac{K}{C-K} = \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^{-\frac{1}{\alpha+1}}.$$

Звідси, оптимальна фондоозброєність для другого випадку ΦO_2 дорівнює:

$$(11) \quad \hat{O} \hat{I}_2 = \frac{K}{L} = \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^{\frac{1}{\alpha+1}} = \left(\frac{\hat{A}_1}{\hat{A}_2} \right)^w.$$

Підставляючи вираження капіталу K із (11) в формулу (3) з метою визначення максимального випуску продукції $Y(C)$, отримаємо:

$$(12) \quad K = L \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^{\frac{1}{\alpha+1}}; \quad Y(C) = A_0 [A_1 L^{-\alpha} \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^{-\frac{\alpha}{\alpha+1}} + A_2 L^{-\alpha}]^{\frac{\gamma}{\alpha}} =$$

$$= A_0 L^{\gamma} [A_1 \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} + A_2]^{\frac{\gamma}{\alpha}} = A_0 L^{\gamma} \left[\frac{A_2}{A_1} + A_2 \right]^{\frac{\gamma}{\alpha}}.$$

Так як у другому випадку $Y(C) = 0$ лише при певних значеннях коефіцієнтів CES-функції ($A_0 = 0$; $A_1 = -1$), то точка ΦO_2 , що визначається формулою (11), може розглядатись як точка її екстремуму.

Отже, в умовах інвестування деякого постійної суми грошового капіталу у виробництво, що описується CES-функцією, фондоозброєність повинна визначатись з урахуванням формули (11), що забезпечує максимальний випуск продукції у грошовому вираженні.

Література

1. Cobb C. W., Douglas P. H. (1928). Theory of production // *American Economic Review, Supplement, March*. – P. 139-165.
2. Трегубов К. Г. Математические методы анализа производственных взаимосвязей в сельском хозяйстве / К. Г. Трегубов. – М. : «Колос», 1972. – 127 с.
3. Терехов Л. Л. Производственные функции / Л. Л. Терехов. – М. : Статистика, 1974. – 128 с.
4. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ / Р. Винн, К. Холден. Пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 294 с.
5. Баркалов Н. Б. Производственные функции в моделях экономического роста / Н. Б. Баркалов. – М. : МГУ, 1981. – 128 с.
6. Плакунов М. К., Раяцкас Р. Л. Производственные функции в экономическом анализе / М. К. Плакунов, Р. Л. Раяцкас. – Вильнюс : Минтис, 1984. – 308 с.
7. Клейнер Г. Б. Производственные функции : теория, методы, применение / Г. Б. Клейнер. – М. : Финансы и статистика, 1986. – 239 с.
8. Янковой О. Г. Виробнича функція Кобба-Дугласа-Тінбергена : теоретичні та прикладні економічні аспекти / О. Г. Янковой // *Вісник соціально-економічних досліджень*. – Одеса. – 2005. – № 20. – С. 395-400.

9. Янковий В. О. Прогнозування зони безбитковості інвестицій у хлібопекарську промисловість за допомогою виробничої функції / В. О. Янковий // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса. – 2006. – № 22. – С. 410-414.
10. Черевко Є. В. Оптимальна фондоозброєність та початковий капітал / Є. В. Черевко // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса. – 2007. – № 26. – С.359-365.
11. Янковий О. Г. Зони безбиткового інвестування в харчову промисловість України на основі виробничої функції / О. Г. Янковий, Н. В. Мельник, В. О. Янковий // Сучасна економіка. – К. : ДПК, 2010. – Вип. 2. – С. 8-19.
12. Економетрія : [навч. посіб. / за ред. А. Ф. Кабака, О. В. Проценка]. – Одеса : НМЦО-ОДЕУ, 2003. – 562 с.

ЗМІНИ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ

Шляхи суспільного розвитку останнього часу і темп соціальних перетворень, який безперервно прискорюється, призвели до появи нового феномена – глобалізації. Світ, що змінюється, змушений шукати відповідні шляхи існування. У зв'язку з цим виникає низка питань щодо зміни духовного життя суспільства в епоху глобалізації.

Певною мірою важливим є вироблення положень, які ведуть до вдосконалення поведінки людей та їх відносин у процесі спільного існування. У зв'язку з цим представляється необхідним з'ясувати, як впливають процеси глобалізації, що відбуваються в сучасному світі, на зміну свідомості і духовного життя особистості і всього співтовариства в цілому [1, с. 89-110].

Виникнення нового типу суспільства в розвинених країнах на рубежі ХХ-ХХІ ст., яке називали спочатку постіндустріальним, а потім інформаційним, стало загальноновизнаним. Основні характеристики цього нового світу – це перетворення виробництва, і особливо інформаційних технологій, в ключовий фактор прогресу; неминуче витіснення індустрії сферою послуг; зміна структури виробництва, інституціональної системи (зокрема, нова природа фірм і систем управління); перетворення професіоналів і центрів їх створення в ключові параметри розвитку.

Перехід від однієї глобальної системи суспільного устрою до іншої супроводжується суттєвою соціальною напруженістю. Немає сумніву, що даний період є виключно важким для тих, хто живе в цей час. Це період загострення конфліктів і посилення заворушень, що супроводжуються, насамперед, крахом моральних цінностей [2, с. 124 – 133].

Зміни суспільної свідомості в новітньому глобалізованому соціокультурному просторі визначаються насамперед, тим, що перехід від економічного до постеконічного типу суспільства породжує піднесення інтелектуального класу, ту групу людей, яка у своєму суб'єктивному розвитку вийшла за межі економічної мотивації і сповідує нематеріалістичну систему цінностей. Можна погодитись із думкою про те, що саме з виникненням цього класу як значущої соціальної сили почалася масштабна експансія постіндустріального світу в напрямок менш розвинених регіонів планети, причому експансія не так політична, скільки технологічна, економічна, соціальна і культурна [3, с. 5—9].

У цих умовах суспільство стурбоване збереженням соціальної стабільності, яка дозволяла б йому нарощувати власні досягнення. Новітній соціокультурний простір в розвинених країнах зацікавлений в стабільності світового порядку, який створює умови для зміцнення і розширення

господарської системи, заснованої на використанні інформації та знань. Обов'язковою умовою переходу до новітнього соціокультурного простору є зміни в суспільній свідомості, які знаходять відбиття у виробленні нових світоглядних підходів, системи ідеалів і цінностей особистості та суспільства.

У постіндустріальному суспільстві еволюція ціннісних орієнтирів проявляється тим, що на перший план виходять ідеали демократії, терпимості, сімейного життя, дбайливого ставлення до природи, домінуючими стають такі цінності, як освіта, здоров'я, довіра. У той же час інтерес викликає думка про те, що спроби Заходу нав'язати іншим країнам і світовій спільноті в цілому свої цінності з багатьох причин неприйнятні для всього світу в цілому; при цьому в першу чергу критиці піддається катастрофічне спрощення духовної структури людини, знецінення в її свідомості інтелектуальних, естетичних, етичних цінностей [4, с. 20].

На жаль, у сучасному суспільстві не створюється передумов для збагачення духовного світу людини внаслідок відсутності мотиву особистісного зростання. Це пов'язано з тим, що духовний світ окремої людини у глобалізаційному процесі мало сприяє практичній діяльності, а люди, що володіють багатим внутрішнім світом, емоційні та неординарні, знаходяться в конфлікті з суспільством: вони не здатні прийняти уніфіковані цінності та норми, а суспільство відповідно виключає їх з числа своїх учасників, прирікаючи на самотність і на незадоволеність таких значущих потреб, як соціальна включеність і визнання.

Дослідження, проведені на межі тисячоліть, виявили на основі аналізу даних про ступінь задоволеності людей, про їх надії на майбутнє, про рівень довіри та толерантності, про географічні параметри самоідентифікації, про ставлення до гендерної проблеми, до шлюбу і сім'ї і т. п. досить широкий розкид цінностей. Це дало можливість вважати нинішній стан суспільної свідомості «етапом еволюції» у напрямку більш високого рівня соціокультурної єдності [2, с. 124 – 133].

Можна виділити наступні складові пануючого соціокультурного клімату сучасного глобалізованого суспільства:

- ідеал демократії (незважаючи на відсутність загальної прихильності прав людини);
- ідеал толерантності (хоча щодо іноземців він проявляється лише частково);
- орієнтація на локальний рівень артикуляції інтересів (місто, в меншій мірі - країна);
- ідея жіночої емансипації і досить ліберальні погляди на шлюб;
- визнання наявності проблем, пов'язаних із навколишнім середовищем;
- прагнення захистити дітей від впливу несприятливих соціальних факторів [2, с. 124 – 133].

Про перераховані фактори можна говорити як про підстави моралі, що включають в себе громадянськість, демократизм, персональну автономію, незалежність, всесилля права; етико-гуманістичні ідеали гідного існування – альтруїзм, людинолюбство, взаємодопомогу. Ці ідеали в новітньому

соціокультурному просторі стають специфічною системою, яка регулює життя людей, як повсякденне, так і професійне.

Особливістю сучасному соціокультурного простору, який знаходиться в умовах глобалізації, настає розуміння, що передумовою співпраці виступає прийняття людьми положення про те, що їх взаємна унікальність, несхожість служать джерелом взаємної вигоди. З цього випливає необхідність поваги прав і особливостей інших людей як умови реалізації власних інтересів. Дана необхідність реалізується у виникненні певного балансу інтересів індивідів і соціальних груп, яка виступає у вигляді соціального контракту.

Соціальний контракт у сучасному соціокультурному просторі являє собою неявну угоду, що укладається між індивідами, про поділ соціально-економічних функцій і повноважень між населенням, заняттями населення і державою. Для реалізації цієї угоди необхідне дотримання певного «кодексу взаємодії». На наш погляд, даний кодекс може включити наступні положення.

1. Взаємодія між людьми вимагає не тільки розуміння чітких підстав позицій у людини, але й здатності розділити її почуття – стати на позицію **співчуття**. Феномен співчуття вимагає пильної уваги до вихідних позицій опонента. Механізм дії співчуття включає в себе розуміння, засноване на прийнятті «іншого» в людях.

2. Добровільність визнання суб'єктами один одного в якості учасників суспільних відносин висуває **взаємну корисність** як вирішальний фактор, що передбачає взаємну зацікавленість сторін, повагу та врахування їхніх інтересів.

3. Учасники відносин рівноправні у виборі шляхів і засобів досягнення спільної мети, дотримуючись принципу **невтручання** і зберігаючи **самостійність**.

4. Конструктивна і відповідальна поведінка при вирішенні складних ситуацій вимагає від суб'єкта **самовизначеності та відкритості** для набуття власного буття-в-світі. Врегулювання соціального конфлікту сприяє посиленню, а не послабленню адаптації та пристосовування людини до конкретних соціальних відносин.

На відміну від стабільних політичних систем, в перехідних системах не вистачає відпрацьованих і законодавчо врегульованих механізмів для управління конфліктами в соціокультурній сфері. Можна погодитися з думкою, що сучасну соціальну, політичну і культурну систему України можна віднести до перехідних систем, а також систем кризового стану, що мають місце в глобалізаційних процесах і відображають складний період транзиту до демократії [5, с. 64–68]. На жаль, агресивність кожного з учасників перехідного процесу до межі загострює конфлікт, також стимулює усвідомлення необхідності шляхів виходу з ситуації протистояння, тобто постановку проблеми змін у суспільній свідомості.

Підсумовуючи міркування про феномен суспільної свідомості та його ролі у вирішенні протиріч сучасного глобального світу, а також відображенні даного явища в системі соціально-філософського знання, можна визнати, що сучасна парадигма суспільного світоустрою повністю узгоджується з новітніми змінами суспільної свідомості стосовно до побудови глобального соціокультурного

простору. Дійсно, в соціокультурному просторі не існує «єдино вірних» рішень; всі точки зору заслуговують на увагу та обговорення, а стійкість прийнятого рішення залежить від рівня його підтримки всіма зацікавленими сторонами. Виходячи з цього подання про суспільний розвиток, ідея інновацій в суспільній свідомості може бути покладена в основу структурування соціокультурного простору на всіх рівнях, і передусім на рівні управління державними і соціальними структурами, оскільки в цивілізованому світі держава традиційно відігравала і продовжує відігравати провідну роль у суспільному житті.

Феномен суспільної свідомості – найважливіше цивілізаційне набуття, яке функціонує на стику державного, соціального та приватного життя і може бути осмислено засобами соціальної філософії. Питання інноваційних змін у відносинах держави, суспільства і особистості в соціокультурному просторі сучасності є одними з найбільш важливих в умовах глобалізації. Осмислення питань розвитку і функціонування феномена суспільної свідомості в рамках соціокультурного простору засобами соціально-філософського знання являє собою один з факторів вирішення протиріч сучасного глобалізованого світу.

Глобалізація постійно нагадує людству про те, що світ різноманітний і в той же час єдиний, що різні підходи до одних і тих же процесів неминучі, зважаючи на відмінність культур, але вже небезпечні як для конкретних соціальних суб'єктів, так і для світу в цілому. Посилення взаємозалежності людства, усвідомлення відповідальності за його подальшу долю, яке чітко проявилось в процесі глобалізації сучасного соціокультурного простору, безумовно, вимагає інноваційних змін у суспільній свідомості.

Література

1. Беспалый В.О. Вызовы современности в условиях глобализации: социальные аспекты. / В. Беспалый. // Беларусь и Россия: социальная сфера и социокультурная динамика. Сб. науч. тр. – Минск, 2008. – С. 89-110.
2. Шинкарук В.І., Табачковський В.Г. Глобалізація з філософсько-антропологічного погляду: панацея чи проблема? / В. Шинкарук. // Практична філософія. – 2001, № 2. – С. 124 – 133.
3. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / И. Валлерстайн. — Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М.: Логос, 2003. — С. 5—9.
4. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. / Э. Гидденс. - Пер. с англ. — М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. — С. 20.
5. Ростецька, С.І. Проблема толерантності в транзитних демократіях / С.Ростецька // «Наука і освіта. 2010, №1.– С.64–68.

ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР В КОНТЕКСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Простір сучасного соціуму під впливом інформатизації та глобального поширення комп'ютерних мереж набув нового структурного компоненту - віртуального простору, який являє собою свого роду гіперреальність, істотно впливаючу на існуючу систему соціальних відносин, породжуючи віртуалізацію соціальної дійсності, яку можна позначити як «форму об'єктивованого існування, різновид буття у формі тотожності матеріального і ідеального, інтегральна якість, що породжується механізмом репрезентативної положеності взаємодіючих елементів складної системи» [7, С. 109]. Підставою формування віртуального простору став перехід інформаційного суспільства, базисом функціонування якого є інформація і технології, що дозволяють оперативно працювати з нею.

Слід зазначити, що на сучасному етапі цивілізаційного розвитку спостерігається настільки тісна конвергенція віртуального і соціального, що дозволяє говорити про віртуальний простір як один із засобів конструювання соціального буття: «стрімка «сетевізація» суспільства не є випадковим ефектом соціального розвитку і не залишає незачепленими інші регіони соціального буття. Мережевий початок глибоко торкається структури сучасного суспільства і змушує суспільство жити і бачити речі по-новому» [4, С. 56].

Найчастіше при аналізі феномена віртуальності він протиставляється реальності офф-лайн, проте, на наш погляд, це не зовсім коректне протиставлення: «Людина входить у новий техногенно виготовлений світ і його свідомість «формально» відділяється від реального світу і переходить як би в «паралельний » простір, в інший світ, причому це світ не тільки споглядань, а світ реальних дій і переживань» [2, С. 101].

У сучасній філософській парадигмі проблема віртуальності отримує нові імпульси до подальшого осмислення, оскільки саме масштабне поширення комп'ютерних технологій продукує нові аспекти віртуального простору, забезпечуючи можливість його інтерсуб'єктивності: «Буття тут-і-тепер припускає непричетність тривалості, коли людина є там, де вона...» [6, С.19].

Соціалізація передбачає процес становлення соціальної сутності людини, включення його в систему соціальних ролей і статусів, його розвиток як суб'єкта соціальної життєдіяльності. Для соціальної філософії однією з фундаментальних посилок при розгляді проблем соціалізації є теза щодо нерозривної єдності та взаємодії людини і суспільства. Процес освоєння соціального досвіду в сучасних умовах ускладнюється зростаючими темпами соціокультурних перетворень, ускладненням соціального буття, підвищенням вимог до особистості, що ускладнює формування стійких соціальних орієнтирів. За даних умов віртуальний простір стає одним з агентів соціалізації,

що призводить до того, що віртуальні ролі можуть займати домінуюче становище стосовно існуючої сукупності соціальних правил і норм, стають більш значущими, ніж реальні. Цей простір дозволяє моделювати цю сукупність за бажанням користувача, оскільки його заповнено «проекціями людей, породженими ними текстами, зображеннями - від реалістичних до фантастичних» [1, С. 75], тоді як соціальний простір конкретного суспільства функціонує згідно законам, поставленими ззовні: «Реальний світ жорстко структурований, він задає людині рамки, обмежуючи її як соціальний об'єкт гендерними, віковими, національними, професійними та ін. критеріями. Віртуальний світ дає людині можливість для самовизначення у відповідності з власним світосприйняттям» [8, С. 120].

Значний вплив віртуального простору глобальної комп'ютерної мережі на соціум в цілому і на особистість зокрема, почався з можливості інтернет-користувачів активно брати участь в інформаційних потоках, а у ряді випадків створювати інформаційний простір за власним бажанням і потребами: «Людська комунікація все більш щільно охоплюється мережею технічних стандартів, які опосередковують всі соціальні взаємодії і укладають їх в специфічний технологічний каркас, який можна іменувати мережевою моделлю» [4, С. 58]. Внаслідок цього інформація як одна з базових детермінант становлення інформаційного суспільства, визначається «не тільки і не стільки своєю масовістю або загальнодоступністю, економічним чи політичним потенціалом, скільки можливістю персоналізації» [10, С. 7], що задає нові грані самоідентифікації: «Спілкуючись в Інтернеті та вливаючись в діяльність різного характеру в Мережі, особистість набуває більше можливостей соціально конструювати свою ідентичність, управляти і маніпулювати нею» [10, С. 7].

Особистісна самореалізація у віртуальному просторі може здійснюватися як через перенесення у віртуальний простір вже напрацьованих параметрів або через реконструкцію соціальної ідентичності та «осмислення ціннісних орієнтирів своєї діяльності через формування себе в віртуальному просторі як активного суб'єкта, тобто через «віртуальну реконструкцію персональної ідентичності»» [5, С. 73]. Таким чином, сьогодні людина може бути одночасно суб'єктом як соціального, так і віртуального співтовариства, що тягне за собою зміну соціальної ідентифікації на «мобільну ідентифікацію» [9, С.9], і цю можливість відкриває включеність саме віртуальний простір.

Віртуалізація суспільства актуалізує також проблему соціальної адаптації до нових соціокультурних умов. Однією з перспектив формування людини в умовах віртуального простору вважається надмірна включеність у нього, повна або часткова апатія до реального світу, наслідком чого може стати абсолютна соціальна аутичність. Такі категоричні припущення в даний момент залишаються в більшості випадків в теоретичній площині. Індивід виконує соціальні ролі, і поки існує соціальна система, що має встановлені механізми функціонування, особистість в певній мірі буде залучена до системи соціальної взаємодії за рахунок виконання певних соціальних ролей і мова про повне виключення сукупності соціальних норм і правил йде тільки в крайніх

випадках. У цьому контексті доречно виокремити віртуалізацію дозвілля, оскільки комп'ютерні технології створюють аудіо-візуальні ефекти, які практично не мають аналогів, дуже привабливі для певної соціальної категорії (наприклад, для підлітків).

На сьогодні людина одночасно є включеною в дві взаємопов'язані реальності, вплив яких надзвичайно великий, а наслідки поки неможливо спрогнозувати повною мірою: «... мислення людини, яка проводить багато часу в інтернеті, трансформується ... Людина змінюється інтелектуально, мотиваційно, психологічно. При цьому змінам підпорядковані навіть базові розумові механізми» [3, С. 113]. У даному контексті доречно говорити лише про визначення деяких тенденцій, які відбуваються у суспільній системі в глобальному масштабі. У сучасних умовах більшості демократичних країн саме віртуальний простір слугує механізмом ефективної політичної комунікації, дозволяє значно інтенсифікувати освітні, волонтерські, економічні та ін. процеси, суттєво посилюючи процеси соціального перетворення. За допомогою віртуального простору можливо не тільки проектування нових соціокультурних форм з принципово іншими властивостями, але і їх відтворення в реальності соціальної. Подальший розвиток інфокомунікаційних та комп'ютерних технологій, які є основою для функціонування віртуального простору, сприятимуть його подальшій інтеграції з базовими елементами соціальної структури, більшою мірою актуалізує проблему впливу віртуалізації системи суспільних відносин: «Комунікаційна система, заснована на мережевих технологіях, здатна радикально змінити морфологію громадських зв'язків, заснованих на традиційних ієрархічних взаємовідносинах» [4, С. 59].

Глобальність віртуального простору дозволяє поглянути з якісно нової сторони на його роль як соціалізуючого фактору: інтеграція віртуального простору із простором соціальним стає причиною утворення суто мережевих патернів (наприклад, мережевого сленгу, віртуальних релігій, маргінальних груп, діяльність яких здійснюється переважно або виключно у віртуальному просторі та ін.), що дозволяє констатувати інваріантне розширення і ускладнення соціокультурного середовища константної соціальної реальності.

Література :

1. Войскунский А. Метафоры Интернета / А. Войскунский // Вопросы философии. – 2001. – №11. – С. 64 – 79.
2. Гримак Л. Супергипноз виртуальной реальности / Л. Гримак // Виртуальная реальность: Философские и психологические проблемы. - М.: 1997. – 187с.
3. Королев С. Параллельная жизнь: человек в интернете/ С. Королев // Философские науки. – 2010. – №9. – С. 112-129.
4. Назарчук А. Социальное время и социальное пространство в концепции сетевого сообщества/ А. Назарчук // Вопросы философии. – 2012. – №9. – С. 56 – 67.
5. Носов Н. Виртуальная психология / Николай Носов. – М.: Аграф, 2000. – 263 с.

6. Опенков М. Виртуальная реальность: онто-диалогический подход: автореф. дис. д-ра филос. наук / М.Ю. Опенков. – М., 1997. – 38с.
7. Орехов С. Поиск виртуальной реальности / С.И. Орехов. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2002. – 184 с.
8. Пальчинская М. Интернет как пространство социальных коммуникаций/ М. Пальчинская //Научное познание: методология и технология. – 2012. – вып.1(28). – С. 118–123.
9. Ринкявичус Л. Концепция общности и ее специфика в виртуальном пространстве/ Л. Ринкявичус, Э. Буткявичене // Вопросы философии. – 2007. – №7. – С. 3 – 11.
10. Хомяков А. К Всемирному саммиту по проблемам информационного общества / А. Хомяков // Слово – №45. – 2003. – С. 7.

Райхерт К. В.

*доцент кафедры философии естественных факультетов
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова,
г. Одесса, Украина*

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ О РАЗЛИЧИИ ФИЛОСОФСКОЙ ЛОГИКИ И ФИЛОСОФИИ ЛОГИКИ (НА ОСНОВЕ СТАТЬИ А. С. КАРПЕНКО «ФИЛОСОФСКАЯ ЛОГИКА»)

Наиболее простой способ разобраться в содержании того или иного понятия – это обратиться к его словарному определению. Так в «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» понятие «философская логика» определяется так: «широкая область логических исследований, требующая философского осмысления основных понятий, применяемых в современной логике, и результатов, полученных средствами символической логики» [3, с. 1084]. Что можно понять из этого пассажа? В логике есть определённая область логических исследований, которая требует осмысления её понятий и получаемых результатов. Разве это можно считать логическими исследованиями? Скорее здесь нужно говорить о философии логики. Автор приведённого определения – российский логик Александр Степанович Карпенко в определённой степени чувствует некий подвох в определении, поэтому отмечает: «На самом деле термин “философская логика” весьма неопределён, разноречив и единого употребления не имеет. Различными специалистами в математике, в современной логике и в самой философии философская логика понимается по-разному. Даже если она понимается как особая научная дисциплина, определить её предмет, границы применения и методы однозначно не удаётся» [3, с. 1084]. Как можно видеть, в действительности нет общепринятого понимания того, что такое философская логика. Более того, получается, что логики, чья работа строится на строгости, точности, ясности и чёткости, не могут дать строгого, точного, ясного и чёткого определения того, что такое философская логика.

Между тем проблема ещё шире, чем может показаться на первый взгляд: А. С. Карпенко указывает, что «не удаётся строго разделить, казалось бы, два

разных направления исследований: философскую логику и философию логики. Зачастую одно подменяется другим, а порой их вообще не считают нужным различать» [3, с. 1084]. *Такая ситуация в современной логике требует прояснения различия между философской логикой и философией логики как исследовательскими практиками, как впрочем, и прояснения самих понятий «философская логика» и «философия логики».*

Статья А. С. Карпенко в «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» является сокращённым вариантом двух похожих друг на друга больших статей А. С. Карпенко «Современные исследования в философской логике» [1] и «Современное состояние исследований в философской логике» [2], в которых приведён исчерпывающий список литературы по проблеме философской логики и философии логики.

А. С. Карпенко замечает, что «область исследований, которая получила название “философия логики”, требует уточнения. Для логиков-математиков философией логики является развитие теории множеств и соответствующие вопросы о способе образования множеств и о природе числа» [3, с. 1084]. Далее А. С. Карпенко показывает, что в результате разработки теории множеств возникают такие направления в философии математики как логицизм, интуитивизм и формализм. Заметьте, что для так называемых «логиков-математиков» вся философия логики оказывается сведённой к философии математики: философия логики сводится либо к решению проблем теории множеств, которая является математической дисциплиной, либо к решению проблемы природы числа, кстати, одной из ключевых проблем философии математики, либо же к решению проблемы образования и оперирования математическими конструкциями (логицизм, интуитивизм и формализм, каждый по-своему решает эту проблему). Если дело обстоит именно так, как его демонстрирует А. С. Карпенко, тогда у профессионального философа, не математика, может возникнуть вполне законный вопрос о том, как же математики, занимающиеся вопросами логики, представляют себе философию.

Между тем по А. С. Карпенко философия логики не ограничивается проблемами философии математики: её интересуют теория истины, «теория пропозициональной формы как высказывания о некоторых положениях дел (вещей) в мире, учение о семантических категориях, теория референции и предикации, идентификация объектов, проблема существования, учение о пресуппозициях, отношение между аналитическими и синтетическими суждениями, проблема научного закона, информативность логических законов, онтологические допущения в логике и многое другое. К философии логики относятся и такие вопросы, казалось бы чисто логические, как сущность и общая природа отношения следования, или логической выводимости между любыми высказываниями или множествами высказываний, смысл логических связок, значение фундаментальных теорем, полученных в символической логике, и в связи с этим тщательным анализом таких понятий, как вычислимость, разрешимость, доказуемость и так далее» [3, с. 1085]. Итак, как можно видеть, область интересов философии логики очень широка. Однако следует помнить, что сама философия интересуется исследованием области,

ничем и никем не ограниченной: она может задавать любые аспекты рассмотрения логики и всего того, что с ней связано, начиная от метафизических вопросов и заканчивая аксиологическими. Здесь всё зависит только от границ воображения исследователя логики.

А. С. Карпенко сообщает, что «философская логика изначально называлась модальной логикой, то есть выступала как логический анализ философских понятий возможность и необходимость» [3, с. 1085]. Затем в круг интересов философской логики попали и другие виды модальностей: «временные, модально-временные (не механическое соединение, а синтез модальных и временных операторов) физические и причинные, деонтические, эпистемические и другие» [3, с. 1085]. В результате всё это привело к следующим тенденциям в современной философской логике: 1) «включение в её прерогативу всех, или почти, всех неклассических логик» [3, с. 1085]; 2) «математизация философской логики» [3, с. 1085], то есть включение в философскую логику алгебраической логики и принятие утверждения, что «нет больше законов мышления, отличных от законов алгебры» [3, с. 1085]; 3) разработка вопросов об основаниях математики: «Что есть логическое следование?» «Что есть логические понятия (операции)?» «Что есть логическая система?» [3, с. 1085].

С тенденцией 1) в принципе можно согласиться: на смену классической логике (классические Булева алгебра, логика отношений, логика высказываний и логика предикатов) пришла неклассическая логика, которая на самом деле является философской. Однако две остальные тенденции заставляют задуматься.

Тенденция 2), по сути, ведёт к превращению философской логики в математическую дисциплину. И вообще в случае сохранения такой тенденции бессмысленно будет употреблять словосочетание «философская логика», – проще будет вернуться к употреблению словосочетания «математическая логика».

Тенденция 3) вообще-то возвращает к путанице между «философской логикой» и «философией логики», ведь проблемы логического следования, логических понятий и логической системы – это именно проблемы философии логики. Более того, в совокупности с тенденцией 2) тенденция 3) может привести к редукции философии логики к философии математики. В целом же это чревато полным растворением логики в математике. Если же это конечная цель современной логики, то здесь ничего плохого нет, – просто придётся констатировать тот факт, что логика перестала быть философской дисциплиной и стала математической дисциплиной, вот и всё.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что тенденции развития современной философской логики таковы, что они не позволяют дать чёткое различие между философской логикой и философией логики, – по крайней мере, такой вывод следует из словарной статьи А. С. Карпенко «Философская логика».

Литература

1. Карпенко А. С. Современные исследования в философской логике / Александр Степанович Карпенко // Вопросы философии. – 2003. – № 9. – С. 54-76.
2. Карпенко А. С. Современное состояние исследований в философской логике / Александр Степанович Карпенко // Logical Studies. – 2003. – № 11. – С. 61-93.
3. Карпенко А. С. Философская логика / Александр Степанович Карпенко // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / сост. и общ. ред. И. Т. Касавина. – М: Канон+ РООИ Реабилитация, 2009. – С. 1084-1086.

Сетин А.Н.

*аспирант кафедры иностранных языков Ульяновского государственного
технического университета*

О ПОНЯТИИ «КОНЦЕПТ» В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В последнее время в когнитивной лингвистике в качестве центрального понятия выступает «концепт», который используется исследователями, занимающимися проблемами языкознания.

По мнению Кубряковой Е.С., концепт - продукт человеческой мысли и явление идеальное, а, следовательно, присуще человеческому сознанию вообще, а не только языковому.

Сейчас в лингвистической науке выделяют несколько подходов к пониманию концепта.

Первый подход (Степанов Ю.С.) при рассмотрении концепта большее внимание он уделяет культурологическому аспекту, когда вся культура понимается как совокупность концептов и отношений между ними. Из вышесказанного следует, что концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека.

Второй подход к пониманию концепта - (Арутюнова Н.Д., Булыгина Т.В.) семантический, понимая его как единицу когнитивной семантики. Семантика языкового знака представляется единственным средством формирования содержания концепта.

Сторонники третьего подхода (Лихачев Д.С., Кубрякова Е.С.) считают, что концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения значения слова, с личным и народным опытом человека.

Считается, что лучший доступ к описанию и определению природы концепта обеспечивает язык, без обращения к языку нельзя понять суть таких когнитивных способностей человека, как восприятие, усвоение, обработка информации, рассуждение, использование знаний.

Язык связывает людей в этнос через концепты. Концепты могут классифицироваться по различным основаниям. С точки зрения тематики концепты образуют, например, эмоциональную, образовательную и др. концептосферы.

Самые важные концепты, по мнению Р. Джекендоффа, кодируются именно в языке. Нередко утверждают также, что центральные для человеческой психики концепты отражены в грамматике языков и что именно грамматическая категоризация создает ту концептуальную сетку, тот каркас для распределения всего концептуального материала, который выражен лексически. В грамматике находят отражение те концепты (значения), которые наиболее существенны для данного языка.

В каждом концепте сведены воедино принципиально важные для человека знания о мире и вместе с тем образуют картину мира, в которой отражается видение и понимание человеком реальности, ее особый концептуальный «рисунок», на основе которого человек мыслит мир.

По мнению Петрова В.В., понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов сей человеческой деятельности и процессов познания мира.

Концепты представляют собой реализуемые сущности только в начале своего появления, но затем, оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов и сами видоизменяются. Возьмем, например, такой признак, как «зеленый», который, с одной стороны, интерпретируется как признак цвета, а, с другой стороны, дробится путем указания на его интенсивность (зеленый луг, цитрусовый, темно-зеленый, нефрит). Возможность интерпретировать концепты в разных отношениях свидетельствует о том, что и число концептов и объем содержания многих беспрестанно подвергается изменениям.

Понятие концепта используется широко и при описании семантики языка, ибо значения языковых выражений приравниваются выражаемому в них концептам или концептуальным структурам: такой взгляд на вещи считается отличительной чертой когнитивного подхода в целом.

Литература:

1. Арутюнова Н.Д. Логический анализ языка. Ментальные действия. М.: Наука, 1993.
2. Гуревич А.Я. Время как проблема истории культуры // ВФ, 1969, №3.
3. Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространства языка // Известия РАН. Серия литературы и языка 1997. Т 56. №3.
4. Лихачев Д.С. Логический анализ языка: язык и время. М.: Индрик, 1997.
5. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие – Минск: Тетра Системс, 2008.
6. Петров В.В. Структуры значения: логический анализ. – Новосибирск, 1979.
7. Степанов Ю.С. Структуры представления знаний в языке. М., 1994.
8. Jackendoff R. Semantic structures. Cambridge (Mass.), 1990.

Халамендик В.Б.

доктор філософських наук, професор кафедри методології науки та міжнародної освіти Інституту магістратури, аспірантури і докторантури, керівник навчально-дослідницького центру «Вальдорфська педагогіка» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА: ОСВІТНЬО-ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Сучасна Україна – це держава з національно-культурними і загальнолюдськими цінностями, що переживає радикальні соціально-економічні та політичні зрушення, частиною яких є й реформи в галузі освіти. Спостерігається активізація прогресивної частини суспільства щодо пошуку педагогічних систем, спрямованих на становлення активної, креативної, моральної особистості, здатної до позитивної самореалізації в житті. Вирішувати це завдання покликана філософія освіти як рефлексія над проблемами освітньо-виховного процесу, оскільки духовний світ людини, її загальну культуру формує і філософія, і педагогіка. Всі відомі людству видатні педагоги були одночасно й філософами, а практично кожен філософ – педагогом.

Україна транслює в європейський простір педагогічну культуру, яка пройшла апробацію часом і сьогодні є цінним надбанням цивілізації. Серед видатних педагогів Європи – українці К. Ушинський, М. Пирогов, А. Макаренко, В. Сухомлинський. В свою чергу, європейський досвід розширює обрії пошуку шляхів формування педагогіки духовності, яка наближає людину до людини, поважаючи й зберігаючи індивідуальність кожної, об'єднує їх загальнолюдськими цінностями, глобальним світоглядним баченням майбутнього.

В суспільній свідомості є чітке розуміння різноманіття сприйняття світу, що є однією з ознак громадянського суспільства. Представники прогресивної частини суспільства виступають з різними суспільно-значущими ініціативами, тому сьогодні для творчої, мислячої людини (як вчителів, так і батьків) існує альтернатива: навчати дітей за традиційною, звичною технологією, або ж обирати *реформаторську педагогіку*, нетрадиційні педагогічні системи. І це розуміння дає альтернативна освітня філософія, головним стратегічним напрямом якої є гуманізація педагогічного процесу, створення ситуації спільного творчого опанування світу, в якому через особистісні переживання відбувається становлення людини, її інтелекту, почуттів і волі.

Реформаторську педагогіку в різні часи сповідували К.Д. Ушинський (Україна), Е. Кей (Швеція), Д. Д'юї (США), Л.М. Толстой (Росія), М. Монтесорі (Італія), С. Френе (Франція), Я. Корчак (Польща) та інші особистості, які постали свого часу проти тоталітарних режимів. Цей рух залишається і досі актуальним, оскільки збережено спільну мету цих великих гуманістів – підтримуючи і розвиваючи життєві сили дитини, розкрити її індивідуальність, аби ця індивідуальність привнесла в суспільство щось неповторне, що зробить світ кращим.

Одним з реформаторських напрямів є педагогічна система «Вальдорфська школа», яка спирається на принципи людинознавства і психологію розвитку, обґрунтовані видатним філософом і педагогом Рудольфом Штайнером. В нашій публікації ми розглянемо *основні інновації* цієї системи, оскільки вальдорфські ініціативи не мають традицій, особливо в країнах Східної Європи. Тому вони співпрацюють з реформаторськими силами, беручи участь у соціальних змінах більш гуманного майбутнього [1, с. 9].

Перше. Вальдорфська педагогіка і антропософська медицина орієнтовані на профілактику та укріплення здоров'я, маючи салютогенетичну спрямованість (лат. *salus* – здоров'я). Ще в 1919 році Р. Штайнер звернув увагу вчителів Вальдорфської школи в Штутгарті на їх салютогенетичне завдання, наголосивши на тому, що під час щоденного багатогодинного навчання відбувається і будівництво та розвиток фізичного тіла учня. Адже все тілесне, душевне і духовне, що приходить до дитини, що росте в цьому віці і перетравлюється нею, має одночасно і оздоровчий, і хвороботворний «стимул» ззовні, який впливає на взаємодію складових людського ества. Розвиток, що відповідає віку дитини, є основою її тілесного здоров'я [2, с. 405]. Враховуючи цю аксіому, навчально-виховний процес вальдорфської школи орієнтовано на *вікові особливості дітей*. Основою для цього є знання педагогічної антропології, що об'єднує не тільки когнітивні характеристики, а й фізіологічні особливості, загальний психічний розвиток, ставлення до дорослого (вчителя), дитяче переживання світу.

Друге. Перший-восьмий (дев'ятий) класи – це єдиний період без різких переходів між різними ступенями навчання. Принцип «класного вчителя», який супроводжує учнів з першого до восьмого (дев'ятого) класу, до періоду статевої зрілості, дає змогу зберегти вплив педагога на становлення особистості учня. Відповідно до цього один класний вчитель вісім (дев'ять) років викладає всі загальні предмети. Досвід роботи підтверджує можливість такого підходу. Потрібен лише достатньо високий рівень професійної фахової підготовки. Зважаючи на цей запит, 2014 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) було відкрито навчально-дослідницький центр «Вальдорфська педагогіка». Стратегічною метою його діяльності є започаткування процесу професійної підготовки кадрів для вальдорфських закладів освіти на рівні держави.

Сфера освіти – це сфера формування нового знання, це перенесення центру діяльності на людину – її творчість, розум, уяву, волю. Інноваційна освіта – це не лише нововведення в зовнішньому світі, а й саморозвиток, самореалізація особистості. Вчитель вальдорфської школи та вихователь вальдорфського дитячого садку – це люди, які мають бажання і можливості саморозвитку і самовдосконалення. Їх навчання триває протягом всього життя. Розуміння вчителем чи вихователем того, кого вони мають сформувати відбувається завдяки баченню внутрішнього ества дитини. У зв'язку з цим існує необхідність поглиблення філософської освіти сучасних педагогів, розвиток їх здатності до рефлексії та саморефлексії. Висока відповідальність, бажання вчитися протягом життя, бути культурною людиною, мати живий інтерес до

всього, що відбувається в світі, ентузіазм мають величезне значення для роботи в школі. Крім того, важливою є духовна гнучкість і відданість роботі.

Третє. «Гігієнічна» організація навчання, орієнтація на ритм дня, тижня, року, викладання навчальних дисциплін «епохами» (3-4 тижні), дають змогу органічного, послідовного розвитку матеріалу протягом «епохи». Головний урок проводиться щоранку (дві академічні години) протягом 2-4 тижнів. Вивчається один і той самий предмет, під час навчання відбувається занурення в навчальний матеріал. Такий навчальний цикл з окремого предмета здобув назву «епохи». Головний урок має три взаємопов'язані частини: ритмічна частина, представлення навчального матеріалу «епохи», розповідь.

Методику навчання також побудовано на ритмічній зміні трьох фаз: пізнання – переживання, спостереження, експериментування; розуміння – спогади, описи, характеристики, замальовки; оволодіння матеріалом – переробка, аналіз, узагальнення. Досягнення останньої фази зазвичай не відбувається в межах одного уроку. Після переживання та опису настає пауза, під час якої дитина активно опрацьовує і засвоює матеріал. Саме тому лише наступного дня учня «підводять до висновків», тобто відбувається завершальний крок у навчанні.

Після головного уроку проводяться уроки тижневого циклу, що потребують ритмічного повторення та систематичних вправ: іноземні мови, евритмія, основи здоров'я і фізична культура, музика. Потім – час художньо-практичної діяльності: ручна праця, ремесла, садівництво, досліди з природознавства. Акцентовано увагу на художньому та естетичному компонентах навчального процесу через живопис, музику, евритмію та різноманітну художньо-ремісничу діяльність дітей, що розвиває їх волю, почуття та мислення. Життя дитини, відповідно до основних принципів вальдорфської педагогіки, будується на основі чергування ритмів «вдих» – заняття з вчителем, «видих» – діти працюють самостійно у вільному темпі. Такий підхід суттєво зменшує рівень напруги і дозволяє зберегти здоров'я дітей.

Четверте. Колегіальне самоврядування школи, оскільки в багатьох питаннях вирішальним є професійна компетенція. Усі вчителі, що працюють з класом, створюють групу – «колегію класу», яка на своїх радах обговорює важливі питання навчального процесу і координує спільні проекти. У цій роботі бере участь також *лікар школи*. Всі вони спостерігають дитину по-різному і на вчительській конференції кожен з них розповідає про дитину, що з нею відбувається в даний час, які вона має здібності або труднощі. Це є феноменологічне обговорення, з якого виникає образ дитини. Завдяки цьому вчитель може коректувати свою роботу, враховуючи індивідуальність учнів.

Педагогічне самоврядування здійснюється колегією вчителів на щотижневих конференціях. Крім класної, існує конференція всіх шкільних вчителів. Конференція має три частини. Перша – суто педагогічні питання – поглиблення професійних знань та вдосконалення здібностей. Це своєрідний процес підвищення кваліфікації – обмін досвідом, взаємодопомога та підтримка вчителями один одного. Друга – організаційні питання. Її основою є вільні

ініціатива та відповідальність. Третя – стратегія розвитку, фінансові та кадрові питання. Це три складові в діяльності школи – педагогічна, адміністративно-організаційна та фінансова.

П'яте. Співпраця і партнерство вчителів та батьків. Основним поняттям в цьому процесі має бути довіра. Довіра до людини, до її дій, віра в те, що саме так, як вона чинить (її впевненість, професіоналізм тощо) буде правильним для всіх. Коли я довіряю вчителю, у мене не буде виникати бажання контролю, так само як і тоді, коли існує довіра вчителя до дитини і батьків. Це є взаємообумовлені процеси. І навчання та виховання мають будуватися на стосунках довіри до часу, простору, професіоналізму Іншої людини. Але це – тема майбутніх досліджень.

Література

1. Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2014 року, Київ. – За заг. ред. В.Б. Халамендик / Мін-во освіти і науки, НПУ ім. М.П. Драгоманова, ІАО, АВІУ. – Запоріжжя: Дике поле, 2015. – 220 с.

2. Гебель Вольфганг, Глеклер Михаэла. Ребенок: детские болезни, условия здорового развития, здоровье через воспитание: [от младенчества к совершеннолетию: книга для родителей, педагогов и врачей]: медико-педагогический справочник: [перевод с немецкого] / Вольфганг Гебель, Михаэла Глеклер. – Санкт-Петербург: Деметра, 2012. – 672 с.

3. Програми для вальдорфських шкіл України: 1-9 кл. / МОН України, департамент заг. серед. та дошк. освіти, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Міжнародна асоціація вальдорфської педагогіки у Центральній та Східній Європі, Асоціація вальдорфських ініціатив України. – К.: Генеза, 2009. – 512 с.

Харченко С.П.

*кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та політології
Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка*

ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Особливо актуальним є дослідження специфіки сучасного соціокультурного простору, характеру глобальних трансформацій та наслідків їх впливу на соціум у контексті цивілізаційного підходу до розуміння історичного процесу. Сьогодні глобалізація означає не лише появу нового об'єкту дослідження – сучасного світу в усіх його проявах, суперечностях, але й потребує конкретного дослідження, яке можна помістити в межі глобального контексту, тобто кожна частина світу поставатиме все більш взаємопов'язаною з багатьма іншими і світ як такий є присутнім у кожній з цих частин.

На наш погляд, визначення глобалізації А. Володіна, Г. Широкова як комплексного геоекономічного, геополітичного, неогуманітарного явища, що

впливає на всі сторони життєдіяльності світового співтовариства, більш суттєво окреслює зміст цього поняття [1, с. 36]. Глобалізація – це процес глобальної взаємозалежності держав, економік, культур, що характеризується стискуванням світу й водночас усвідомленням світу як єдиного цілого, який призводить до охоплюючого весь світ зв'язування структур, культур, інститутів. Глобалізацію представляють і як процес, і як нову ідеологію, і як неминучу стадію соціокультурної динаміки. Е. Гіденс зазначав, що це – комплексний процес, який включає політичні, економічні, культурні аспекти [2, с. 13, 14].

Як зазначив М. Кастельс, «глобальна економіка в ХХІ ст. буде поширюватися, використовуючи значне збільшення потужності телекомунікацій та обробки інформації. Вона проникає в усі країни, на всі території, в усі культури, в усі комунікаційні потоки й у всі фінансові мережі, безупинно розглядаючи планету в пошуках нових можливостей для отримання прибутку. Але вона буде це робити вибірково, з'єднуючи значимі сегменти і нехтуючи місцевостями і людьми, які вже вичерпали свій потенціал або не викликають інтересу на даний момент» [3, с. 508].

Нерівномірність світового економічного розвитку в майбутньому лише посилюватиметься, що, на наш погляд, ставить під загрозу досить нестійку єдність світової спільноти. Дуже небезпечним назвав В. Наталуха прагнення супердержави до атомізації, розколу етнокультурних і політичних утворень [4, с. 83]. Дж. Стігліц назвав однією з причин опору глобалізації підриг останньою традиційних цінностей, що робить неминучим конфлікти [5, с. 232].

Зрозуміло, що погляд на глобалізацію як на інтегральну суму процесів найбільш адекватно відображає вплив цього явища (як творчий, так і руйнівний) на діяльність людей. Однак, не можемо погодитись із тими дослідниками, хто ототожнює глобалізацію з вестернізацією чи американізацією. Безумовно, саме Захід виступає як головний провідник глобалізації, але не визначає її напрямки і результати, глобалізація – це нерівномірний і суперечливий процес. На думку Ю. Пахомова, «покладаючись на своє безпрецедентне інформаційне домінування, Захід надав процесу нав'язування своїх цінностей майже невідворотній характер» [6, с. 15].

У новому ракурсі розглядають сьогодні ідеї про цивілізацію як спосіб існування людства. Етнокультурні утворення, локальні цивілізації, як самобутні структури, не підлягають уніфікації. Остання в сучасних умовах постає актом її насильницького залучення до єдиного стандартизованого зразка розвитку – «євроцентризму» та «постісторії». Теорія «кінця історії», запропонована Ф. Фукуямою, відображає реальне ставлення західного світу до представників інших культур. Він описує історію як «діалог» між суспільствами, внаслідок якого виграє лише те суспільство, яке зможе подолати свої внутрішні суперечності й тоді потрапляє у вузьке політичне коло «обраних», куди не мають доступу інші [7, с. 110]. Ф. Фукуяма підкреслює, що історія спрямована на затвердження ліберальної демократії промислово розвинутих країн, яка і постає її кінцем [7, с. 121]. Чимало держав бажають зберегти своє «обличчя», що свідчить про поляризацію думок стосовно концепції «кінця історії».

Із початком формування «єдиної» світової спільноти (друга половина ХХ століття) світові процеси виходять за межі простих бінарних конструкцій типу «Захід-Схід». Важливе значення в розумінні нової епохи належить процесу локалізації – зворотній стороні глобалізації, яку характеризує зростаюча ролі місцевих співтовариств, етнокультурних утворень. Так, Р. Кісь, розглядає взаємодію процесів глобалізації і локалізації як глокалізацію – зустрічний рух смислоформ, знакових систем та способів комунікації. Діалектика соціокультурного простору в усіх вимірах – локальних, національних, глобальних – полягає в гармонійному поєднанні внутрішніх та зовнішніх чинників [8, с. 13-14].

Характерною ознакою сучасності стала так звана «посттенденція»: постмодерністська, постіндустріальна, в основі якої простежується зміна ціннісних систем, у тому числі й етнокультурних. Сучасні соціокультурні трансформації є результатом переосмислення історичного досвіду людства, реакцією на руйнівні впливи світових і «холодної» воєн, політичних конфліктів і протистоянь. Окрім того, крах Радянського Союзу, що призвів до монументальних потрясінь, а також якісно змінив глобальний простір, відроджує ідею про виклики історії, яка виявляє все нові альтернативи цивілізаційного розвитку. Багатоманітність етнокультурних вимірів, з одного боку, а також спроба їх уніфікації в єдину модель, яку пропагує європейська цивілізація, з іншого боку, породжує певну колізію. Остання полягає в тому, що на тлі глобалізаційних перетворень все активніше виступають етнокультурні утворення, які захищають свою самобутність. Збереження елементів етнокультурної спадщини є умовою стабільності сучасного світу й збереження світової цивілізації.

Проблема взаємодії й рівноправності етнокультурних утворень, цивілізацій набуває особливого значення в процесі історичного поступу людства. На думку Н. Висоцької, «Захід просто не сміє далі заплющувати очі на існування культурного Іншого», що вважатиметься як самогубство [9, с. 5]. В. Толстих стверджував, що замах на багатоманітність у сфері політичного і культурного життя завжди викликає відповідну реакцію самозахисту [1, с. 382].

Сучасний світ розвивається суперечливо та неоднозначно. Незважаючи на деякі спільні ознаки, що притаманні етнокультурним утворенням, цивілізаціям, він ніколи не був одноманітним. Завжди існували цивілізаційні, релігійні, етнокультурні, політичні відмінності, які посилювалися на тлі масштабних геополітичних змін. Країни Сходу і Заходу перебувають у процесі вироблення нових моделей розвитку, які узгоджуються зі світовими тенденціями і сприяють збереженню власної своєрідності.

3. Бауман наголошує, що в умовах «текучої сучасності» найреалістичнішим варіантом єдності як формули співіснування є створення умов співжиття через визнання відмінностей між соціокультурними утвореннями, а не їх відкидання, через узгодження і переговори [10, с. 191]. Дослідник називає в якості одного з основних ознак сучасності постійну невпевненість як зворотний бік простору вибору, який у нас з'явився. Тобто, ми

усвідомлюємо складність проблеми вибору та визначення критеріїв щодо напрямків подальшого розвитку.

В. Мамонова стверджує, що «замість культурної глобалізації слід визнати складний і неоднозначний процес формування глобальних культур, що, як правило, беруть початок в національних і регіональних». Конструювання нової системи цінностей, яка спирається на коди локальних культур, обертається кризою ідентичності і породжує локалізацію. Глобалізація і локалізація – взаємопов'язані процеси, що характеризують змінність культурних систем в умовах розширення, трансформації культурного простору. При цьому посилення доміанти однієї культури над іншими культурна гомогенізація – ймовірний результат глобалізації, однак, акцент варто робити на гетерогенній основі глобалізації, яка реалізується в ідеї глокалізації, присутності локального в глобальному, яка акумулює і синтезує сучасні тенденції глобалізації й локалізації [11].

Ю. Павленко вказує на певні альтернативи, що сформувалися в умовах глобалізації й постали перед людством. Першою є створення однополярного (прозахідного) світу із квазівестернізацією (за умов експлуатації, вичерпання й знецінення) усіх інших регіонів планети і перш за все історично найбільш тісно пов'язаних із Заходом – Латинської Америки, Африки, Пострадянської Євразії. Інша можливість – утворення біполярного або багатополюсного світу [12, с. 683]. Звісно обидва проекти містять суттєві недоліки і приховують певні загрози, адже також не є безальтернативними. Вони спричиняють значні ризики.

На думку автора, в світі відбувається поворот незахідних народів і цивілізацій до квазівестернізаційного їх уподібнення, до інтроспекції власних культурно-цивілізаційних основ. Іноді такі прагнення виглядають смішно, а іноді набувають небезпечних форм. Із втратою власної самоідентичності деградує й гине не лише людська особистість, але й народ, навіть – певна цивілізація. В той же час, будь-яке відродження починається з інтроспективної актуалізації власного духовного досвіду [12, с. 703]. З іншого боку, рух до діалогу культур виникає через їх занепокоєння щодо збереження власної етнокультурної ідентичності

Етнонаціональні процеси і рухи завжди виступали могутнім фактором розвитку цивілізацій. На початку третього тисячоліття вони зумовили докорінні зміни як регіонального, так і локального масштабу. І цілком очевидно, що від того, як розвиватимуться ці процеси, як етнополітика держав зможе забезпечити прогнозування й регуляцію останніх, значною мірою залежатиме майбутнє світової спільноти.

Людство все в більшій мірі починає жити у багатополлярному цивілізаційному світі, який постає субстратом для полікультурних цивілізацій. Полікультурність стає системоутворюючим принципом усіх глобальних складових світової спільноти. Саме в етнокультурних цивілізаціях розробляються правила діалогу культур і міжцивілізаційної взаємодії, спрямованих на подолання гострих суперечностей при одночасному використанні потенціалу суперечностей для подальшого розвитку.

Суперечливість сучасних соціокультурних процесів як вияву нового глобального світоустрою зумовлює, з одного боку, уніфікацію цивілізаційних процесів, а з іншого – збереження етнокультурних особливостей.

В цих умовах філософські науки, визначаючи тенденції трансформації соціокультурного простору в сучасних умовах, мають бути готовими до нових викликів, що матимуть не лише локальне, а й глобальне значення.

Література:

1. Горбачов М. С. Грани глобализации : Трудные вопросы современного развития / М. С. Горбачов [и др.]. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 592 с.

2. Гіденс Е. Нестримний світ : як глобалізація перетворює наше життя / Е. Гіденс. – К. : Альтерпрес, 2004. – 100 с. – (Серія «Сучасна гуманітарна бібліотека»).

3. Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс ; [пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана]. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

4. Наталуха В. В. Трудный диалог внутри общечеловеческой цивилизации / В. В. Наталуха // Діалог цивілізацій : нові принципи організації світу : Матеріали Всесв. конференції. Київ, 24.05.2002 р. – К. : МАУП, 2002. – С. 73-84.

5. Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Дж. Стігліц ; [пер. з англ. А. І. Іщенко]. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 252 с.

6. Цивилизационная структура современного мира. Кн. 1. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации / [под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Павленко]. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.

7. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. – М. : ООО «Изд-во АСТ : ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 588, [4] с.

8. Кісь Р. Глобальне, національне, локальне / Роман Кісь. – Л. : Літопис, 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.litopys.lviv.ua/catalog/kyltorologija_5html.

9. Висоцька Н. Виклики розмаїття: яким бути багатокультурному сценарію для України» / Н. Висоцька // Агора. Подолання розбіжностей. – розвиток особливостей. Вип. 4. – К. : Стилос, 2006. – С. 5-11.

10. Бауман З. Текучая современность / З. Бауман ; [пер. с англ. под. ред. Ю. В. Асочакова]. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с.

11. Мамонова В. А. Глобализация в пространстве культуры: векторы развития / В. А. Мамонова // CREDO NEW. – 2006. – № 1. – Режим доступу до журн. : <http://www.orenburg.ru/culture/credo/01-2006/11.html-41k>.

12. Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ / Ю. В. Павленко. – К. : Феникс, 2002. – 760 с.

Колмыкова Е.А.

к. филол. н., старший преподаватель кафедры английского языка и перевода Измаильского государственного гуманитарного университета

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА КАК ПРЕДМЕТ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Литературная критика как предмет исследования представляет научный интерес, о чем свидетельствуют работы В. Баранова, А. Бочарова, В. Брюховецкого, Ю. Бурляя, Б. Бурсова, Р. Громьяка, Б. Егорова, М. Зельдовича, М. Зубрицкой, С. Истратовой, И. Кондакова, В. Коновалова, В. Ллойда, М. Наенко, Н. Новиченко, Н. Раковской, Я. Сафиуллина, Ю. Суровцева, А. Хорольского, И. Эвентова, С. Яковенко. Закономерность внимания к проблеме литературной критики как особой сферы культурного развития справедливо аргументирует Н. Раковская: «...происходящие в нашем обществе последних лет перемены заставляют вновь и вновь ощутить неисчерпаемость потенциала классической литературы и соответственно осознать ту немаловажную роль, какую в его формировании играла критическая мысль» [12, с. 9].

Несмотря на количество исследований, посвященных данной проблеме, в научной среде до сих пор нет единого мнения относительно предмета литературной критики. Ученые причисляют ее к литературе (Б. Бурсов, В. Прозоров, О. Милованова, Е. Елина, Е. Захаров, И. Книгин), к публицистике (В. Кожин, Ю. Ковалив) или отмечают двуединый характер литературной критики, поскольку она «является в некоторых своих функциях, особенностях и средствах литературой, а в других – наукой» (Ю. Борев) [1, с. 14]. Существует мнение, что литературная критика не принадлежит ни к области науки, ни к области искусства (П. Николаев), так как это «сложный синтез разных областей знаний: социологии, искусствознания (в том числе и литературоведения) и т. д., образующий совершенно особую оценочно-познавательную область общественной мысли» [11, с. 11]. Суверенность литературной критики как относительно самостоятельной деятельности, направленной на «оценивание художественно-эстетической особенности и общественного значения новых произведений искусства слова» [2, с. 7] и как «самостоятельного духовного образования» [12, с. 264] отстаивают Р. Громьяк и Н. Раковская.

Особое внимание литературоведов привлекает проблема дифференциации внутри литературной критики. Еще А. Пушкин полагал, что только сами писатели, пользуясь высоким авторитетом читателя, могут создать настоящую критику, далекую от групповых, клановых, конъюнктурных и прочих воздействий.

В значительной степени на пушкинских положениях уже в 90-х гг. XIX в. основал свою теорию «субъективной» критики Д. Мережковский. В частности, в работе «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), развивая пушкинское положение о критике писателей, он

говорил о трех видах критики – научной, субъективно-художественной и публицистической. Понимая под научной критикой «исследование законов творчества, его отношений к законам психологии социальных наук, взаимодействия художника и культурно-исторической среды» [10, с. 198], Д. Мережковский свои предпочтения отдавал субъективно-художественному критическому методу. По его мнению, только руководствуясь этим методом, критик «превращается в поэта», поскольку «отражает не красоту реальных предметов, а красоту поэтических образов, отразивших эти предметы» [10, с. 198]. Расценивая субъективно-художественную критику как «почти неведомый до наших времен и все более развивающийся род художественного творчества» [10, с. 198], писатель отмечал: «Тайна творчества, тайна гения иногда более доступна поэту-критику, чем объективно-научному исследователю» [10, с. 199].

В ряде исследований 70-80-х гг. XX в. критика дифференцировалась на профессиональную и писательскую (работы Б. Бурсова, И. Эвентова, В. Баранова, А. Бочарова, Ю. Суровцева, С. Истратовой и др.). Коллектив авторов «Истории русской литературной критики» (2002), с точки зрения субъектов литературно-критической рефлексии, различает критику профессиональную, писательскую и читательскую [5, с. 12].

Понятие «писательская критика» литературоведы определяют по-разному. По мнению Б. Бурсова, писательская критика, как «высшее проявление» критики, представляет собой род художественного творчества. С. Истратова отводит ей «промежуточное положение между художественной литературой и критикой профессиональной» [6, с. 9-10]. И. Эвентов в работе «Степень образованности всей литературы» (1975) писал об одинаково важном значении обоих видов критики, отмечая их специфические особенности, при этом, по мнению ученого, именно писательская критика обладает способностью «войти в мир образов, создаваемых художником, в изображаемую им среду и эпоху», ощутить тончайшие особенности личности творца, накладывающих печать на его произведение [13, с. 171]. Ни в коем образом не умаляя значимости профессиональной критики, И. Эвентов подчеркивал, что «в соприкосновении с интимнейшей сферой творчества, в решении тончайших задач построения художественного образа, распределения изобразительных средств, организации различных элементов художественного языка писатель зачастую располагает большими практическими возможностями, нежели критик» [13, с. 170]. Автор указывал на различия обоих видов литературной критики и в жанровом репертуаре: критики-профессионалы оперируют статьей, рецензией, литературным эссе, обзором, в то время как писатели могут прибегать к рецензии-миниатюре, рецензии-отклику, литературным портретам, автокритике и т. д. (Среди жанров писательской критики следует также отметить диалог с читателем, «эпистолярную» критику – литературное письмо, дружеское послание, переписка и т. д.).

Литературная критика писателей представляет собой симбиоз образных и теоретико-логических компонентов. Одной из ее важных характерных черт является субъективность. С. Истратова в работе «О характере писательской

литературно-критической интерпретации» (1982) справедливо утверждает: «...природа субъективности писательской литературно-критической интерпретации позволяет ей занять особое место в литературно-художественной критике» [6, с. 10].

Б. Бурсов в ряду особенностей писательской литературной критики отмечает лаконичность, выразительность и конкретность, отсутствие авторитарности и педантизма. Кроме того, по мнению ученого, писательская критика «более литературна».

В. Коновалов подчеркивает, что в отличие от профессиональной критики, критика писательская «является не только теоретическим самосознанием литературного процесса вообще, но и самосознанием собственных творческих исканий» [9, с. 9]. К тому же своеобразие писательской критики, как утверждает автор, заключается также в ее форме – она «носит на себе яркий отпечаток манеры и стиля писателя, являясь выражением его творческой индивидуальности» [9, с. 10].

В. Баранов, А. Бочаров и Ю. Суровцев в труде «Литературно-художественная критика» (1982) также выделили ряд особенностей писательской критики: большая субъективность; авторитет имени писателя, высказывающего свое мнение о произведении; наличие образного начала. Среди негативных сторон писательской критики авторы называют субъективность и «слабую аргументированность выдвигаемых положений». Четко разграничивая критику профессиональную и писательскую, литературоведы все же подчеркивают зависимость критики писателей от самой литературы, стремление критики к образности, красочности языка.

Несмотря на разнообразие работ, посвященных литературной критике писателей, В. Коновалов во введении к учебному пособию «Литературно-критическая деятельность русских писателей XIX века» (1989) указывал на недостаточную теоретическую разработку таких аспектов писательской критики, как ее своеобразие, связь с художественным творчеством писателя, жанры и стиль, соотношение с критикой профессиональной. Отмечая неточность терминов «писательская» и «профессиональная» критика, автор предлагает дифференцировать понятия «литературно-критическая деятельность писателя» и «писательская критика» как видовое и родовое.

По мнению С. Кочетовой, понятие «писательская критика» имеет двойственный характер [8, с. 32]. С одной стороны, это «выступления писателя в качестве профессионального критика» [8, с. 32] в традиционных критических жанрах, с другой – это понятие рассматривается более широко и включает в себя «все многообразие выражения писателем своего отношения к литературному движению, к другим художникам и их произведениям, к обстоятельствам современной литературной жизни» [8, с. 33].

Существование различных оценок учеными самого предмета литературной критики писателей позволяет сделать вывод о том, что в современном литературоведении этот вопрос остается дискуссионным. Внимание к этой проблеме несомненно свидетельствует о том, что критика писателей может и должна являться предметом литературоведческого анализа, подтверждением

чему служат работы современных отечественных и зарубежных ученых Е. Андрущенко, Б. Бурсова, К. Депретто, М. Зельдовича, С. Кочетовой, Д. Максимова, Дж. Малмстада, А. Пайман, В. Прозорова, В. Страда, Л. Фризмана и др.

Литература

1. Борев Ю.Б. Роль литературной критики в художественном процессе / Юрий Борисович Борев. – М.: «Знание», 1979. – 64 с.
2. Гром'як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття): [посібник для студ. гуманітарних факультетів вищих навч. закл.] / Роман Гром'як. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 224 с.
Гроссман Л.П. Жанры литературной критики / Л.П. Гроссман // Искусство, 1925. – Т. 2, с.61-81.
3. Егоров Б. О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стилль / Б. Егоров. - Издательство «Советский писатель», 1980. – 320 с.
4. История русской литературной критики: [учеб. для вузов/ Прозоров В.В., Милованова О.О., Елина Е.Г. и др.; под ред. В.В. Прозорова]. – М.: Высш. шк., 2002. – 463 с.
5. Истратова С.П. О характере писательской литературно-критической интерпретации / С.П. Истратова // Филологические науки. – 1982. - № 1.
6. Кожин В. Критика как компонент литературы / В. Кожин / Современная литературная критика. Вопросы теории и методологии. – М.: Наука. 1977. – 272 с. С.159-170.
7. Кочетова С.А. Эстетика и поэтика писательской критики русских модернистов конца ХІХ – начала ХХ столетий: [уч. пос.] / Светлана Александровна Кочетова. - Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2009. – 344 с. Библиография – с. 316 – 342.
8. Литературно-критическая деятельность русских-писателей ХІХ века: учебное пособие, Издательство Казанского университета, 1989. – 174 с.
9. Мережковский Д.С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы / Дмитрий Сергеевич Мережковский / Полн. собр соч. – Т. ХVІІІ. - М.: Типогр. т-во И. Д.Сытина, Пятницкая ул. - 1914.
10. Николаев П.А. Самосознание литературной критики / П.А. Николаев / Проблемы теории литературной критики: сб. статей. – М.: Издательство Московского университета, 1980. – 262 с. - С.4 – 177.
11. Раковская Н.М. Литературная критика. Проблемы теории и истории / Н. М. Раковская. - Одесса: Астропринт, 2007. – 304 с.
12. Эвентов И.С. «Степень образованности всей литературы» (О критике вообще и о писательской критике) / И.С. Эвентов / Современная литературно-художественная критика (Актуальные проблемы). - Ленинград: Изд-во «Наука», - 1975. - 264 с. - С.156-177.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗГОВИДНОСТИ НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ

На современном этапе развития науки о языке важную роль играет коммуникативно-функциональный подход к исследованию языковых структур, так как именно он позволяет принимать во внимание стилистические и синтаксические особенности неполных предложений, используемых в СМИ. Обратимся к заголовкам текстов так называемой желтой прессы. Как показали наблюдения, в данных печатных изданиях неполные предложения встречаются нечасто. Это связано с тем, что это газеты информационно-развлекательного характера и целью журналистов является привлечение внимания читателей к какому-то конкретному событию или лицу. Именно поэтому в заголовках текстов так называемой желтой прессы чаще всего встречаются полные двусоставные предложения.

Необходимо отметить, что и с лексической точки зрения заголовки в данных изданиях отличаются большей интимностью и меньшей проблематичностью.

В проанализированных печатных изданиях данного направления были найдены следующие примеры неполных предложений.

1. Неполные предложения, в которых отсутствуют оба главных члена предложения. Синтаксическая конструкция строится на основе сочетания существительных с различными предлогами.

«К больным – с состраданием» («Экспресс-газета»). Данная синтаксическая конструкция - неполное предложение с отсутствием подлежащего и сказуемого, строящаяся на базе сочетания форм существительных в дательном и творительном падежах. В данном случае предлог «к» также выражает директивную ориентацию.

«Для веселых, добрых и трудолюбивых» («Экспресс-газета») – объявление со страницы знакомства. Данная синтаксическая конструкция - неполное предложение с отсутствием подлежащего и сказуемого, строящаяся на базе сочетания форм родительного падежа. Предлог *для* выражает целевое назначение.

«Для красоты и долголетия» («Экспресс-газета») Данная синтаксическая конструкция - неполное предложение с отсутствием подлежащего и сказуемого, строящаяся на базе сочетания форм родительного падежа. Предлог *для* выражает целевое назначение, происходит актуализация объектов.

«От сердца к сердцу» («Желтая газета») Данная синтаксическая конструкция - неполное предложение с отсутствием подлежащего и сказуемого, основанное на фразеологизме, строящееся на базе сочетания форм родительного и дательного падежей. Предлог *от* обычно служит в помощь

глаголам для обозначения удаления, отстранения, направления, например: «отойти, отодвинуть от чего-то». В данном случае предлог «к» выражает директивную ориентацию, к кому направлено действие.

2. Неполные предложения, построенные на базе деепричастного оборота.

«*Стараясь жить в ладу со своей совестью*» («Экспресс-газета») Данная синтаксическая конструкция представляет собой неполное предложение, метафору. Экспрессивность данной синтаксической конструкции придает деепричастие, которое обозначает действие без указания на конкретное время и лицо. А также наречие *в ладу*, несущее оттенок разговорного стиля и обозначающее «в мире, в порядке».

«*Не приказывая сердцу*» («Экспресс-газета») Данная синтаксическая конструкция – неполное предложение, являющееся метафорой. Экспрессивность неполного предложения усиливается отрицательной частицей *не*, с которой и начинается данная синтаксическая конструкция, и деепричастием, несущим книжный оттенок речи и передающим действия в переносном значении.

3. Неполные предложения, основанные на фразеологическом обороте
«*Хоть на край земли, хоть за край*» («Экспресс-газета») Данный заголовок - цитата, взятая из стихотворения Р. Киплинга «За цыганской звездой» в переводе Григория Кружкова. Данная синтаксическая конструкция представляет собой собственно фразеологический эллипсис - конструкция, в которой восполнение невербализированного компонента осуществляется за счет фразеологических связей слов. Невербализированным компонентом выступает часть фразеологического оборота «хоть на край земли». Контекстуальное неполное предложение состоит из двух частей, которые можно рассматривать как части однородных придаточных предложений уступки. На это указывает союз «хотя». В обеих частях отсутствуют главные члены предложения. Первая часть – фразеологический оборот, выступающий в качестве невербализированного компонента и обозначающий «куда-нибудь, очень далеко». Данная фраза характеризуется экспрессивным оттенком, характерным для разговорного стиля речи. И такой заголовок не случаен, так как в статье речь идет о случае с автомобильным навигатором, который привел жительницу Бельгии вместо Брюсселя в Загреб.

«*Из огня – в полымя*» («Экспресс-газета») В основе данного заголовка лежит фразеологический оборот, обозначающий «из одной беды попасть в другую, еще худшую». Устаревшее слово «полымя» придает фразе особую экспрессию книжности. Невербализированный компонент представлен частью фразеологического оборота: пропущен союз «да». Данная синтаксическая конструкция представляет собой простое неполное предложение с недостающими главными членами. Предложение построено на основе двух обстоятельств места, выраженных существительными в косвенных падежах. Пространственные отношения выражаются при помощи предлогов *из* и *по*.

4. Эллипсис нестационарной структуры

«Но у нас было...» («Экспресс-газета») Неполное предложение представляет собой пример эллипсиса нестационарной структуры. Начинаясь с противительного союза, данное предложение указывает на противопоставление чему-либо. Данная синтаксическая конструкция допускает множественность осмыслений, которая подчеркивается и знаком умолчания. Автор статьи заинтриговывает читателей недосказанностью. Лишь из контекста становится понятно, что речь идет о неудачном посещении пациентом больницы. А именно о взятке, которую требовал врач с больного, работающего в рыбном отделе магазина.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы, что неполные высказывания - это единицы речи, которые создаются в процессе речевой деятельности, в соответствии с законом экономии языковых средств и используются для актуализации, выделения важной с точки зрения коммуникантов информации. Традиционно считающиеся особенностью диалогической речи, они широко представлены в заголовках разных типов газетных текстов. Основная причина их употребления - актуализация текущей информации, привлечение внимания реципиента к описываемому далее событию или факту, что создает динамическую прогрессию заголовка и текста в целом; статья, таким образом, приобретает экспрессивность.

Литература

1. Лысакова И.П. Язык газеты и типология прессы. Социолингвистическое исследование. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. С. 239.
2. Попова И.А. Неполные предложения в современном русском языке. - В кн.: Труды института языкознания. Т.2. Москва, издательство АН СССР, 1953.

Тоненчук Т.В.

аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету

АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СОМАТИЗМІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КРИТЕРІЯ χ^2 І КОЕФІЦІЄНТА ВЗАЄМНОЇ СПРЯЖЕНОСТІ K

На сучасному етапі фразеологічних розвідок мовознавці [1; 7] погоджуються, що аналіз фразеологічних одиниць тільки на базі фразеографічних джерел в ізоляції від контексту малоефективний, не забезпечує розкриття глибини їхньої семантики, оскільки фразеологізми здебільшого вступають у складні смислові зв'язки з певним контекстом і залежать від нього. Вивчення ізольованої фразеологічної одиниці із корпусу фразеологічних словників не тільки не демонструє різноманітні зв'язки, у які ФО вступає в тексті, а й не дає повного уявлення про особливості її функціонування у мовленні на сучасному етапі, адже фразеологія є надзвичайно рухливою, динамічною, активно розвивається та поповнюється новими одиницями.

Попри значну кількість праць, в яких досліджено різні аспекти функціонування фразеологізмів (В. Білоноженко [2], І. Скрипнік [9], М. Шанського [11] та ін.), науковий пошук у напрямку порівняльного аналізу фразеологічно активних соматизмів на матеріалі словників та художньої літератури допоможе виявити тенденції у преференціях сучасних авторів англійськомовних художніх творів при виборі засобів соматичної фразеології.

Актуальність роботи визначається також постійним інтересом дослідників до вивчення та опису фразеологічних одиниць, у компонентному складі яких міститься соматизм, оскільки семантичне поле соматизмів є значним у будь-якій мові світу. Так, за підрахунком Р. М. Вайнтрауба, фразеологізми із соматичним компонентом (СФО) становлять 30% фразеологічного складу будь-якої мови [3].

Отже, **об'єктом** нашого дослідження є англійськомовні фразеологічні одиниці з компонентом-соматизмом, а кількісні характеристики фразеологічно активних соматизмів у словнику та в художній літературі є **предметом** дослідження.

Метою дослідження є порівняльний аналіз найбільш фразеологічно продуктивних соматизмів у словнику та на матеріалі художніх творів. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: дослідити частотні характеристики англійських СФО у мові та мовленні та визначити корпус фразеологічно активних соматизмів.

Матеріалом дослідження слугували фразеологічні словники (*Англо-Український Фразеологічний Словник* К. Т. Баранцева, *Англо-Русский Фразеологический Словарь* О. В. Куніна, *Chambers Dictionary of Idioms* та вебресурси *The Idiom Connection*, *English Idioms & Idiomatic Expressions* і *The Free Dictionary by Farlex. Idioms*), а також сучасні художні твори британських і американських письменників (Р. Anderson 'Genesis', 'Hokas Pokas!', І. Banks 'Look to Windward', В. Bova 'Jupiter', 'Venus', О. Card 'Shadow of the Hegemon', А. С. Clarke 'The Light of Other Days', D. Eddings 'The Redemption of Althalus', J. Grisham 'A Painted House', N. Hornby 'Slam', S. King 'Dreamcatcher', S. Kinsella 'Can You Keep a Secret', R. Ludlum 'The Cassandra Compact', E. Van Lustbader 'Bourn Legacy', J. K. Rowling 'Harry Potter and the Goblet of Fire').

Методом суцільної вибірки із 6 фразеографічних джерел відібрано 4170 СФО, а у творах художньої літератури (15 романів) виявлено 1322 окремих СФО (серед яких 748 СФО не зафіксовані у фразеологічних словниках, тобто є або авторськими новотворами-оказіоналізмами, або модифікаціями зафіксованих СФО, або фразеологічними неологізмами). У словниках ми виявили 4170 СФО із 81 компонентом-соматизмом, а в художній літературі лише 72 соматизми є компонентами 1322 окремих фразеологізмів.

Частотні характеристики є важливими при дослідженні мовних явищ, що ґрунтуються на повторюваності. Фразеологізми можуть кількісно повторюватися у певному мовленнєвому ланцюгу, що дозволяє проаналізувати частоту вживання слів-компонентів у складі ФО у фразеології та в тексті [4].

Так, за допомогою статистичних методів (а саме критерій „хі-квадрат” (χ^2) і коефіцієнт взаємної спряженості (K) маємо змогу дослідити фразеологічну активність певного соматизма в художній літературі порівняно з іншими та з

даними словників.

Під **фразеологічною активністю** соматизма ми розуміємо міру зв'язку між кількістю існуючих у мові окремих СФО з цим соматизмом (у словнику) та кількістю використаних у літературі цих окремих СФО порівняно з іншими соматизмами, тобто зв'язок між фразеологічною продуктивністю та фразеологічною частотністю соматизма.

Отже, ті соматизми, які мають χ^2 і К – є фразеологічно активними (порівняно з іншими, які не мають χ^2 і К, або тільки К), оскільки відносно значна кількість існуючих у мові СФО з цими соматизмами використовуються авторами, тобто є відомою, вживаною і важливою для передачі ідейного змісту твору, оцінки явищ, тощо.

Для того щоб виявити, чи суттєво відрізняються частоти використання певного соматизма у складі СФО у словниках і в художній літературі відносно даних щодо інших соматизмів, проводимо тест на гомогенність, а саме обчислюємо суму χ^2 , яку мовознавці визначають як критерій розбіжності [10] або критерій відповідності [8]. Для цього ми співставили два емпіричні розподіли частот (у словниках і в художній літературі) за допомогою суми χ^2 .

„**Хі-квадрат**” дорівнює сумі квадратів відхилень від середньої частоти, поділеної на середню частоту. Отриманий результат зіставляють з даними таблиці числових значень „хі-квадрата” і встановлюють, випадковим чи суттєвим є відхилення вибірових частот від середньої [5, С. 399]. Найбільш розповсюджена формула для обчислення критерію χ^2 :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}, \text{ де } O - \text{ фактично спостережувані величини, } E - \text{ теоретично очікувані, } \Sigma - \text{ сума величин, отриманих в результаті певної операції. Чим більше емпіричні величини відхиляються від теоретичних, тим більшою є сума } \chi^2.$$

Зручною є формула суми χ^2 для альтернативних (чотирипільних) таблиць, утворених двома рядками і двома стовпчиками, шляхом об'єднання рядків і стовпчиків у багатопільній таблиці:

$$\chi^2 = \frac{(ad - bc)^2 N}{(a + c)(b + d)(a + b)(c + d)}, \text{ де } a, b, c, d - \text{ емпіричні величини чотирипільних таблиць, } N - \text{ загальна кількість спостережень. Для чотирипільних таблиць мінімальною величиною } \chi^2, \text{ при якій зв'язок між явищами прийнято рахувати значимим, є величина } 3,84.$$

Проте сума χ^2 дозволяє встановити лише наявність чи відсутність зв'язку між досліджуваними величинами, але не його міру. Міру зв'язку можна визначити за допомогою **коефіцієнта взаємної спряженості Чупрова К** для багатопільних таблиць, у формулу якого входить величина χ^2 :

$$K = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \sqrt{(r-1)(c-1)}}}, \text{ де } N - \text{ загальна кількість спостережень, } r - \text{ кількість рядків у таблиці, } c - \text{ кількість стовпчиків.}$$

Для альтернативних таблиць ця формула виглядає таким чином:

$K = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$, де К – коефіцієнт взаємної спряженості, N – загальне число спостережень.

Величини коефіцієнта взаємної спряженості можуть отримувати значення від 0 до 1, а значущість встановлюється відповідно до величини χ^2 [6, С. 32].

У таблиці 1 ми відобразили величини χ^2 , які виявилися в результаті дослідження статистично значущими (тобто $> 3,84$) і коефіцієнт спряженості К. Усі випадки, коли $\chi^2 < 3,84$, вважаються статистично несуттєвими. Так, показники χ^2 для 61 соматизма-компонента СФО виявилися статистично незначущими, що означає, що між емпіричними частотами цих СФО у словнику і в літературі спостерігається відповідність.

Таблиця 1

Фразеологічна активність соматизмів-компонентів СФО у словниках та у творах художньої літератури (за допомогою χ^2 , К)

	Соматизм	Розподіл χ^2 і К у словнику		Розподіл χ^2 і К у літературі	
		X2	К	X2	К
1.	arm			9.93	0.04
2.	back			4.77	0.03
3.	belly	5.52	0.03		
4.	body	4.11	0.03		
5.	bone	19.05	0.06		
6.	ear	4.88	0.03		
7.	eye			29.16	0.07
8.	eyebrow			16.37	0.05
9.	face			3.86	0.03
10.	fist			10.39	0.04
11.	forehead			11.57	0.04
12.	hair	7.09	0.03		
13.	head	4.09	0.03		
14.	heel	5.45	0.03		
15.	leg	13.46	0.05		
16.	muscles			6.49	0.03
17.	neck	7.72	0.04		
18.	nerve			15.68	0.05
19.	stomach			32.23	0.07
20.	throat			4.42	0.03

Отже, ми виявили, що між частотами фразеологічного використання 20 соматизмів у словнику і літературі існує статистично значущий зв'язок (наявні величини χ^2 і коефіцієнт спряженості К). Серед цих 20 СФО, 11 соматизмів, у яких є χ^2 і К у літературі, можемо вважати „фразеологічно активними”, тобто такими, СФО з якими відіграють особливу роль у літературі у розкритті ідейного змісту твору, оцінці явищ, що описуються, тощо).

Також ми спостерігаємо найбільші відхилення емпіричної частоти використання соматизму *bone* як компонента СФО (у словнику: $\chi^2 = 19,05$; $K=0,06$), *eye* (у літературі: $\chi^2 = 29,16$; $K=0,07$) і *stomach* (у літературі: $\chi^2 = 32,23$; $K=0,07$). Це означає, що найбільш фразеологічно активними у літературі є соматизми *eye* і *stomach*, бо наявні у мові СФО саме з цими компонентами автори використовують у порівняно широкому діапазоні. Що ж стосується соматизма *bone*, то незважаючи на велику кількість СФО з ним у словнику, він рідко виступає компонентом СФО у сучасних англійських художніх творах.

Література

1. Баранов А. Н. Основы фразеологии (краткий курс) / А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский. – М. : URSS, 2013. – 312 с.
2. Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – К. : Наук. думка, 1989. – 154 с.
3. Вайнтрауб Р. М. Опыт сопоставления соматической фразеологии в славянских языках (к вопросу о сравнительном изучении фразеологии) / Р. М. Вайнтрауб // Труды СамГУ, Новая серия, Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1975. – Вып. 288, № 9. – С. 157–162.
4. Задорожна І. П. Семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Задорожна Ірина Петрівна. – Львів, 2003. – 267 с.
5. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник. Видання 2-ге, виправлене і доповнене / М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2006. – 464 с.
6. Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики / В. В. Левицкий. – Киев : УМКВО, 1989. – 156 с.
7. Марковська А. В. Трансформації фразеологізмів у сучасній німецькомовній пресі / А. В. Марковська // Міжкультурна германістика в українському контексті : матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2010. – С. 116–119.
8. Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. – Минск : Высшая школа, 1964. – 327 с.
9. Скрипник І. Ю. Соматичні фразеологічні одиниці із значенням інтерперсональних відносин : структурно-семантичні та функціональні характеристики [Текст] : автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. Ю. Скрипник ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 20 с.
10. Урбах В. Ю. Биометрические методы / В. Ю. Урбах. – М. : Наука, 1964. – 230 с.
11. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский. – М. : Высш. шк. – 1985. – 160 с.

НАЦИОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЩАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, ГРУЗИНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Современная лингвистика, отличающаяся интегративным и антропоцентрическим характером исследования, ставит своей целью всестороннее изучение коммуникации человека говорящего как носителя языка и определенной культуры (А. Вежбицкая, С. Тер-Минасова, Ю.Сорокин и др.). При этом коммуникация как процесс общения осуществляется в условиях культурно обусловленных различий, влияющих на удачу или неудачу коммуникативного события. Участники коммуникативного диалога, представители разных культур при прямом контакте используют набор специальных языковых и знаково-семиотических средств, существенно отличающихся от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той же культуры.

Поскольку под коммуникацией понимается социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различным каналам с помощью разных коммуникативных средств [2, с. 36], то в этой связи считаем необходимым привести определение А.П. Садохина, который под межкультурной коммуникацией понимает совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. По мнению ученого, вопрос заключается в том, что и как соотносят различные культуры. Причем, как отмечает исследователь, «что» и «как» здесь не только предполагают друг друга, но и могут быть, по существу, тождественны [5, с. 16].

Как показывают исследования, специфика межкультурного общения особо проявляется в сопоставлении этикетных форм общения.

Речевой этикет – проблема многоаспектная в современной лингвистике, требующая привлечения данных лингвокультурологического, этнопсихолингвистического, когнитивного характера.

Известный исследователь речевого этикета Н.И.Формановская дает такое определение: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности». [7, с.150].

Этикет – явление национальное. То, что считается вежливым у одного народа, может быть истолковано как жест невежливого отношения к собеседнику у другого. [5, с. 41].

Выбор этикетных формул определяется ситуацией и обстановкой общения (официальная / неофициальная) и социальными переменными коммуникантов

(социальный статус, возраст, пол, этнос, степень знакомства, владение языками, религиозная принадлежность).

В этикете есть два важных элемента - приветствие и прощание, которые наиболее ярко отражают характер данного языка.

В настоящей статье принята попытка сопоставить этикетные формы прощания в разных культурах на материале русского, грузинского, английского языков.

В процессе анализа мы постарались выделить наиболее частотные формулы

речевого этикета как показателя этнической идентичности.

В грузинской лингвокультуре формулы прощания достаточно многочисленны. Наиболее распространенной, используемой в различных ситуациях в повседневной жизни является формула *ნახვამდის*. Ее русским эквивалентом является *До свидания*. Данная формула как в грузинском, так и в русском языках является наиболее нейтральной и может употребляться в самых различных коммуникативных ситуациях: официальных, неофициальных, между коллегами, начальником – подчиненными, членами семьи, друзьями и т. д. Близкой по смыслу является формула *მშვიდობით!* (Прощайте!), дословно сочетание переводится как “будьте с миром”.

Наряду с упомянутыми формулами прощания в грузинском языке существуют также следующие: *ახალ შეხვედრამდე!* (До новой встречи!), *სადამდე* (До вечера!), *ხვალამდე!* (До завтра!), *ბედნიერათ!* (Счастливо!), *ბედნიერი მგზავრობა!* *|გზა მშვიდობისა!* (буквально - мирной дороги) (Счастливого пути!), *ბედნიერად, ნახვამდის!* (Всего доброго!), *ხელო მოგემართო!* (В добрый час!), *მომავალ შეხვედრამდე!* (До скорого!), *ჯერჯერობით!* (Пока!), *ნუ დაიკარგები* (Не пропадай), *ღამიორეკე* (Звони) Употребление некоторых из них ситуативно обусловлено: *ბედნიერი მგზავრობა!* *|გზა მშვიდობისა!* употребляются перед отъездом куда-либо и представляют собой доброе напутствие (- мирной дороги); *ღამი მშვიდობისა!* (Спокойной ночи!, Доброй ночи!) употребляется при прощании перед отходом ко сну. Такие формулы прощания, как *ახალ შეხვედრამდე!* (До новой встречи!), *მომავალ შეხვედრამდე!* (До скорого!), *ნუ დაიკარგები* (Не пропадай), *ღამიორეკე* (Звони!) употребляются достаточно редко. Их можно услышать в ситуациях неофициального общения между коллегами, начальником – подчиненным, а также могут быть употреблены старшими по отношению к младшим. Данные формулы, как правило, не используются при обращении к нескольким адресатам, аудитории.

Формула прощания *ჯერჯერობით!* (Пока!) может встретиться в среде молодежи в неофициальной обстановке общения. Данная формула является показателем равноправных отношений между партнерами по коммуникации, при этом интересным, на наш взгляд, фактом является ее достаточно редкое (в отличие от русского и английского эквивалентов) употребление.

В русском языке наиболее распространенной формулой прощания является *До свидания*. Сфера ее употребления очень широка: это и официальное, и неофициальное общение, общение представителей разных возрастных и социальных групп, родственников, друзей, знакомых и незнакомых, мужчин и женщин. Семантическое значение формулы нейтрально, что позволяет использовать ее как способ тактично, корректно завершить акт коммуникации.

Следующей формулой прощания является *Прощай(-те)!* Сфера ее употребления значительно более ограничена, т. к. данная формула предполагает, как и в грузинском языке, долгое расставание либо расставание навсегда.

Для общения неофициального очень характерна формула *Пока!*, а также ее фамильярно-грубоватый вариант *Покеда!*. В русском языке сфера употребления данной формулы значительно шире: так прощаются представители разных социальных и возрастных групп, мужчины и женщины, родственники и друзья. Но, так как данная формула имеет оттенок фамильярности, близкого знакомства, дружественных отношений, она не может быть употреблена младшим по отношению к старшему (если это не члены семьи), подчиненным к начальнику, а также в процессе коммуникации малознакомых людей.

В русском языке имеются и такие формулы прощания как *Счастливо!*, *Удачи!* и *Всего!*, которые также характерны для неофициального общения и являются своего рода напутствиями, пожеланиями добра и удачи. Данные формулы являются усеченными, их более полные варианты - *Всего хорошего!*, *Всего доброго!*, *Счастливого пути!* *Удачи вам (в ваших делах, начинаниях и т. п.)!*

Этикетные высказывания *Бывай, будь* – нелитературные формы с грубовато -

сниженной окраской, которые чаще употребляются в мужском обществе.

Официально-деловые формы прощания *Разрешите попрощаться, позвольте*

попрощаться, разрешите откланяться, позвольте откланяться используются в общении людей старшего поколения.

В течение некоторого времени для русской коммуникации была также характерна такая формула прощания как *Чао!*, которая, вероятно, попала в русский язык благодаря популярным итальянским эстрадным исполнителям, однако, в начале XXI века данная формула употребляется крайне редко.

В английской лингвокультуре наиболее распространенной формулой прощания долгое время была *Good bye*, однако по сведениям Т. В.Лариной, в последнее время она все более вытесняется более демократичной репликой *Bye-bye* или же *Bye* (3, с.25). Данная формула прощания может употребляться практически в любой ситуации коммуникации. В ситуации прощания для английской коммуникации очень характерно многословие, повторы (в данном случае *Bye-bye*, а также многочисленные фразы-пожелания, напутствия, выражения благодарности, приглашения и т. п.), что усиливает значение

вежливости, является показателем доброжелательного настроения коммуникантов, знаком желания продолжить общение в дальнейшем.

Речевые формулы *Good morning*, *Good afternoon* и *Good evening*, имеющие оттенок формальности, могут употребляться как в ситуации приветствия, так и в ситуации прощания, однако формула *Good day*, близкая к ним по структуре и столь часто ассоциируемая с русским *Добрый день*, употребляется только при прощании, а формула *Good night* (*Спокойной ночи*), которая в русской лингвокультуре употребляется только перед отходом ко сну, англичанами может быть произнесена и при прощании в вечернее время суток. Довольно распространенными являются также формулы *See you* (*Увидимся*) и *Take care* (*Береги себя*), которые характерны для различных ситуаций общения.

Помимо упомянутых, англичане, как и грузины и русские, употребляют формулы пожелания, оценки имевшей место встречи, приглашения и т. п.: *Have a nice day* (*Хорошо провести день*), *Nice to have met you* (*Приятно было встретить вас*), *Come again* (*Приходите еще*) и т. д.

Анализируя приведенные формулы прощания, можно заметить, что в них достаточно много сходств:

во всех трех языках ситуация прощания в целом является достаточно многословной, включая в себя помимо самой формулы прощания ряд фраз, выражающих значения пожелания, напутствия, благодарность, оценку ситуации, приглашения, намерения продолжать контакты;

· во всех трех языках наблюдается тенденция к сокращению количества часто употребляемых формул прощания при том, что в целом они достаточно разнообразны;

ситуация прощания представляется нам наиболее демократичной во всех трех языках, т. к. именно в ней наблюдается наименьшее количество различий в плане употребления (основным критерием употребляемости формул прощания является официальный / неофициальный характер коммуникации).

Наряду со сходствами наблюдаются следующие различия:

во-первых, значительно отличается семантика основных формул прощания (в грузинском языке это пожелание мира, в русском – значение расставания до следующей встречи, в английском семантическое значение утеряно);

во-вторых, в английском языке, в отличие от русского и грузинского, отсутствует формула прощания, произносимая перед долгим расставанием либо расставанием навсегда .

Литература

1.Бориснёв С. В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 270 с.

2.ИбраеваЖ.К.,Карбозкызы. А. Речевой этикет как отражение этнической идентичности (Анализ формы приветствия на материале казахского, русского и английского языков) . Материалы IV Всероссийской научной конференции школьников, студентов и аспирантов . – Курск, 2013. –С.102

3. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации -М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 516 с.

4.Савойская Н. П Лингвокультурологические особенности концепта “вежливость” : На материале казахского, русского и английского языков: Автореферат дис. на соиск. учен.степ. канд. филол. н. – Челябинск, 2005

5. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации.– Москва: Высшая школа, 2005.

6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация:Учебное пособие. – Москва: Слово, 2000.

7. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистические и методические аспекты. - М.: Рус. яз., 1987.,- 158с.

7. Формановская Н.И. , Акишина А.А. Русский речевой этикет: пособие для студентов-иностранцев.- М.: Русский язык,- 1883.,- 181с.

.

ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ПОДАШІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Незаконний обіг наркотичних речовин – одна з найбільш серйозних загроз безпеці і стабільності розвитку сучасних держав. Він обумовлює зростання криміналізації населення, створює загрозу здоров'ю та генофонду націй, підриває морально-етичні устої сучасного цивілізованого суспільства. У багатьох країнах світу контрабанда наркотичних речовин карається найжорстокішим чином, боротьба з нею є значною статтею видатків державних бюджетів, та попри це негативне явище зберігає за собою характеристику найбільш масштабного і соціально небезпечного різновиду нелегальної транскордонної активності.

Аналіз останніх досліджень, нерозв'язані питання та мета статті. Правничі наукові розробки у царині протидії контрабанді наркотичних речовин згруповані за трьома основними напрямками: кримінально-правовий (Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыка, Є.Л. Стрельцов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, А.Я. Кромова та ін.), кримінологічний (О.М. Джужа, А.М. Полях, В.Г. Пшеничний, М.П. Селіванов, Д.Ю. Стригун ін.) та митно-правовий (Є.В. Додін, Л.В. Калаянова, О.П. Федотов та ін.). Усі автори здійснювали у своїх дослідженнях певний екскурс до історії міжнародно-правового забезпечення боротьби із контрабандою наркотичних речовин, проте останні тенденції у підходах міжнародного співтовариства до цієї проблеми в них враховані не були, що й обумовило вибір теми цього дослідження.

Боротьба з контрабандою бере свій початок у XVIII ст., коли прибережні держави розпочали практику встановлення спеціальних зон біля свого узбережжя для проведення митного контролю та протидії контрабанді товарів, керуючись бажанням здійснювати окремі права у відкритому морі за межами своїх територіальних вод. Початок цій практиці поклали Великобританія у 1736 р. та США у 1799 р., встановивши в односторонньому порядку 5 та 12-мильні зони для здійснення митного нагляду над усіма судами, що прямують до їхніх портів. Законами Великобританії 1764, 1802, 1825 та 1853 рр. (Hoverings Acts) ширину її митної зони було збільшено до 24 миль [1, с. 393]. У 1876 р. всі закони про спеціальні зони за межами територіального моря Великобританією було скасовано та прийнято Закон про консолідацію митних законів 1876 р., що затвердив 3-мильний ліміт зони митного нагляду та передбачав право контролю митними крейсерами всіх суден [2, с. 67]. Мексика в низці двосторонніх угод встановила відстань у 9 миль для здійснення митного нагляду на морі (з Германією у 1882 р., Францією у 1885 р., Великобританією у 1888 р.). В Росії з цією ж метою 10.12.1909 р. був виданий закон про розширення морської митної полоси на 12 миль від лінії найбільшого відпливу [3, с. 36]. Закон про податки,

виданий в США у 1922 р., передбачав взяття на абордаж, огляд та конфіскацію суден у 12-мильній морській зоні за порушення американських митних та фіскальних законів та правил [4, с. 110]. Найбільш відомим був протиконтрабандний закон (Anti-Smuggling Act), що був опублікований у 1935 р. та встановив зону митного шириною 100 миль [5, с. 89]. Таким чином, встановлюючи спеціальні зони, прибережні держави претендували на здійснення юрисдикції стосовно іноземних суден, головним чином, з метою боротьби з контрабандою.

Сучасна практика здійснення митного контролю в морських просторах знайшла своє правове закріплення на рівні універсальних міжнародних угод у сфері морського права – Конвенції про територіальне море та прилеглу зону 1958 р. (ст. 24) та Конвенції ООН з морського права 1982 р. (ст. 33). Нормами цих угод встановлено правило про те, що в зоні відкритого моря, яка прилягає до територіального моря, прибережна держава може здійснювати контроль, необхідний: а) для недопущення порушень митних, фіскальних, імміграційних або санітарних правил у межах її території або територіального моря; б) для покарання за порушення вищезгаданих правил, здійснене в межах її території або територіального моря. Сьогодні прилеглі митні зони встановили: Венесуела, Джибуті, В'єтнам, Домініканська Республіка, Індія, Камбоджа, Ємен, Пакистан, Шрі-Ланка (24 морські милі); Бангладеш, Єгипет, Саудівська Аравія, Судан (18 морських миль).

У правовий обіг термін «контрабанда» було запроваджено декретами середньовічної Італії, що стосувалися лише відповідальності за ухилення від сплати податків за ввезення в країну предметів розкоші, окремих видів екзотичних продуктів тощо. Перелік цих предметів з часом був розширений. Але боротьба з контрабандою була суто внутрішньою справою Італії, як й інших держав світу [6, с. 5].

У зв'язку з тим, що основним шляхом, до якого вдавалися контрабандисти для завезення свого «товару», був морський, співробітництво держав у протидії контрабанді отримало свій прояв у міждержавних морських угодах: Паризькій Декларації про морський нейтралітет 1856 р. та Лондонській Декларації про право морської війни 1909 р. У Декларації 1856 р. стверджувалося, що нейтральний прапор покриває ворожий вантаж, за винятком військової контрабанди та нейтральний вантаж, за винятком військової контрабанди, не підлягає захопленню під ворожим прапором. У Декларації 1909 р. перелічувалися предмети та матеріали, що визнавалися: абсолютною військовою контрабандою (будь-яка зброя, включаючи і мисливську, снаряди, заряди і будь-які патрони та ін.), умовною військовою контрабандою (їстівні припаси, плаття і тканини для одягу, взуття, придатне для військових потреб та ін.). А також предмети, які в жодному разі не могли бути предметом військової контрабанди (бавовна-сирець, сирі вовна, шовк та ін.). Предмети контрабанди підлягали конфіскації. Цими угодами не було передбачено жодних заходів протидії контрабанді наркотичних речовин.

У XIX – XX ст. значне поширення контрабанди наркотичних речовин обумовило необхідність подальших дій у напрямку розробки міжнародних

заходів боротьби із нею. Першим кроком стало створення Міжнародної опіумної комісії (далі – Комісія) за участю представників 13 країн. 5 – 26 лютого 1909 р. у Шанхаї пройшла її перша конференція, завдяки чому Комісія отримала назву «Шанхайська». Комісія наполягала на забороні експорту наркотиків до країн законами яких ввезення наркотиків заборонено.

Першою міжнародною угодою щодо контролю за обігом наркотичних засобів стала Міжнародна конвенція по опіуму 1912 р., яка передбачала необхідність докладання державами всіх можливих зусиль для здійснення контролю, у тому числі й силового, всіх осіб, які виробляють, імпортують, продають, поширюють та експортують морфій, кокаїн та їх похідні, а також для обліку будівель, в яких ці особи розміщують подібні виробництва і торгові місця». За всієї прогресивності для свого часу, Конвенція 1912 р. не принесла вагомих результатів та не змогла призупинити контрабанду наркотиків, що невпинно поширювалася та зростала за об'ємами. Це обумовило необхідність розробки та підписання ще ряду міжнародних угод: у 1925 р. було укладено Женевську угоду про заборону вироблення, внутрішньої торгівлі та використання очищеного маку. Після чого у цьому ж році підписано нову редакцію Конвенції 1912 р., у преамбулі та у ст. 22 якої одним з головних завдань називалася боротьба з контрабандою наркотиків.

Через утворення міжнародних злочинних угруповань у 30-х роках ХХ ст., які спеціалізувалися на контрабанді наркотичних препаратів, перед міжнародним співтовариством постала проблема посилення міжнародних кримінально-правових заходів відповідальності за злочини, пов'язані з наркотиками. З усіх документів найбільш значимим є Конвенція про заборону незаконної торгівлі наркотичними засобами від 26.06.1936 р., учасники якої зобов'язалися прийняти необхідні закони, які передбачали б покарання тюремним ув'язненням: за пересилання, транзитне перевезення, транспортування, імпорт та експорт наркотичних засобів, що були заборонені Конвенціями 1912, 1925 та 1931 рр.; за свідому участь, за змову та замах і приготування до вчинення зазначених дій.

Таким чином, до початку Другої світової війни склалася певна система міжнародного контролю над обігом наркотиків, яка дозволяла більш менш успішно регулювати процес виробництва та розподілу наркотиків. У той же час мав місце ряд факторів, що знижували її ефективність: 1) відсутність єдності та узгодженості у намаганні держав створити жорсткий механізм контролю над обігом наркотиків (наприклад, Конвенцію 1912 р. з 41 підписанта, ратифікували лише 16); 2) одночасна дія численних міжнародних угод ускладнювала уніфікацію та однакове розуміння і застосування їхніх норм; 3) через невідповідність часу низки положень міжнародних угод, за межами правового регулювання залишилася значна кількість наркотичних засобів та нарковмісних препаратів, а також сировина, яка використовувалася при їх виготовленні.

У зв'язку із цим, після закінчення Другої світової війни світове співтовариство було вимушене знову звернутися до проблеми незаконного обігу наркотиків: 11.12.1946 р. підписано Протокол про внесення змін до угод, конвенцій та протоколів про наркотики, укладені в Гаазі; 19.11.1948 р. –

Протокол, що поширював міжнародний контроль на лікарські речовини, які не потрапляли під дію Конвенції 1931 р. зі змінами 1946 р. (під контроль потрапили: петидин, морфін, кодеїн та ін., а також потрапляли будь-які речовини, що могли викликати певну залежність). 23.06.1953 р. підписано Протокол про обмеження та регулювання вирощування опіумного маку, виробництві, міжнародній та внутрішній торгівлі та використанні опіуму, що були спрямований на обмеження у т. ч. нелегальних поставок опіуму, запобігання відтоку опіуму у нелегальні канали на стадії переробки сировини, встановлення контролю над морфіном, що виробляється з макової соломки.

Сучасна система контролю над наркотиками будується на основі ряду договорів, прийнятих під егідою ООН, які вимагають, або уряди здійснювали контроль за виробництвом та розподілом наркотичних та психотропних речовин, боролися зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, мали відповідну адміністративну структуру та регулярно повідомляли міжнародні органи про свої дії. Її складають: Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року з поправками, внесеними Протоколом 1972 р.; Конвенція про психотропні речовини 1971 р.; Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. У цих документах передбачені апробовані міжнародною практикою боротьби з наркотизмом положення, що регламентують численні і різноманітні грані цієї боротьби, у тому числі визначене оптимальне коло діянь, пов'язаних з наркотичними засобами і психотропними речовинами, що представляють реальну суспільну небезпеку. Перші дві присвячено легальному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, третю – засобам протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Необхідно визнати, що сьогодні повне чи значне зменшення попиту та об'ємів контрабанди наркотичних речовин здійснити неможливо. Можна лише пропонувати окремі заходи для боротьби з цією проблемою: створення культури відмови від споживання наркотиків; підвищення статків та добробуту населення; вироблення більш жорсткого контролю з боку держав та створюваних ними організацій за виготовленням, розповсюдженням та переміщенням наркотичних речовин.

Література

1. Международное право: учебн. / под ред. Г.И. Тункина. – М., 1994. – 512 с.
2. Кейлин А.Д. Советское морское право: учеб. пособ. / А.Д. Кейлин. – М.: Водтрансиздат, 1954. – 395 с.
3. Голубевъ В.П. Современное опредѣленіе територіального моря / В.П. Голубевъ // Юридический вестник. – 1914. – № 7-8. – С. 35-48.
4. Современное международное морское право. Режим вод и дна мирового океана / [Бараболя П.Д., Гуреев С.А., Иванашенко Л.А. и др.]. – М.: Наука, 1974. – 307 с.
5. Хайд Ч.Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки / Ч.Ч. Хайд. – М.: Иностран. лит., 1951. – 576 с.

6. Додін Є.В. Тема 5. Міжнародне співробітництво у боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями / Є.В. Додін // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 3-26.

Аругюнян А.Д.
студент кафедри гражданское право и процесс ИСОиП (филиала) ДГТУ
в г. Шахты
Валуйсков Н.В.
доцент, к.ю.н. кафедры гражданское право и процесс ИСОиП (филиала)

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Большую озабоченность вызывает насильственная преступность в отношении несовершеннолетних.

Общее количество преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних, в 2008 г. составило 62175, что на 11,7 % меньше, чем в предыдущем году (в том числе изнасилований – 1 337, насильственных действий сексуального характера – 2 184, понуждение к действиям сексуального характера – 48, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, – 3 875, развратные действия – 1 358, вовлечение в занятие проституцией – 117).

В 2012 году насильственная преступность в отношении несовершеннолетних снизилась до 45 965 совершенных преступлений, из них в отношении малолетних – 17 521 преступление, или 38%. В 2008 году в отношении малолетних было совершено 13 с половиной тысяч преступлений.

За 2012 г. следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследовано 13 811 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц.

Наибольшее количество расследованных убийств несовершеннолетних – в Московской, Иркутской и Ростовской областях.

Возбуждено 14 506 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, из них по убийствам – 561 дело, или 3,9%; по ст. 111 УК РФ – 450 дел (3,1%), в том числе по ч. 4 ст. 111 УК РФ – 58 (0,4%); по ч.ч. 3, 4 ст. 131 УК РФ – 1 241 (8,6%); по ч.ч. 3, 4 ст. 132 УК РФ – 2 598 (17,9%); ст.ст. 134, 135 УК РФ – 2 636 (18,2%) [1].

По уголовным делам, находившимся в производстве следователей Следственного комитета, признаны потерпевшими от преступных посягательств 18 134 несовершеннолетних. Из них в возрасте до 1 года – 707 детей; с 1 года до 5 лет – 882; с 5 до 10 лет – 2 440; с 10 до 14 лет – 4 912; с 14 до 18 лет – 9 193.

От преступных посягательств погибло 1 574 несовершеннолетних. Значительное количество погибших детей зарегистрировано в Свердловской области (56), Краснодарском крае (61), Московской области (64).

По данным официальной статистики во всем мире остро стоит проблема розыска пропавших без вести детей. В среднем в Европе ежегодно исчезает

более 70 тыс. детей. В России в 2008 г. разыскивалось всего 21 928 несовершеннолетних (из них – 5 561 малолетних).

Базовыми тенденциями современной ювенальной уголовно-правовой политики в Российской Федерации являются: 1) гуманизация сложившейся за десятилетия системы мер уголовной ответственности, применяемых в отношении несовершеннолетних, 2) ужесточение таких мер в отношении лиц, совершающим преступления, посягающие на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, иные права и законные интересы несовершеннолетних.

Проблемы этиологии (теории причинности) преступности несовершеннолетних в России длительное время находятся в сфере внимания криминологов и специалистов в области уголовного права (Н.И.Ветров, В.М.Волошин, А.И.Долгова, Д.З.Зиядова, Э.Б.Мельникова, Г.М.Миньковский, И.Б.Михайловская, А.А.Нечепуренко, В.П.Ревин, А.А.Рустамов и др.) [3].

Как показали опросы экспертов из числа специалистов в области уголовного права и криминологии, оценки факторного комплекса современной преступности несовершеннолетних в России требуют переосмысления в связи со следующими обстоятельствами:

1) существенно возрос уровень агрессивности среды, в которой формируется подрастающее поколение;

2) в значительной степени деградировала воспитательная функция школы (собственно воспитательные предметы, например, «Граждановедение», практически исчезли из федеральной компоненты школьных программ), воспитательные стандарты до настоящего времени не получили нормативного правового закрепления;

3) качественно ухудшилось состояние семейной воспитательной среды (в частности, стяжательство, коррупция, достижение успеха любыми средствами, в том числе аморальными и насильственными, перестали однозначно осуждаться в большинстве семей);

4) возникли новые потребительские культы, ориентированные на подрастающее поколение (культ «гаджетов», культ особенно престижный и дорогих товарных знаков);

5) появились новые типы кумиров с садистскими, суицидальными, типами и мазохистскими типами поведения;

6) возрос уровень отчуждения между детьми и родителями, родителями и школой;

7) возможности снижения уровня преступности несовершеннолетних посредством «точечных» изменений системы мер уголовной ответственности несовершеннолетних к настоящему времени в основном исчерпаны;

8) в последнее десятилетие создана правовая основа для качественных изменений в государственной политике борьбы с социальными отклонениями в подростково-молодежной среде. Тем не менее само по себе это не позволило сформировалась достаточно эффективную систему профилактики социальных отклонений (в том числе, преступлений) среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, которая бы обеспечивала постепенное снижение уровня общественной опасности и интенсивности таких отклонений.

Приемы общей и индивидуальной профилактики преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, в сущности, мало изменились за этот период, несмотря на значительный рост ресурсной базы таких изменений [2, с. 20-29].

Общим результатом большинства опрошенных экспертов является вывод об утрате эффективного государственного контроля над преступностью несовершеннолетних и в том числе, над детерминационным комплексом преступности несовершеннолетних. Лишь около 10-15% опрошенных считают, что государство продолжает сохранять контроль над преступностью несовершеннолетних.

Анализ современной криминальной ситуации в России показывает, что уровни опасности и объема преступности, несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, тенденции ее развития оказывают существенное негативное влияние на снижение уровня национальной безопасности страны.

Данный вывод может быть подкреплён не только статистическими данными (в ряде случаев они страдают противоречивостью, недостоверностью и неполнотой), но и результатами ряда многочисленных эмпирических исследований, в том числе исследований, проведенных автором.

Криминологическими исследованиями доказано, что преступность несовершеннолетних выступает одновременно и как симптом, и как результат неблагополучия в экономической, нравственной и духовной сферах жизни общества [4].

Литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.06.2015) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2. Валуйсков, Н.В. Концепция развития системы мер борьбы с преступностью несовершеннолетних в России. М., 2010. С.20-29.

3. Волошин, В.М. Уголовно-правовая политика России в отношении несовершеннолетних правонарушителей и роль ответственности в ее реализации. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008.

4. Миненок, М.М. Криминальное насилие несовершеннолетних: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб, 2005.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭКИПАЖЕМ.

В соответствии со статьей 632 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)³⁴ по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. Так, основные обязанности по содержанию транспортного средства возлагаются на арендодателя, а в договоре тайм-чартер на собственника судна. Однако, нормы гл. X Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее – КТМ РФ)³⁵ являются диспозитивными и применяются, если соглашением сторон не установлено иное. Если в соглашении сторон предусмотрено, что на арендатора возлагаются обязанности по содержанию транспортного средства, то данное соглашение будет ничтожно.

Рассмотрим пример на практике. В обоснование исковых требований истец (арендодатель) ссылаясь на то, что в соответствии с договором аренды транспортного средства с экипажем ответчик (арендатор) использовал транспортное средство и обязался осуществлять техническое обслуживание транспортного средства, обеспечение горюче-смазочными материалами, плановый и текущий ремонт транспортного средства. В результате неисполнения ответчиком обязанности по прохождению технического обслуживания транспортного средства вышел из строя двигатель внутреннего сгорания. Ответчиком стоимость выполненных работ по замене двигателя не оплачена. В связи с заменой истцом двигателя в транспортном средстве ему причинены убытки.

Отказывая в удовлетворении иска, суд применил положения ст. 15, 632, 634, 635, 639 ГК РФ и пришел к выводу, что заключенный сторонами договор является ничтожным. Он исходил из того, что на ответчика не могла быть возложена ответственность за причиненные истцу убытки, поскольку истец обязан поддерживать надлежащее техническое состояние транспортного средства, включая осуществление регулярного нормативного технического обслуживания, предусмотренного заключенным сторонами договором аренды транспортного средства с экипажем.

По мнению суда кассационной инстанции, суд правомерно пришел к

³⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (с изм. от 29.06.2015 г.) // СЗ РФ. № 5. Ст. 3301.

³⁵ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (с изм. от 30.03.2015 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207.

выводу³⁶.

Тем не менее, в некоторых случаях на фрахтователя могут быть возложены обязанности по осуществлению ремонта транспортного средства. Например, Общество и судовладелец при заключении договора тайм-чартер определили условия, при которых фрахтователь производит ремонт арендованных судов. В п. 11 договора указано, что фрахтователь производит плановый доковый ремонт и ремонт с докованием для возобновления класса судна за свой счет. Подпункт d п. 5 тайм-чартеров обязывает фрахтователя производить все ремонтные работы или замену любых поврежденных или изношенных деталей таким образом, чтобы не уменьшить стоимость судна³⁷.

На арендатора возлагаются следующие обязанности:

1) использовать транспортное средство по назначению и в соответствии с договором, а именно для перевозки пассажиров, грузов и т.п.

Необходимо отметить, что если арендатор использует транспортное средство не по назначению или не в соответствии с условиями договора, то арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков;

2) отдавать распоряжения экипажу транспортного средства по его коммерческой эксплуатации;

3) своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды (ст. 614 ГК РФ). По морскому праву фрахтователь уплачивает судовладельцу фрахт в порядке и в сроки, предусмотренные тайм-чартером (п. 1 ст. 208 КТМ РФ).

4) арендатор несет расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов (ст. 636 ГК РФ). В морском праве также на фрахтователя возложены обязанности оплачивать расходы и сборы, связанные с его коммерческой эксплуатацией: стоимость бункера, топлива, воды, лоцманских, маячных и других сборов, стоимость погрузки, укладки, выгрузки, подстилки и др. (п. 1 ст. 204 КТМ РФ).

Расходы и сборы, связанные с коммерческой эксплуатацией, представляют собой расходы на оплату расходуемых в процессе эксплуатации транспортного средства материалов: горюче-смазочных материалов, подлежащих регулярной замене узлов, деталей и принадлежностей³⁸; платежи за пользование платной автомобильной дорогой и автомобильной дорогой, содержащей платный

³⁶ См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 января 2009 г. № КГ-А40/12869-08 по делу № А40-23676/08-52-237. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³⁷ См.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 2 мая 2006 г. по делу № А56-38084/2005. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³⁸ См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / под ред. П.В. Крашениникова. С. 294.

участок³⁹, и т.п. Данные расходы возлагаются на арендатора, так как напрямую зависят от его активности в пользовании арендованным транспортным средством⁴⁰.

Арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное средство в субаренду, если договором аренды транспортного средства с экипажем не предусмотрено иное.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 615 ГК РФ арендатору следует иметь в виду, что договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды, и к нему применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендованного транспортного средства вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а если такие цели не установлены, назначению транспортного средства (ст. 638 ГК РФ).

В отношении с третьими лицами арендатор выступает в качестве арендодателя (субаренда) или в качестве перевозчика грузов, багажа и пассажиров (договорные отношения) или в качестве владельца транспортного средства (деликтные обязательства).

Однако в договоре аренды транспортных средств с экипажем стороны могут предусмотреть иное условие, т.е. запрет на передачу транспортного средства в субаренду. Так, например, в п. 2.2.3 договора аренды, заключенного между гражданином А. (арендодатель) и ООО (арендатор) контрагенты установили запрет для арендатора передавать транспортное средство третьим лицам.

Поскольку основной договор аренды содержит прямой запрет на сдачу транспортного средства третьим лицам, однако в нарушение этого запрета ООО передало автомобиль в субаренду ОАО, следовательно, договор субаренды в силу ст. 168 ГК РФ представляет собой ничтожную сделку и не влечет возникновения у субарендатора гражданских прав и обязанностей, в том числе и обязанности по внесению арендной платы (п. 2 ст. 307 ГК РФ).

Учитывая изложенное, решение и постановление апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется⁴¹.

³⁹ См.: Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 31 декабря 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 46, ст. 5553; 2014. № 6, ст. 566.

⁴⁰ См.: *Ем В.С.* Договор аренды транспортного средства: проблемы теории и практики применения // Основные проблемы частного права: сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора А.Л. Маковского. М.: Статут, 2010. С. 112.

⁴¹ См.: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 октября 2005 г. № Ф09-3554/05-С4 по делу № А60-9256/2005-С3. Документ опубликован не

Таким образом, если договором установлен запрет на передачу транспортного средства в субаренду, то заключенный договор субаренды является ничтожным.

По договору аренды транспортных средств с экипажем на арендатора возлагается ответственность за гибель или повреждение транспортного средства. Так, арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если не докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды (ст. 639 ГК РФ).

Однако в судебной практике имеют место случаи, когда арендатор освобождается от ответственности. Так, ЗАО обратилось в суд с иском к ООО о взыскании стоимости башенного крана. Истец предоставил ответчику в эксплуатацию башенный кран с обслуживающим персоналом для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.

Кран башенный, поврежденный в результате аварии, демонтирован и списан. Истец свои требования мотивировал тем, что, допустив крановщика к башенному крану в нерабочее время без согласования с собственником крана, ответчик нарушил условия договора о предоставлении в эксплуатацию башенного крана с обслуживающим персоналом (не обеспечил охрану крана), вследствие чего произошла авария – падение крана и далее – потеря его товарной ценности (восстановлению не подлежит), и просил взыскать с ответчика сумму реального ущерба.

Отказывая истцу в удовлетворении его требований, суд исходил из следующего: из ст. 639 ГК РФ, а также п. 4.1.3, 4.1.5 договора ЗАО обязуется осуществлять производственный контроль и надзор за эксплуатацией и обслуживанием башенного крана; обеспечивать выполнение обслуживающим персоналом Правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с п. 9.4 ПБ 10-382-00.

Поскольку предъявленные к взысканию убытки служат главным образом следствием неисполнения истцом требований закона и условий договора, в том числе и следствием действий крановщика, являющегося работником истца, в удовлетворении заявленных требований истцу отказано правомерно⁴².

В соответствии со ст. 204 КТМ РФ следует, что по окончании срока действия договора фрахтования на время фрахтователь обязан возвратить судно судовладельцу в том состоянии, в котором оно было получено фрахтователем, с учетом нормального износа судна. При несвоевременном возврате судна фрахтователь уплачивает за задержку судна по ставке фрахта, предусмотренной тайм-чартером, или по рыночной ставке фрахта, если она превышает ставку фрахта, установленную тайм-чартером.

был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁴² См.: Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26 октября 2011 г. по делу № А72-626/2011. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Библиографический список:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (с изм. от 29 июня 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301; 2013. № 44, ст. 5641.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. от 29 июня 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5, ст. 410; 2013. № 52, ч. 1, ст. 6981.
3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (с изм. от 30 марта 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 18, ст. 2207; 2014. № 6, ст. 566.
4. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 31 декабря 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 46, ст. 5553; 2014. № 6, ст. 566.
5. *Ем В.С.* Договор аренды транспортного средства: проблемы теории и практики применения // Основные проблемы частного права: сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора А.Л. Маковского. М.: Статут, 2010. С. 104–120.
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный) / Под ред. П.В. Крашениникова. – М.: Статут, 2011. – 574с.
7. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 января 2009 г. № КГ-А40/12869-08 по делу № А40-23676/08-52-237. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 2 мая 2006 г. по делу № А56-38084/2005. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 октября 2005 г. № Ф09-3554/05-С4 по делу № А60-9256/2005-С3. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26 октября 2011 г. по делу № А72-626/2011. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

К ВОПРОСУ О ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) провозглашает, что человек, а также его права и свободы - высшая ценность»⁴³. Именно поэтому правовой системой российского общества должна гарантироваться высокая степень защищенности прав человека. Поэтому важно закрепить в действующем законодательстве новые демократические институты, одним из которых выступает правозащитная система.

В общем понимании под правозащитной системой подразумевают «комплекс государственных и негосударственных учреждений и организаций, а также отдельных лиц, с помощью которого эффективно и качественно осуществляется защита (охрана прав и законных интересов и их объединений)»⁴⁴.

Обязанность государства защищать права и свободы человека и гражданина закреплена в ст. 2 Конституции РФ. В данной норме видится конституционное закрепление правозащитной функции Российского государства. При осуществлении этой функции государство становится субъектом правозащитной деятельности, осуществляемой через систему государственных органов, в т.ч. и судебных, что находит свое отражение в ст. 46 Основного Закона нашей страны. В данной статье закреплена гарантия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Это позволяет говорить о том, что судебная защита является одним из способов государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, речь о которых идет в ст. 45 Конституции РФ. В этой связи согласимся с мнением, что права на государственную и судебную защиту являются неотъемлемыми правами человека, которые следует отнести к отдельной группе прав, обеспечивающих гражданам их защиту⁴⁵.

Не вызывает сомнений высокая эффективность защиты субъективных прав посредством обращения в судебные органы по сравнению с иными формами реализации правозащитной функции государства. Так, Конституционный Суд РФ не раз указывал на необходимость создавать эффективные правовые механизмы устранения любых нарушений, допущенных государственными органами и должностными лицами⁴⁶. В данной позиции, по нашему мнению,

⁴³ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

⁴⁴ Варданян Д.С. Российская правозащитная система и личность: Вопросы теории: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. /Д. С. Варданян. Волгоград, 2010. С. 36.

⁴⁵ Несмеянова С.Э. Судебная практика Конституционного Суда РФ с комментариями. М.: ТК Велби, 2011. С. 164.

⁴⁶ Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1996 № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева,

выражается особое значение судебной защиты как реализации правозащитной функции государства, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина должны быть защищены не только от противоправных посягательств со стороны физических и юридических лиц, но и со стороны государственных органов, поскольку возможность таких нарушений также нельзя исключать в условиях современной действительности.

Представляется, что право на судебную защиту является центральным элементом системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, поскольку в отсутствие такого права невозможна защита иных конституционных прав и свобод. Право на судебную защиту служит необходимой гарантией осуществления всех других прав и свобод.

Кроме того, конституционное право на судебную защиту предполагает и право на доступ к правосудию, которое обязано отвечать установленным требованиям справедливости и обеспечивать действенное восстановление в правах, и право на независимый и беспристрастный суд как необходимое условие справедливого правосудия.

Таким образом, представляется, что право человека и гражданина на судебную защиту носит комплексный характер. Реализация данного права невозможна без реализации права на обращение в суд, права на доступ к правосудию, а также процессуальных прав, предусмотренных действующим законодательством. На наш взгляд, неразрывная связь между правом человека и гражданина на судебную защиту и процессуальными правами обуславливается самой природой процессуальных отношений, которые возникают в связи с обращением заинтересованного субъекта в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, т.е., по сути, процессуальные нормы играют вспомогательную роль при разрешении материально-правовых вопросов, т.е. при защите прав заинтересованного лица.

В настоящее время правозащитная система Российского государства активно развивается. Для контроля за реализацией конституционных обязанностей государства, в т.ч. в социальной сфере, создан институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмена). Институт Уполномоченного по правам человека стал неотъемлемой частью механизма защиты прав человека в Российской Федерации. Система уполномоченных по правам человека представляет собой совокупность существующих на федеральном и региональном уровне уполномоченных по правам человека, а также специализированных уполномоченных, объединенных общими целями, задачами, формами и методами деятельности, взаимодействующих друг с другом. Соответствующая должность введена уже в 80 субъектах⁴⁷. Важнейшим направлением деятельности уполномоченных является рассмотрение жалоб о нарушениях прав и свобод человека и гражданина,

В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

⁴⁷ Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: URL: <http://ombudsmanrf.org> (дата обращения: 30.06.2015).

принятие мер по их восстановлению. На уровне субъектов Федерации доля обращений, связанных с нарушениями социальных прав, очень высока.

Действующая правозащитная система Российского государства постоянно совершенствуется, что не только обеспечивает свободу самореализации каждого российского гражданина, но и способствует укреплению суверенитета самого государства⁴⁸.

Выполняя задачу по беспрепятственной реализации прав граждан, органы и учреждения, осуществляющие правозащитную функцию, проводят работу по развитию гражданского общества, которая создает условия, препятствующие нарушению прав граждан со стороны государственных и муниципальных органов. Для этого необходимо:

- расширять формы сотрудничества с различными институтами гражданского общества в целях повышения социальной активности населения по защите своих прав;

- оказывать организационную и методическую поддержку некоммерческих неправительственных организаций (далее – ННО);

- повышать эффективность взаимодействия с государственными и муниципальными органами в вопросах стимулирования развития гражданского общества в регионе, поддержки социально ориентированных ННО;

- принимать меры по расширению правозащитной проблематики в повестке дня областных органов власти;

- принимать участие в организации системы общественного контроля (в частности, в сфере ЖКХ);

- осуществлять медиацию между властью и обществом, доносить до власти общественное мнение;

- вести экспертную оценку нормативных правовых актов в процессе повседневного рассмотрения жалоб граждан и анализа правоприменительной практики с выработкой предложений по их улучшению;

- размещать результаты рассмотрения жалоб, аналитических и публицистических материалов в СМИ, в собственных изданиях, на интернет-площадках.

Таким образом, на наш взгляд, достаточно эффективным представляется осуществление взаимодействия государственных органов правозащитной системы государства в субъектах Федерации с территориальными подразделениями МВД через общественные советы, которые в настоящее время созданы в большинстве субъектов РФ. Совершенствование правозащитной системы в Российской Федерации должно также пойти по пути создания институтов общественной поддержки деятельности правозащитных органов в формах общественных приемных, общественных помощников (доверенных представителей) в административных центрах муниципальных

⁴⁸ Зражевская Т.Д. Укрепление гражданского общества в России: направления, формы и методы с позиции регионального омбудсмена // Омбудсмен. 2014. № 1. С. 37.

образований, исправительных и образовательных учреждениях.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1996 № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

3. Варданян, Д.С. Российская правозащитная система и личность: Вопросы теории: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. /Д. С. Варданян. Волгоград, 2010. С. 36.

4. Зражевская Т.Д. Укрепление гражданского общества в России: направления, формы и методы с позиции регионального омбудсмена // Омбудсмен. 2014. № 1. С. 37.

5. Несмеянова С.Э. Судебная практика Конституционного Суда РФ с комментариями. М.: ТК Велби, 2011. С. 164.

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: URL: <http://ombudsmanrf.org>